

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung der emotionalen Kompetenzen bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung

Eine Analyse des Lehrmittels FesK nach
emotionalen Voraussetzungen und
Aneignungsmöglichkeiten

*Mit einem Ideenkatalog, zusammengestellt aus den Erkenntnissen dieser Arbeit, für
den schulischen Alltag an einer Heilpädagogischen Schule*

Eingereicht von: Yvonne Dudli

Begleitung: Eva Ruchti

Datum der Abgabe: 6. Juni 2022

Abstract

Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern das Lehrmittel FesK (Förderung emotional-sozialer Kompetenzen) den Schüler*innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung entspricht. Fördern die Inhalte die emotionale Entwicklungsphase 3 der *Ersten Individuation*? Bei der Unterrichtsmethodik wird analysiert, ob sie für das *konkret-gegenständliche Aneignungsniveau* geeignet ist. Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Daten ausgewertet. Die Kategorien werden durch das Phasenmodell der emotionalen Entwicklung von Sappok und Zepperitz (2019) und durch die Beschreibung der Aneignungsmöglichkeiten nach Dietrich (2019) hergeleitet. Es kann festgestellt werden, dass FesK verwendbare Inhalte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen enthält. Die Methodik wird höher als für das konkret-gegenständliche Aneignungsniveau eingeschätzt. Ein Ideenkatalog wird angeboten, um die Erkenntnisse aus dieser Arbeit für die Praxis zu nutzen und den schulischen Alltag an einer Heilpädagogischen Schule zu unterstützen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	6
1.1 Ausgangslage und Entwicklungsbedarf in der Praxis (Alltagsbeobachtungen, Schlüsselszenen)	7
1.2 Fachliche Einordnung: Kognitive Beeinträchtigung, Kognition und Aneignungsmöglichkeiten ..	11
1.3 Fachliche Einordnung: Emotionale Kompetenzen und Entwicklung bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung.....	11
1.4 Zusammenfassende Überlegungen und daraus hervorgehende Frage(n) für die Literaturanalyse	12
2 Fachliche Grundlagen: Zentrale Begriffe und Konzepte	16
2.1 Kognition und Aneignungsmöglichkeiten	16
2.1.1 Dominierende Tätigkeiten nach Leontjew	17
2.1.2 Konkret-gegenständliches Aneignungsniveau	19
2.1.3 Tätigkeit und Spiel	21
2.2 Emotionale Entwicklung	23
2.2.1 Meilensteine der emotionalen Entwicklung	24
2.2.2 Sechs Stufen der emotionalen Entwicklung	25
2.2.3 Diagnostisches Instrument SEED	27
2.2.4 Darstellung eines Beispiels	28
3 Zwischenfazit und Präzisierung der Fragestellung	29
3.1 Zwischenfazit zu Kognition und Aneignungsmöglichkeiten.....	29
3.2 Zwischenfazit zur emotionalen Entwicklung und präzisierte Fragestellung	29
4 Vorgehensweise und Forschungsmethodik	31
4.1 Forschungsvorgehen.....	31
4.2 Zusammenstellung des Literaturkorpus	32
4.2.1 FesK Förderung emotional-sozialer Kompetenz	33
4.2.2 Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern	34
4.2.3 «Lubo aus dem All» - Vorschulalter	35
4.2.4 Überall stecken Gefühle drin	36
4.2.5 Auswahl der Literatur.....	37
4.3 Schematisierung des Textmaterials	38
4.4 Kategoriensystem für Themen und Methodik	39
4.4.1 Unterkategorien emotionale Entwicklung: Zuordnung der Themen	39
4.4.2 Unterkategorien kognitive Entwicklung: Zuordnung der Unterrichtsmethoden	43
4.5 Darstellung eines Beispiels anhand des Lehrmittels FesK	45
5 Darstellung der Ergebnisse	47
5.1 Inhalte für die Aspekte zur Förderung der sozialen Kompetenzen	47
5.1.1 Ich-Du-Differenzierung (Phase 3: Erste Individuation)	48
5.1.2 Autonomie und Selbstbestimmung (Phase 3: Erste Individuation)	49
5.1.3 Perspektivenwechsel (Phase 3: Erste Individuation)	49

5.1.4 Entwicklung eines realistischen Selbstbildes (Phase 4: Identifikation)	50
5.1.5 Zugehörigkeit (Phase 4: Identifikation)	50
5.1.6 Empathie (Phase 4: Identifikation)	51
5.2 Methodische Umsetzung der Inhalte zu den Aspekten der Förderung emotionaler Kompetenzen	52
5.2.1 Konkretes Material	53
5.2.2 Konkrete Handlungen	54
5.2.3 Erste Symbole und Symbolhandlungen	54
5.2.4 Bilder, bildliche Darstellung	55
5.2.5 Ikonische Darstellung	55
5.2.6 Zeichen und Zeichensysteme	55
6 Beantwortung der Fragestellung und Diskussion	57
6.1 Themen zur Förderung der emotionalen Kompetenzen	57
6.2 Unterrichtsmethoden für die Förderung der emotionalen Kompetenzen	59
6.3 Pointierte Beantwortung der Fragestellung	62
6.4 Reflexion der Vorgehensweise – Methodenkritik	62
6.5 Fazit	66
7 Befunde für die Praxis	68
8 Ausblick	76
9 Schlusswort und Danksagung	77
10 Eigenständigkeitserklärung	79
11 Verzeichnisse	80
11.1 Abbildungsverzeichnis	80
11.2 Tabellenverzeichnis	80
11.3 Literaturverzeichnis	81
12 Anhang	83
Anhang A: Förderdiagnostik von Paul	84
Anhang B: SEED von Paul mit Beispiel	90
Anhang C: Förderdiagnostik von Monika	93
Anhang D: SEED von Monika	99
Anhang E: Daten der Literaturanalyse des Lehrmittels FesK mit MAXQDA 2020	100
Anhang F: Inhalt FEEL-GOOD-BAG	101

1 Einleitung

«Eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben für Kinder besteht darin, Kompetenzen zu erwerben, die sie befähigen, in sozialen Bezügen selbständig und handlungsfähig zu werden, mit ihren Gefühlen und den Gefühlen anderer angemessen umzugehen und mit anderen zu kooperieren.» (Jungmann, Koch und Schulz, 2021, S.9) Dieses Zitat aus dem Buch «Überall stecken Gefühle drin» zeigt die grosse Wichtigkeit und Bedeutung der emotionalen Kompetenzen für die Entwicklung der Persönlichkeit und den Bildungserfolg aller Kinder auf.

Was ist zu beachten bei der Förderung der emotionalen Kompetenzen für Kinder, bei denen die emotionale, kognitive und körperliche Entwicklung nicht kongruent verläuft? Welche Diskrepanz beobachten wir und wie gehen wir damit um? Wo findet man Hilfe, um die emotionalen Kompetenzen zu fördern und wie geeignet ist diese?

Es wird der Versuch unternommen, die vielen Fragen, die uns Kinder mit ihren Verhaltensweisen stellen zu verstehen und zu beantworten. Die Autorin möchte aufzeigen, dass man Kindern mit einer Beeinträchtigung mit anderen Augen und Ohren begegnen soll. So dass man nicht nur versucht, Verhalten zu beobachten und zu modifizieren, sondern Kinder annimmt, ihre Biografie ganzheitlich betrachtet und daraus Entwicklungsangebote schafft.

Die vorliegende Arbeit gibt einen Einblick anhand der Handreichung FesK (**F**örderung **e**motional-**s**ozialer **K**ompetenz), wie die emotionalen Kompetenzen im Schulalltag einer Heilpädagogischen Schule gefördert werden könnten. Die Analyse dieses Lehrmittels kann einen Weg für die Praxis aufzeigen.

Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden die Ausgangslage, der Entwicklungsbedarf für die Praxis, die fachliche Einordnung und nach zusammenfassenden Überlegungen eine daraus hervorgehende Frage dargelegt. Weiter wird die fachliche Grundlage geklärt und erörtert. Nach dem Zwischenfazit und einer Präzisierung der Fragestellung folgt die Forschung mit der Dokumentenanalyse. Die Darstellung der Ergebnisse, die Interpretation dieser und die Schlussfolgerung mit Anregungen für die eigene Berufspraxis runden die Arbeit ab.

Aufgrund des folgenden Zitates aus dem Fachbuch «Emotionale Kompetenzen bei Kindern» (Petermann & Wiedebusch, 2016) wird in dieser Arbeit von *emotionaler Kompetenz* gesprochen. «Unter *emotionaler Kompetenz* verstehen wir dabei in erster Linie die Fertigkeiten eines Kindes, in der Interaktion mit anderen, eigene Emotionen auszudrücken und die des Gegenübers zu erkennen. Durch diese Begriffsdefinition ist es gerechtfertigt, den Ausdruck *emotionale Kompetenz* in vielen Bereichen mit dem der *sozial-emotionalen Kompetenz* gleichzusetzen» (S. 9).

Um einen differenzierten und reflektierten Sprachgebrauch bemüht, benutzt die Autorin den Begriff Menschen/Jugendliche/Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung für die Schüler*innen der Heilpädagogischen Schule.

Um gendersensibel zu formulieren, eine Häufung von Vollformen zu vermeiden und die Leserfreundlichkeit zu erleichtern, wurde das Gender*Sternchen gewählt. Ausserdem werden geschlechtsneutrale und geschlechtsabstrakte Formulierungen vorgezogen.

(Die Verweise zur SEED sind nur im Original im Anhang abgelegt.)

1.1 Ausgangslage und Entwicklungsbedarf in der Praxis (Alltagsbeobachtungen, Schlüsselszenen)

Paul Watzlawick sagt: «Man kann nicht nicht kommunizieren» (Watzlawick, Beavin und Jackson, 2011, S. 52). Dies bedeutet, dass das Ungesagte genauso spannend und wichtig ist wie das Gesagte. Die Mimik, Gestik, Körpersprache, Gebärden und das Blickverhalten, welche durch Emotionen ausgelöst werden, können die Kommunikation steuern, verstärken oder schwächen. Es bedeutet auch, dass jedes Verhalten von Kindern eine Botschaft an uns ist. Wir müssen uns auf den Weg machen, das Verhalten des Kindes zu lesen und zu entschlüsseln. Das genaue Hinhören und Beobachten hilft uns, die körperliche, kognitive und emotionale Entwicklung miteinander in Verbindung zu bringen. Sappok und Zepperitz (2019) betonen, dass das differenzierte Betrachten der körperlichen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen eines Menschen entscheidend ist. Es leitet uns an für die bedarfsgerechte Unterstützung, für die Förderung und ergibt somit eine verbesserte Lebensqualität (S. 13).

«Die Begegnung richtet sich zunächst nach dem körperlichen Entwicklungsstand, gefolgt von der kognitiven Entwicklung; der emotionale Entwicklungsstand wird häufig am wenigsten berücksichtigt. Das kognitive Alter entspricht bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung immer einem niedrigeren Referenzalter, als das biologische Alter vorgibt. Insbesondere bei Verhaltensstörungen oder psychischer Erkrankung ist das emotionale Referenzalter im Vergleich zur kognitiven Entwicklung noch niedriger.» (Sappok & Zepperitz, 2019, S.15)

Abbildung 1: "Orientierung der körperlichen, kognitiven und emotionalen Entwicklung" (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 15), eigene Darstellung

So werden hier vier Schüler*innen¹ aus der Praxis beschrieben, die unterschiedliche Voraussetzungen und Möglichkeiten im Bereich der körperlichen, kognitiven und emotionalen Entwicklung mit sich bringen. Bei den ersten beiden Beispielen handelt es sich um Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, beide haben Aneignungsmöglichkeiten, die auf dem Lernniveau 2a,

¹ In allen Beispielen wurden die Namen anonymisiert.

konkret-gegenständlich oder auf 2b, konkret-vorstellend (Dietrich, 2019) anzusetzen sind. Die emotionale Entwicklung nach SEED ist auf der Stufe 3 eingeschätzt; Erste Individuation (19. – 36. Lebensmonat) (Sappok, Zepperitz, Barret und Došen, 2018) (vgl. Anhänge A, B, C und D (Förderdiagnostik und SEED)). Beim dritten und vierten Beispiel sind die Jungen und ihre Diagnosen unbekannt. Es sind Alltagsbeobachtungen und Schlüsselszenen, die sich so oder ähnlich oft ergeben und zu Unwohlsein, Krisen, Konflikten und Überforderungen aller Beteiligten führen können.

Beispiel 1 Paul (12 Jahre):

Paul ist Einzelkind und lebt mit seinem Vater zusammen. Pauls Mutter ist vor einigen Monaten verstorben. Paul ist körperlich seinem Alter entsprechend entwickelt. Bei Paul wurde eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert. Er spricht in einfachen Ein- und Mehrwortsätzen. Beim Verstehen von syntaktisch komplexeren Strukturen zeigt er grosse Schwierigkeiten und orientiert sich vorwiegend an Schlüsselwörtern. Beim Test Trog-D (Fox-Boyer, 2016) hat sich ergeben, dass bei Paul ein generelles Sprachverständnisproblem vorliegt. Verben, Funktionswörter, Wortabfolgen und Flexionen kann er nicht verstehen und sie auch nicht durch Vermutungen kompensieren. Diese Beeinträchtigung geht mit dem ASS einher. Ebenfalls zeigt er Schwierigkeiten, Mimik und Körpersprache zu deuten. Er macht oft ein fragendes Gesicht und sagt: «Hehhh?». Als Sender zeigt Paul eine Echolalie: Er spricht Wörter und ganze Sätze nach, ohne dabei den Sinn des Gesprochenen zu verstehen. Er spricht ein Gemisch aus Hochdeutsch und Schweizerdeutsch und einer Sprache, die wir nicht verstehen. Mimik und Gestik setzt Paul soweit adäquat ein, dass er ein fragendes Gesicht macht, wenn er etwas nicht versteht. Oder er zieht seine Mundwinkel angespannt nach unten und macht die Augen klein, wenn ihm das Gegenüber anzeigt, dass er nicht verstanden wird. Paul nimmt wenig Kontakt zu anderen Schüler*innen auf. Falls er in Interaktion tritt, macht er dies, indem er nahe an die Person herangeht, sie schubst und schimpfend anspricht. Sobald sein Gegenüber darauf reagiert, sich evtl. wehrt und es zum Streit kommt, möchte er wieder Frieden schliessen und ist bedacht, dass es allen Involvierten gut geht. Hypothese zu den Wechselwirkungen: Durch das verminderte Sprachverständnis wird Paul oft mit Situationen konfrontiert, die er nicht einordnen oder deuten kann. Paul erlebt zu Hause selten Streit und Konflikte und kennt keine Strategien, mit diesen umzugehen. Er ist schnell verunsichert und reagiert frustriert oder sogar aggressiv. Im Zusammenhang mit dem ASS wird Paul körperliche Nähe oft zu viel und er zeigt ablehnendes Verhalten dieser gegenüber. Das unstete und wechselnde Verhalten seiner Emotionen bringt Paul oft in konfliktreiche Situationen mit Mitschüler*innen. Im Unterricht wurden Übungen zur Förderung der emotionalen Kompetenzen eingesetzt. Auffällig bei Paul war, dass er Emotionen auf Piktos und Bildern gut erkennen und sie benennen konnte. Bei Personen, die mit ihm in direkter Interaktion waren, konnte er dies weniger gut. Bei den Rollenspielen in Rollen zu schlüpfen und diese vorzuspielen, gelang Paul nicht. Es schien, als ob er die Aufgabe nicht verstand und nicht nachvollziehen konnte, was da vor sich ging. Teilweise ahmte er nach, was die Lehrperson ihm vorspielte, aber er zeigte keine Anzeichen vom Verständnis des Geschehens. Die Aufgabe, eine Emotion pantomimisch (von Pikto-Karte) darzustellen, konnte Paul nicht umsetzen. Er sagte immer wieder laut das Wort zur Bildkarte und somit funktionierte der Effekt der Pantomime nicht (vgl. zweitletzter Absatz dieses Kapitels, S.11), (vgl. Anhang A Förderdiagnostik von Paul).

Beispiel 2 Monika (13 Jahre):

Monika ist Einzelkind und lebt mit ihren Eltern zusammen. Monika ist körperlich ihrem Alter entsprechend entwickelt, ihr Muskeltonus ist hypoton und sie ermüdet schnell. Monika spricht in einfachen Ein- und Mehrwortsätzen. Monikas Schriftspracherwerb ist vermindert. Ihr grammatikalisches Sprachverständnis ist mit dem eines ca. vierjährigen Kindes vergleichbar (Fox-Boyer, 2016). Bei Monika ist oft nicht erkenn- oder nachvollziehbar, welche Inhalte sie versteht und welche nicht. Aktivitäten, die ihr nicht bekannt oder nicht eingeübt sind, kann Monika nicht selbständig planen. Verbale Aufforderungen müssen bei Monika oft wiederholt werden. Mimik und Gestik, verbunden mit taktilen Impulsen, helfen, dass Monika eine Aufforderung besser versteht. Bei der direkten Kommunikation schaut Monika ihrem Gegenüber nicht in die Augen, sie hält ihren Kopf schräg und scheint zuzuhören. Monika stellt Fragen, die die aktuelle Situation betreffen und fordert mit diesen Fragen etwas für sich selbst ein. Wenn man die Begleitumstände nicht kennt, versteht das Gegenüber nicht immer, was Monika sagen möchte. Monika erfasst die Zeit nicht; Gestern – Heute – Morgen kann sie nicht deuten und bringt es nicht mit Geschehnissen in Verbindung. Um ein Gespräch aufrechtzuerhalten, wiederholt Monika bereits Gesagtes, ohne es zu verstehen. Sie redet oft stereotyp oder in «Floskeln» und wiederholt ihr geläufige Sätze aus Filmen oder aus dem Alltag. Mit Erwachsenen und Mitschüler*innen tritt sie in Interaktion. Für das Gegenüber hat sie verschiedene Möglichkeiten, mit ihnen in Kontakt zu treten. Das kann ein Lachen, das Nennen des Namens, das Imitieren eines Verhaltens oder das Wiederholen eines Wortes oder eines kurzen Satzes sein. Streitigkeiten unter anderen Schüler*innen begegnet sie mit grosser Gelassenheit und beteiligt sich nicht daran. Wenn sie in Bedrängnis kommt, legt Monika keinen Druck in ihre Stimme und kann sich nicht lautstark wehren. Da ihr Muskeltonus hypoton ist, kann sie ihrem Ausdruck wenig Kraft verleihen. Monika lacht viel und besitzt eine humorvolle Persönlichkeit. Andere Emotionen wie Angst, Traurigkeit, Unzufriedenheit oder Frustration zeigt Monika in der Schule selten. In für sie unangenehmen Situationen schwatzt sie sehr viel. Aussenstehende merken nicht sogleich, dass sie stereotype Sätze benutzt oder Floskeln einsetzt. So kann es sein, dass man ihr kognitives Können überschätzt (vgl. Anhang C: Förderdiagnostik von Monika). Vor einiger Zeit wurde Monika von einem Schüler aus einer anderen Klasse sexuell bedrängt. Diese Grenzüberschreitung passierte während eines Lektionswechsels im Gang vor dem Klassenzimmer. Eine Praktikantin stiess zufälligerweise dazu. Die Türe des Schulzimmers stand offen und doch bemerkte die Lehrperson nichts von dem Vorfall. Monika konnte keinen Widerstand leisten, sich verbal nicht bemerkbar machen und ihre Emotionen nicht zeigen. Nach dem Geschehnis war es schwierig zu erläutern, was das mit Monika gemacht hat. Sie äusserte sich nicht dazu. Auf Fragen reagierte sie unklar.

Beispiel 3 unbekannter Junge auf dem Pausenplatz (ca. 6 Jahre):

Für einige Tage weilen eine Zwerggeissenmutter mit ihren zwei Jungen auf unserem Pausenplatz. Die Schüler*innen sind begeistert und dürfen begleitet in den Pausen in das Gehege und die Tiere streicheln. Ein Junge sitzt auf dem Boden im Gras und hält eines der jungen Zwerggeissen auf dem Arm. Eine Praktikantin ist bei ihm. Drei weitere Schüler warten geduldig, dass sie das Junge auch halten und streicheln dürfen. Die Praktikantin bespricht dies mit dem Jungen und erklärt, dass es

wichtig sei abzuwechseln und dass die anderen Kinder das Tier auch streicheln möchten. Sanft versucht sie, dem Jungen das Geisslein aus den Armen zu nehmen. Der Junge beginnt laut zu schreien, er hält das Tier so fest, dass es ihm nicht aus den Armen genommen werden kann. Er strampelt mit seinen Füßen und dreht sich mit dem Tier weg. Die Praktikantin möchte ihn mit Worten und Erklärungen besänftigen. Wenn sie spricht, schreit er lauter und hält das Tier fester, sobald ihre Stimme pausiert, wird er ruhiger und löst etwas den Griff. Er scheint ihre Worte nicht zu verstehen und die Erklärungen kann er weder deuten noch einordnen. Die Situation eskaliert und seine Lehrperson kommt dazu. Ihm wird das Tier aus den Armen genommen und er wird aus dem Gehege getragen.

Beispiel 4 unbekannter Junge im Kindergarten (ca. 5 Jahre):

Ein Praktikant sucht mit der Autorin das Gespräch, da er sich in einer Kindergartenklasse mit einem Kind überfordert fühlt. Er wird als Springer eingesetzt und kennt die Klasse nicht. Er betreute einen Buben, der seiner Person gegenüber sehr "fremdete" (im Sinne, wie das von Babys bekannt ist). Der Junge wandte sich immer wieder ab, weinte und wollte nur von der Lehrperson betreut werden. Zuerst dachte der Praktikant, dass die Maske der Grund sei. Er zog sie aus, zeigte sein Gesicht und lächelte den Knaben an. Dies half nicht, es kam nicht dazu, dass er mit dem Kind spielen oder einen Auftrag bearbeiten konnte. Die Autorin versucht dem Praktikanten zu erklären, dass dieser Knabe, der zwar bereits fünf Jahre alt ist, emotional vermutlich noch gar nicht bereit für das Erweitern seiner Bezugspersonen ist und sich seine emotionale Entwicklung möglicherweise erst auf der Stufe 2 der Sozialisation befindet (7. bis 18. Monat, Referenzalter). Sie erwähnt, dass ein Kleinkind in diesem Alter oft "fremde" und es eigentlich noch die meiste Zeit des Tages bei seiner Mutter oder seinem Vater verbringe. Dieses Kind beginne erst zu lernen, sich von der Bezugsperson zu lösen und weitere soziale Bindungen würden erst noch gebildet werden. Dass andere Bezugspersonen auch Sicherheit bedeuten können, brauche eine Vertrauensbasis, die man zuerst erkennen müsse. Der Praktikant meint, dann wäre es doch aber noch viel zu früh, dieses Kind einzuschulen. Die Autorin bestätigt ihm dies und gibt ihm grundsätzlich recht. Die emotionale Entwicklung wird bei der Einschulung nicht berücksichtigt. Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung und einer verzögerten emotionalen Entwicklung werden mit vier Jahren in einer Heilpädagogischen Schule eingeschult, wie Kinder ohne Entwicklungsverzögerungen in eine Regelschule. Weiter erwähnt sie, dass dieses Kind auf eine ganz feinfühlig Unterstützung der Betreuungspersonen angewiesen sei, um seine Affekte regulieren zu können. Eine Möglichkeit könne eine sensorische Intervention durch Summen, beruhigendes Sprechen, Wiegen oder Schaukeln in einer Wippe oder das Anbieten von bestimmten Gerüchen sein, falls das Kind dies zulassen würde. Auch sei es wichtig, dass man in Krisensituationen den "unsichtbaren Draht" doch aufrechterhalten soll, indem man sich nicht zu weit vom Kind entfernt. Dies könnte durch gemeinsame Freude, Gugus-Dada-Spiele, beim Trösten durch symbolisches "Pflasteraufkleben", gemeinsames Explorieren bei einem Spiel, etc. entstehen.

Beim Praxisprojekt der Autorin über die *Förderung von körpereigenen Ausdrucksformen für die Befähigung «sich und andere anerkennen»*, hat sich gezeigt, dass das Investieren der Unterrichtszeit in die Förderung der sozio-emotionalen Entwicklung der Lernenden zum Wohlbefinden jedes Einzelnen beiträgt und sich positiv auf die Lernatmosphäre und auf die persönliche Entwicklung auswirkt. Es hat sich ebenfalls herauskristallisiert, dass es für einige Schüler*innen je nach

Beeinträchtigungen, emotionalem Entwicklungsstand und möglichem Aneignungsniveau sehr schwierig war, die Ideen und praktischen Übungen für den Unterricht, die aus diversen Lehrmitteln entnommen wurden, zu verstehen und umzusetzen. Sie sind bei den Unterrichtseinheiten an Grenzen gestossen, Emotionen bei sich selbst und dem Gegenüber zu erkennen, zu verstehen, angemessen darauf zu reagieren und mit ihnen umzugehen.

Die Kinder und Jugendlichen, die eine Heilpädagogische Schule besuchen, bringen sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Möglichkeiten in den Bereichen der kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung mit. Es ist notwendig, sich Gedanken über die Präsentation des Unterrichtsgegenstandes zu machen. Wie können Lehrmittel oder Übungen zur Förderung der emotionalen Kompetenzen so elementarisiert werden, dass wenig Sprache und wenig Kognition vorausgesetzt werden? Was ist wichtig für die Schüler*innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, um emotionale Kompetenzen einsetzen zu können?

1.2 Fachliche Einordnung: Kognitive Beeinträchtigung, Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

An dieser Stelle soll ein Blick auf den Begriff «kognitive Beeinträchtigung/geistige Behinderung» geworfen werden. Bei Stöppler (2017) findet sich der Versuch zu einer möglichst ganzheitlichen und nicht wertenden Beschreibung: «Geistige Behinderung ist ein Sammelbegriff für ein Phänomen mit oft lebenslangen, aber verschiedenen Äusserungsformen einer unterdurchschnittlichen Verarbeitung kognitiver Prozesse und Problemen mit der sozialen Adaption» (S. 18). In dieser Definition werden die Ebenen der Entwicklung angesprochen, welche bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in einem Spannungsfeld zueinander stehen. Es sind dies die emotionale und kognitive Ebene und die, in dieser Definition nicht explizit erwähnte, somatische Ebene. Die für diese Arbeit relevante Gruppe von Kindern bewohnt einen Körper, der sich entwickelt und einen Geist und eine Seele mit Bedürfnissen hat, wie sie im Vorschulalter üblicherweise vorkommen.

1.3 Fachliche Einordnung: Emotionale Kompetenzen und Entwicklung bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung

In der klinischen Kinderpsychologie verstehen Petermann und Wiedebusch (2016) unter «emotionaler Kompetenz» in erster Linie die Fertigkeiten eines Kindes, in der Interaktion mit anderen, eigene Emotionen auszudrücken und die des Gegenübers zu erkennen. Zu den Bereichen, in denen Kinder emotionale Fertigkeiten entwickeln gehören:

- der eigene mimische Emotionsausdruck
- das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen
- der sprachliche Emotionsausdruck
- das Emotionswissen und -verständnis
- die selbstgesteuerte Emotionsregulation (S. 9 – 14)

Nach Saarni (2011) stellen emotionale Fertigkeiten eine Ressource dar, die Kindern hilft, zukünftige Herausforderungen in verschiedenen Entwicklungsbereichen bewältigen zu können. «In bisherigen Studien hat sich immer wieder gezeigt, dass die emotionalen Kompetenzen von Kindern mit ihrer sozialen und schulischen Entwicklung verknüpft ist. So geht eine hohe emotionale Kompetenz mit dem erfolgreichen Aufbau sozialer Beziehungen und einer positiven schulischen Entwicklung einher, ebenso mit Wohlbefinden sowie physischer und psychischer Gesundheit» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 14).

«Insgesamt kann die Entwicklung einer hinreichenden emotionalen Kompetenz als eine der zentralen Entwicklungsaufgaben des Kindesalters angesehen werden» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 9).

Was bedeutet der Begriff «Emotionale Kompetenzen bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung»? Wozu brauchen Kinder bzw. Menschen eine hohe emotionale Kompetenz und was geschieht, wenn sie ihnen fehlt?

Die Erfahrung der täglichen Arbeit, die Vorlesungen an der HfH und Recherchen zur Masterarbeit zeigen, dass die Bedeutung der Emotionen immer miteinbezogen werden muss. Emotionen wirken sich auf unser Leben aus, indem sie unser Handeln motivieren, unseren Gefühlsausdruck steuern, die Interaktion regulieren und unser Denken beeinflussen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die emotionale Entwicklung eines Kindes von Geburt an zu verfolgen und das Kind bei seinen Entwicklungsschritten zu unterstützen. Die emotionale Entwicklung hängt eng mit der kognitiven, sozialen und sprachlichen Entwicklung eines Kindes zusammen und nimmt Einfluss auf diese (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 16f.). Sappok und Zepperitz (2019) erwähnen auch, dass Menschen mit einer intellektuellen Entwicklungsstörung grundsätzlich dieselben Entwicklungsphasen wie Menschen ohne kognitive Beeinträchtigung durchlaufen. Diese kann allerdings zeitlich verzögert oder unvollständig sein (S. 18).

1.4 Zusammenfassende Überlegungen und daraus hervorgehende Frage(n) für die Literaturanalyse

Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung entwickeln sich auf den Ebenen des Körpers, der Gefühle und des Verstandes nicht parallel und teilweise nicht abschliessend. Dies stellt eine grosse Herausforderung dar, wenn es darum geht, die emotionalen Kompetenzen gezielt zu fördern. Die Auseinandersetzung mit der Bedeutung der emotionalen Entwicklung zeigt, dass emotionale Kompetenzen wie die Wahrnehmung der eigenen Gefühle bzw. der Gefühle anderer, die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel (sich in andere hineinversetzen), aber auch durch die Impulskontrolle und die Selbstregulationsfähigkeiten, nachweislich einen entscheidenden Einfluss auf das adaptive Verhalten und damit schliesslich auf den Bildungserfolg haben (vgl. Kap. 1.3).

Wenn ein Kind über Anpassungsvermögen verfügt, seine Affekte und Impulse regulieren kann, kann es Stress erfolgreich bewältigen und sich den Anforderungen der Umwelt (sowohl im schulischen Setting, als auch im familiären Kontext) stellen und diese bewältigen.

Die Schüler*innen sollen ihr eigenes Potenzial nutzen und einen möglichst erfüllten Alltag erleben. Dieser Reifungsprozess ist eng verknüpft mit der emotionalen Entwicklung.

Auch der Lehrplan Volksschule Kanton St. Gallen ist für die Heilpädagogische Schule verbindlich und dient mit der Erweiterung, Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen, als Planungsinstrument für den Unterricht. Ein Auszug daraus zeigt als Beispiel einige Feinziele und Befähigungen auf.

Lehrplan Volksschule Kanton St. Gallen:

Grundlagen

Überfachliche Kompetenzen

«Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbständigkeit und Eigenständigkeit)

Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen

Die Schülerinnen und Schüler...

- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken

Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen

Die Schülerinnen und Schüler...

- können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern, sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen.

Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)

Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten

Die Schülerinnen und Schüler...

- können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.

Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen

Die Schülerinnen und Schüler...

- können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.
- können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.» (Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK), 2017, Downloadbereich)

Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen:

Befähigungsbereiche

Sich und andere anerkennen

«Sich und andere anerkennen

- Aspekte der Befähigung, die sich auf die Entwicklung der Fähigkeit zu einer Respektierung und Wertschätzung seiner selbst sowie anderer Menschen und Tiere beziehen. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, Bedürfnisse, Eigenschaften, Handlungsweisen und Daseinsformen bei sich selbst und anderen Menschen zu erkennen, wertzuschätzen und so Anerkennung zu erleben und zu erweisen (Verknüpfung personaler und sozialer Kompetenzen). Das Kind oder die/der Jugendliche wird befähigt zu:
- *Integrität*
 - o Wahrung der eigenen Integrität und derjenigen des Gegenübers, etwa der körperlichen Integrität sowie der Gefühle.
- *Würdigung*
 - o Entwicklung der Fähigkeit, die eigenen Rechte und die Rechte des anderen zu würdigen und dieser Würdigung Ausdruck zu verleihen.
- *Wertschätzung*
 - o Entwicklung der Fähigkeit, Wertschätzung zu zeigen und zu erleben (z. B. wertvolle Eigenschaften bei sich und anderen).» (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 27)

Für die Schüler*innen sollen Möglichkeiten geschaffen werden, um die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten zur Förderung der emotionalen Kompetenzen einzurichten. Es geht darum, die Kinder zu lehren, selbst mit Gefühlen, Körper und Sprache zu experimentieren und dadurch neue Wege in den eigenen Ausdrucksformen zu finden. Es ist zu erhoffen, dass die kommunikativen Fertigkeiten in den Bereichen der Emotionsregulation, der Einschätzung der Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere Menschen und die Qualität des Austausches sich steigern können. Daraus ergibt sich hoffentlich für die Zukunft, dass Ängste und Ohnmacht abgebaut werden können, sich Irritationen lösen, dass Signale besser gedeutet werden und ein angemessenes Handeln folgt. Das Spüren der Selbstwirksamkeit, die Befähigung eigene Rechte und die der anderen anzuerkennen und die Wertschätzung zu wahren, sind von grosser Bedeutung im Hinblick auf die Zukunft der Schüler*innen.

Unzählige Lehrmittel wurden zum Thema Förderung der emotionalen Kompetenzen für die Regelschule verfasst. Für den Unterricht mit kognitiv beeinträchtigten Kindern wurde keines gefunden. Dass es *die* kognitive Beeinträchtigung/geistige Behinderung als solche nicht gibt wurde unter Kapitel 1.2 bereits beschrieben und wird zu einem späteren Zeitpunkt in den Kapiteln 2 und 3 noch genauer erläutert, wenn ein Blick auf die kognitive und die emotionale Entwicklung geworfen wird.

Diese Arbeit befasst sich mit Menschen, welche ein kognitives und ein emotionales Entwicklungsalter eines Kindes im Vorschulalter aufweisen und mit der Frage, wie in diesem Spannungsfeld Bildung der emotionalen Kompetenzen sinnvoll gestaltet werden kann. Hierfür sollen Lehrmittel genauer und mit Fokus auf die kognitive und emotionale Entwicklung untersucht werden.

Darüber hinaus suchen Eltern, im Austausch mit den Lehrpersonen ihrer Kinder, Rat und erwarten fachkundige Auskunft zu diesem Thema.

Aus den in der Einleitung dargelegten vier Beispielen von Kindern einer Heilpädagogischen Schule und der Wichtigkeit der Förderung der emotionalen Kompetenzen, resultieren folgende Fragestellungen.

Inwiefern ist die zur Verfügung stehende Literatur zur Förderung emotionaler Kompetenzen für den Schulunterricht an einer Heilpädagogischen Schule geeignet?

Welche alltagstauglichen Umsetzungsmöglichkeiten können für die Praxis an einer Heilpädagogischen Schule davon abgeleitet werden?

2 Fachliche Grundlagen: Zentrale Begriffe und Konzepte

Obwohl in der Heilpädagogik das Verhalten eines Kindes immer aus allen Blickwinkeln betrachtet werden muss (vgl. Kap. 1.2 bis 1.4), wird die Untersuchung hier auf zwei Aspekte eingegrenzt. Unter dem Blickwinkel der Kognition und Aneignungsmöglichkeiten und der emotionalen Entwicklung wird versucht zu erörtern, welche Lehrmittel für die Heilpädagogische Schule im Unterricht einsetzbar sind und den jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten und emotionalen Entwicklungen entsprechen.

Im folgenden Kapitel werden die Kognition und Aneignungsmöglichkeiten genauer beschrieben, wobei auf das konkret-gegenständliche Aneignungsniveau näher eingegangen wird. Nach dem momentanen Klassensetting, der Erfahrung, den Förderdiagnosen nach ICF und deren Hypothesenbildung schätzt die Autorin viele weitere Schüler*innen der Heilpädagogischen Schule auf diesem Niveau ein.

Weiter wird die Theorie über Tätigkeit und Spiel dargelegt und die emotionale Entwicklung aufgezeigt.

2.1 Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

Die Aneignung der Welt durch das Subjekt ist zentrale Vorstellung, wenn es um Bildung und Lernen geht. Terfloth und Bauersfeld (2019) erwähnen, dass die Grundlage für den Erwerb neuer Kenntnisse die Verbindung zwischen dem Individuum und der Welt bildet (S. 52). Jedoch wie entsteht im Individuum das innere Bild der Welt draussen? Wie vollzieht sich Lernen/Aneignen? Aneignen geschieht durch Tätigkeit und entwickelt sich ein Leben lang. Dabei handelt es sich um eine Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt. Dadurch, dass das Individuum sich mit der Umwelt beschäftigt, entsteht ein inneres Abbild der äusseren Welt. Somit entwickelt sich eine eigene Vorstellung von Gegenständen, Personen und Zusammenhängen. Schliesslich geschieht dies mit Blick auf die Lernvoraussetzungen sowie aus den Entscheidungen der Lehrperson hinsichtlich der Methodik und der Eröffnung von Handlungsmöglichkeiten (S. 53 – 55). Terfloth und Bauersfeld (2019) beziehen sich bei ihren Ausführungen zu «Lernen als Tätigkeit» auf Pitsch (2002) und schreiben Folgendes: «Tätigkeit wird als grundlegendes menschliches Merkmal beschrieben, welches in jedem Menschen – unabhängig von der Schwere der Behinderung – angelegt ist, jedoch der weiteren, sogar lebenslangen Entwicklung bedarf» (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 54). Weiter nehmen sie Bezug auf Feuser (1989) und halten fest: «Der zentrale Motor für die Aneignung bzw. für den tätigen Lernprozess liegt in den Bedürfnissen und Motiven des jeweiligen Individuums. (...) Angeeignet wird nur das, was für den Lernenden eine Bedeutung hat» (Feuser, 1989, S. 28). Bei Pitsch und Thümmel (2017) werden Leontjews Ausführungen zu den dominierenden Tätigkeiten so beschrieben, dass bei einem Menschen diejenige Tätigkeit im Vordergrund steht, durch welche er zu neuen Erkenntnissen gelangt und neue Entwicklungsstufen erreicht. Die Übergänge von einer dominierenden Tätigkeit zu einer anderen verlaufen jeweils widersprüchlich und krisenhaft (S. 47).

Im folgenden Kapitel wird auf die dominierenden Tätigkeiten, wie Leontjew sie beschrieben hat, genauer eingegangen (Pitsch & Thümmel, 2017, S. 55ff.).

2.1.1 Dominierende Tätigkeiten nach Leontjew

Zusätzlich zur Beschreibung von Leontjews dominierenden Tätigkeiten werden Parallelen zu Piagets Systematik der kognitiven Entwicklung, wie dies bei Pitsch und Thümmel (2017) zu finden ist, aufgezeigt. In Klammer steht das jeweilige ungefähre Alter, in welchem jeweils eine dominierende Tätigkeit zu weiteren Entwicklungsschritten führt.

Perzeptive Tätigkeit (bis ca. 4 Monate)

Das Neugeborene passt sich in dieser Phase den Bedingungen der Umwelt ausserhalb der Mutter an. Es nimmt Reize von aussen wahr, verarbeitet und differenziert diese. So wird die Wahrnehmungsfähigkeit geschärft und beeinflusst die weitere dominante Tätigkeit des Kindes im ersten Lebensjahr. Die *perzeptive Tätigkeit* oder auch Wahrnehmungstätigkeit ist in dieser Phase die dominante Tätigkeit.

Piaget nennt diese Phase die Stadien I und II der sensomotorischen Entwicklungsphase. Reflexe werden betätigt und geübt, es kommt zu Anpassungsverhalten und körperbezogenen Aktivitäten. Diese werden um der Bewegung Willen wiederholt und geübt. Piaget nennt dies die primären Zirkulärreaktionen (Pitsch & Thümmel, 2017, S. 48).

In diesen ersten vier Lebensmonaten entsteht ein inneres Bild des eigenen Körpers.

Manipulative Tätigkeit (bis ca. 1 Jahr)

Das Kind interessiert sich vermehrt für die gegenständliche Welt. Vor allem das Greifen mit den Händen nach Gegenständen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Gegenstände werden untersucht und auf unterschiedliche Art und Weise gehandhabt. Wichtiges Ziel dieser Phase ist es, die Hände als Werkzeug zu entdecken.

Piaget nennt diese Phase die Stadien III und IV der sensomotorischen Entwicklung. Das Kind lässt interessante Ereignisse andauern. Piaget sagt dem die sekundären Zirkulärreaktionen, da die Handlung und deren Ziel in der Aussenwelt liegt (Pitsch & Thümmel, 2017, S. 48 – 49).

Gegenständliche Tätigkeit (bis ca. 3 Jahre)

Mit der Zeit lernt das Kind, Gegenstände gemäss ihrer Funktion zu gebrauchen. «Hierbei handelt es sich um gegenständliche Tätigkeit, die durch andere Menschen vermittelt wird. Durch die Vermittlung des Erwachsenen lernt das Kind also, die Dinge in seiner Umwelt so zu gebrauchen, wie es deren üblichem Verwendungszweck entspricht» (Pitsch & Thümmel, 2017, S. 49). So lernt ein Kind zum Beispiel einen Wasserhahn auf- und wieder zuzudrehen. Diese gegenständliche Tätigkeit wird von einem bewussten Bedürfnis ausgelöst und anhand des Gegenstandes (Wasserhahn) bewusst befriedigt (ebd).

Piaget bezeichnet diese Etappe Stadium V und VI der sensomotorischen Entwicklungsphase sowie die erste Stufe der Präoperativen Phase. Durch aktives Ausprobieren werden neue Mittel entdeckt. Er nennt dies die tertiären Zirkulärreaktionen, wobei sich das Kind in Beziehung zum Objekt und die Beziehung der Objekte untereinander sieht. In einem weiteren Schritt werden neue Mittel durch geistige Kombination erfunden (Pitsch & Thümmel, 2017, S. 50). Dadurch werden Handlungen verinnerlicht und diese entstehen allmählich in der Vorstellung.

In den Phasen der manipulativen und der gegenständlichen Tätigkeiten wird die äussere Welt verinnerlicht und ein inneres Bild davon entsteht.

Spieltätigkeit (3 – 6 Jahre)

Handlungen geschehen zunehmend gemeinsam mit anderen Kindern. Im Spiel setzt sich das Kind aktiv mit der Umwelt auseinander und lernt dadurch die gesellschaftliche Bedeutung von Gegenständen und Menschen kennen. Soziale Regeln werden immer mehr beachtet. «Im Spiel lernt das Kind zum Beispiel physikalische Gesetze, gesellschaftliche Regeln, soziale Verhaltensweisen usw. kennen und macht Erfahrungen mit unterschiedlichen Gegenständen; es lernt, was es mit diesen tun darf und lassen muss usw.» (Pitsch & Thümmel, 2017, S. 51).

Am Ende dieser Phase gelingt es dem Kind, sich im Rollenspiel in andere Menschen hineinzusetzen. Dabei lernt es Regeln kennen, diese zu beachten, zu verändern oder selbst aufzustellen.

Bei Piaget finden sich Parallelen in den Stufen 2 und 3 der Präoperativen Phase. Eine vorstellungsgemässe Organisation beginnt. Das Kind fängt allmählich an, Handlungen im Denken zu planen und sie dann auszuführen. Es denkt egozentrisch, indem es seine Sichtweise als einzig mögliche sieht und es gelingt ihm noch nicht, sich in den Standpunkt eines anderen zu versetzen (Pitsch & Thümmel, 2017, S. 50).

Die dominierende Tätigkeit des Spiels entspricht dem Entwicklungsstand und den Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen in dieser Arbeit. Daher wird zu einem späteren Zeitpunkt in Kapitel *Tätigkeit und Spiel* (vgl. 2.1.3) vertieft auf die Spielentwicklung eingegangen.

Lerntätigkeit (ca. 7 – 13/14 Jahre) und Arbeitstätigkeit (ab ca. 13/14 Jahren)

Das Lernen in der Schule wird zur dominierenden Tätigkeit. «Diese Lerntätigkeit ist fremdgesteuert, berücksichtigt die eigenen situativen Bedürfnisse nur wenig und findet im Kollektiv statt. (...) In der Schule ist nicht freigestellt, sondern vorgegeben, was das Kind lernt; die Erwartungen der Gesellschaft sind in Lehrplänen festgelegt» (Pitsch & Thümmel, 2017, S. 52). Das Kind lernt also zunehmend losgelöst von eigenen Motiven. Schwerpunkt in dieser Phase ist das Erlernen der Kulturtechniken.

Piaget nennt dies die Phase der konkreten Denkopoperationen im Grundschulalter bis ca. 11 Jahre und die Phase der abstrakten/formalen Denkopoperationen ab 12 Jahren bis ins Jugendalter (Pitsch & Thümmel, 2017, S. 56).

Nach Absolvieren der Schulzeit übernehmen Jugendliche die Funktionen der Erwachsenen. «Arbeitstätigkeit erfordert Planung, Ausführungskontrolle, das Einhalten von Verpflichtungen wie auch Disziplin, Anstrengung, das Überwinden von Hindernissen, Willen und willkürliche Aufmerksamkeit» (Pitsch & Thümmel, S. 54).

Bei Piaget findet sich hierfür kein Niveau.

Zusammenfassende Überlegungen zu Tätigkeitsstufen und Altersangaben

Bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zeigt sich eine unregelmässige und verzögerte Entwicklung in der Abfolge der dominierenden Tätigkeiten. Ein Kind wird aber der gesetzlichen Schulpflicht, entsprechend dem Lebensalter, in den Kindergarten eingeschult, auch wenn es die Entwicklung der gegenständlichen Tätigkeit und die Spieltätigkeit noch nicht erreicht hat. Die Lebenssituation des Kindes steht demnach in einem Spannungsfeld zu dessen Entwicklung. Terfloth und Bauersfeld (2019) schreiben in diesem Zusammenhang Folgendes zu den unterrichtstechnischen Überlegungen: «Den Spagat zwischen den biografisch anstehenden Lebensaufgaben, wie z.B. Schuleintritt oder Wechsel in die Arbeitswelt, und den entwicklungslogisch möglichen Formen der Aneignung gilt es, methodisch-didaktisch zu erarbeiten. Beide Aspekte können nicht negiert werden» (S. 107). Und bei Pitsch und Thümmel (2017) wird folgender Hinweis für Schule und Unterricht festgehalten: «Die Schule für Geistigbehinderte wie daran anschliessende Ausbildungs- bzw. Bildungseinrichtungen haben daher auch und vordringlich die dem regulären Säuglings-, Kleinkind- und Vorschulalter zugeordneten Entwicklungsbereiche der perzeptiven, manipulativen, gegenständlichen Tätigkeit und der Spieltätigkeit zu fördern und aus diesen Tätigkeiten heraus unmittelbar in die Arbeitstätigkeit zu führen.» (S. 57)

2.1.2 Konkret-gegenständliches Aneignungsniveau

Der Begriff *Aneignung* ist eng mit dem *Lernen* verbunden (Pitsch & Thümmel, 2017, S. 58). Dietrich (2019) erwähnt in seiner Vorlesung, dass Schüler*innen, welche den kognitiven Entwicklungsstand eines 3- bis 6-Jährigen erreichen, auf einem konkret-gegenständlichen (ansatzweise schon auf einem konkret-vorstellenden) Aneignungsniveau lernen. Diese Schüler*innen lernen immer noch durch das Erkunden von Gegenständen, dann aber auch durch das Handeln selbst und das denkende Handeln. Ansatzweise ist auch schon das planende Handeln möglich. Bei Piaget würden diese Lernenden in die Präoperative Phase eingestuft.

Für die Lehrperson ist es wichtig zu wissen, dass diese Schülergruppe mit konkretem Material und Handlungen erreicht wird und dass zur Unterstützung Sprache, bildliche und vereinzelt auch ikonische Darstellungen verwendet werden sollten.

Damit ein ganzheitlicheres Bild von der kognitiven Entwicklung und den Aneignungsmöglichkeiten gemacht werden kann, wird untenstehend die von Dietrich zusammengestellte Tabelle zu Kognition und Aneignungsmöglichkeiten aufgeführt (Dietrich, 2019). Diejenige Gruppe von Schüler*innen, mit welcher sich diese Arbeit befasst, befinden sich in der Tabelle auf dem Lernniveau 2a/2b und wurde von der Autorin gelb markiert.

	Zugang zu Welt und Lernen	Aneignungsmöglichkeit	
LN 4	über logisches Denken und Folgern, das vom Konkreten losgelöst (abstrakt) ist	formal-operativ	$a + b = b + a$
LN 3	über das Denken und Folgern mit Bezug auf konkrete Welt	begrifflich-abstrakt (konkret-operativ)	$2 + 3 = 5$
LN 2b	über konkretes Handeln und Anschauung und später über	konkret-vorstellend	
LN 2a	vorgestelltes sowie vorstellendes Handeln	konkret-gegenständlich (Symbol)	
LN 1b	über Wirkerfahrungen (Entdecken von Effekten) und Erkundung von Gegenständen und ihren Beziehungen	konkret-gegenständlich (im engeren Sinne)	
LN 1a		basal-perzeptiv	

Tabelle 1: Kognition und Aneignungsmöglichkeiten in Anlehnung an (Dietrich, 2019) (nach Leontjev, 1977; Piaget, 1992; Pitsch & Thümmel, 2005; Therfloth & Bauersfeld, 2015)

Für die Auseinandersetzung mit Lehrmitteln zur Förderung von emotionalen Kompetenzen ist die Spalte *Zugang zu Welt und Lernen* aus obenstehender Tabelle von Interesse. Nachfolgend wird dies für das Lernniveau 2a und 2b genauer erläutert.

Sprache

Sprache ist die Verbindung zwischen Aussenwelt und Innenwelt. Während dem Spiel kommentiert das Kind seine Handlungen und gibt darüber Auskunft, auf welchem Niveau die inneren, denkerischen Prozesse ablaufen. Bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung kann die sprachliche Entwicklung verzögert oder unvollständig ablaufen, was dazu führt, dass ihre Verbalsprache nur schwer verständlich ist. Sprache, im Sinne von Verbalsprache oder unter Einbezug der Unterstützten Kommunikation (UK, vgl. Therfloth & Bauersfeld, 2019, S. 238 – 247) dient als wichtiges Medium, das von Lehrpersonen eingesetzt werden sollte, wo Sprache fehlt. Schüler*innen sollen aufgefordert werden, eigene Handlungen und Denkvorgänge soweit dies möglich ist, zu verbalisieren oder sich mit Hilfe Unterstützter Kommunikation auszudrücken.

Ikonische Darstellungen

An Heilpädagogischen Schulen ist es üblich, ikonische Darstellungen (Piktogrammen) als Orientierungshilfen einzusetzen und damit den Alltag zu strukturieren. Für ein Objekt oder eine Handlung stehen standardisierte Bilddarstellungen. Lernende, welche nicht im engeren Sinne lesen

können, sprechen meistens gut auf diese visuelle Verdeutlichung von Informationen an. Bei Günthner (2018) wird diese Form, Informationen aus der Umgebung zu gewinnen, der «erweiterte Lesebegriff» genannt (S. 43). «Die allermeisten Schüler mit geistiger Behinderung erwerben im Verlauf ihrer persönlichen Entwicklung Fertigkeiten in den Bereichen Bilder, Piktogramme, Signalwörter und Ganzwörter lesen.» (S. 47)

Bilder, bildliche Darstellungen

Bilder (Fotos) und bildliche Darstellungen (Zeichnungen) sind eine Abstraktionsstufe tiefer als die ikonische Darstellung. Auf dem Foto ist das identische Abbild eines realen Gegenstandes, einer Situation, einer Person, usw. dargestellt. Eine Zeichnung stellt, in etwas höherer Abstraktion, das Abbild der Wirklichkeit dar.

Erste Symbole und Symbolhandlungen

Erste Symbole sind Gegenstände, die für einen anderen Verwendungszweck eingesetzt werden. So kann eine Bürste als Telefon benutzt werden. Genauso verhält es sich mit Symbolhandlungen. Diese dienen dazu, reale Situationen und Handlungen nachzuspielen, zu üben und zu verinnerlichen.

Konkrete Handlungen

Konkrete und für die Schüler*innen bedeutsame Handlungen werden im Unterricht geübt. Hierbei geht es darum, möglichst reale und alltägliche Situationen einzuüben. Die Kunst ist es, die Wirklichkeit möglichst authentisch in den Schulalltag einzubinden.

Konkretes Material

Das konkrete Material stellt keine Abstraktion dar. Es ist greifbar, manipulierbar und führt zu sinnlichen Erfahrungen. Konkretes Material fordert zu Handlung auf, durch welche innere Bilder und deren Zusammenhänge mit der Welt entstehen.

2.1.3 Tätigkeit und Spiel

Wie vorgängig erwähnt, eignet sich der Mensch auf dem Entwicklungsniveau eines 3- bis 6-Jährigen die Welt nun zusätzlich durch *Spieltätigkeit* an. Um den Aufbau der Lehrmittel genau untersuchen zu können, wird in diesem Kapitel auf diesen Aspekt genauer eingegangen.

Die Phase der dominierenden Spieltätigkeit fällt bei Piaget mit der Entwicklungsphase des anschaulichen Denkens zusammen. In dieser Phase erwirbt das Kind zunehmend Begriffe, welche aber noch anschaulichen Charakter haben. Das Denken bleibt immer noch an Wahrnehmungsinhalte gebunden. Innere Bilder entstehen vermehrt, jedoch kann das Kind nicht jede Handlung auch denkerisch reproduzieren (Pitsch, 2002, S. 146).

«In der Altersspanne zwischen drei und sechs Jahren ist die Spieltätigkeit von wesentlicher Bedeutung für die Gesamtentwicklung des Kindes. In der Spieltätigkeit vollziehen sich psychische Prozesse, die einerseits Voraussetzungen für das spätere organisierte Lernen in der Schule bilden und andererseits das Kind dazu befähigen, sich in seinem alltäglichen Leben zurechtzufinden. Im Rollen- und Regelspiel eignet sich das Kind das menschliche Miteinander an, indem es die Regeln des sozialen Verhaltens im Zusammenspiel mit den anderen Kindern erlernt.» (ebd.)

Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Spielformen, welche sich jeweils aus der vorhergegangenen Phase entwickelt haben, genauer erläutert werden. Es sind dies *das Konstruktionspiel, das Rollenspiel und das Regelspiel*.

Konstruktionspiel

«Nach materialistischer Sichtweise ist diese Spielform eine der frühesten, deren Entwicklung sich aus der manipulativen Tätigkeit über die gegenständliche Tätigkeit hinaus ausbildet. Diese Form des Spiels besteht im Hantieren mit Gegenständen, die zum Konstruieren zufällig geeignet sind» (Pitsch, 2002, S. 126). Pitsch (2002) betont weiter, dass das Konstruieren sich also aus dem Manipulieren mit Gegenständen entwickelt. Die konstruktive Tätigkeit fängt damit an, dass ein Kind z.B. Holzklötze in der Horizontalen aneinanderreihet. Erst danach beginnt es in die Höhe, die Vertikale, zu bauen. Danach wird das Bauen in die Horizontale und Vertikale kombiniert. Nachdem das Kind anfänglich seine Bauwerke mit Freuden abreisst, gibt es seinen Konstruktionen zunehmend Namen, welche auch schnell wieder wechseln können. Dann folgt die Namensgebung während des Bauens und ab ca. dem 4. Lebensjahr werden die Namen schon vor dem Bauen preisgegeben. Diese Abfolge der Entwicklung der Benennung ist insofern aufschlussreich, dass sie auf eine Entwicklung in der Zielstrebigkeit des Handelns hinweist (S. 127).

Rollenspiel

Wenn im Konstruktionspiel das Kind das Ziel der Handlung vorwegnimmt, beginnt es eine bestimmte Rolle zu übernehmen. So kann es in einer Kartonschachtel sitzend die Rolle der Mutter spielen, welche mit den Kindern im Auto fährt oder es wird zum Chauffeur und die Schachtel übernimmt die Funktion des Postautos. Die Schachtel kann hierbei beliebige, nicht verfügbare reale Gegenstände repräsentieren und bietet dem Kind dabei unzählige Möglichkeiten von Rollen, welche es erproben und erfahren kann (Pitsch, 2002, S. 128f.). Anfänglich spielt das Kind für sich und schenkt seinen Spielkameraden kaum oder nur wenig Beachtung. Mit zunehmendem Alter werden die Rollen im Vorfeld untereinander verteilt und das Thema des Spiels gemeinsam ausgehandelt. «Mit zunehmendem Alter sieht das Kind demnach einen anderen Sinn in seinem Spiel. Während die Kinder des jüngeren Vorschulalters den Sinn in den Handlungen der Person sehen, deren Rolle sie übernommen haben, sind für die Kinder des mittleren Vorschulalters die Beziehungen der

übernommenen Rolle zu anderen dargestellten Rollen von wesentlicher Bedeutung» (Pitsch, 2002, S. 134).

Regelspiel

Ab dem vierten Lebensjahr werden für das Kleinkind Regelspiele möglich. Rollen- und Regelspiele unterscheiden sich in ihrem Inhalt. So richtet sich das Rollenspiel unmittelbar nach der Umgebung des Kindes und dem realen Leben der Erwachsenen aus; die Inhalte des Regelspiels sind dem gegenüber weniger unmittelbar mit den realen Beziehungen verbunden. Ungleich dem Konstruktions- und dem Rollenspiel wird im Regelspiel der Handlungsspielraum durch die äusseren Regeln begrenzt. Weiter gibt es bei dieser Spielform einen Gewinner und einen Verlierer. Die dem Regelspiel vorhergegangenen Spielarten folgten inneren Regeln und wiesen eine typische Spontanität auf, welche nun im Regelspiel verloren geht. Anfänglich folgt das Kind den Regeln nur so lange, wie es Spass macht. Dauert ein Spiel zu lange oder wird dieses uninteressant, ändert das Kind die Regeln zu seinen Vorteilen. Im Regelspiel lernt das Kind sich an Regeln zu halten, sich über einen Sieg zu freuen und ein Verlieren zu akzeptieren (Pitsch, 2002, S. 141f.).

2.2 Emotionale Entwicklung

Was versteht man unter einer emotionalen Entwicklung? Im Buch «Alter der Gefühle» zitieren Sappok und Zepperitz (2019, S. 19) Anton Došen, dass «altersangepasste Veränderungen des emotionalen Systems die Basis für ein Selbstkonzept und Ausbildung einer Persönlichkeitsstruktur sind» (Došen, 2018). Die Aneignung emotionaler Kompetenzen entspricht also einem regulären Reifungsprozess. Emotionale Entwicklung beinhaltet überwiegend emotionale, aber auch soziale, sensomotorische und kognitive Funktionen, die entwicklungspsychologisch relevant sind. Gegenseitig interagieren und stimulieren sich diese verschiedenen Bestandteile und führen zu einer weiteren Reifung und Anpassung des Heranwachsenden an die Umgebung. Die Anpassung an die Anforderungen des Alltags ist entscheidend, um die eigenen Potenziale produktiv zu nutzen, ausleben zu können und so ein erfülltes Leben zu führen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 19). Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung durchlaufen diesen Prozess zeitlich verzögert und teilweise auch unvollständig, was häufig zu Verhaltensauffälligkeiten führt. Die Diskrepanz zwischen kognitiver, körperlicher und emotionaler Entwicklung kann zu inneren Spannungen und Stress führen.

In den folgenden Kapiteln wird die emotionale Entwicklung betrachtet. Es werden Meilensteine der emotionalen Entwicklung erwähnt und die sechs Stufen, wie sie im Buch «Alter der Gefühle» beschrieben sind, erläutert. Das Diagnoseinstrument SEED (Sappok et al., 2018) wird vorgestellt und mit der Darstellung eines Beispiels abgerundet.

2.2.1 Meilensteine der emotionalen Entwicklung

Und so «(...) hängt der Erfolg schulischer Bildung neben kognitiven Fähigkeiten auch von den sozio-emotionalen Kompetenzen einer Person ab. Dazu gehören *Objektpermanenz*, *sichere Bindung*, *Mentalisieren*, auch die Fähigkeit zur *Selbstregulation* und *Impulskontrolle*» (Schäfer, 2019, S.99).

Objektpermanenz beschreibt die Fähigkeit, ohne eine sensorische Wahrnehmung ein inneres (mentales) Bild der materiellen und personellen Welt zu generieren (Piaget & Vonèche, 2007). Sappok und Zepperitz (2019) gehen davon aus, dass *Objektpermanenz* eine Grundvoraussetzung ist für eine sichere Bindung. Wenn man weiss, dass ein Mensch weiter da ist, auch wenn man ihn nicht sieht, fühlt man sich sicher. Eine nicht vorhandene *Objektpermanenz* kann somit Ausgangspunkt von Ängsten und daraus entstehenden Verhaltensstörungen sein, zum Beispiel bei Ortsveränderungen. Die sich später entwickelnde *emotionale Objektpermanenz* ist Voraussetzung dafür, Kritik annehmen zu können: Kritik wird nicht als «zerstörerisch» empfunden, wenn man sich der Zuwendung der Kritik äussernden Person weiter sicher sein kann (S. 28f.).

Sichere Bindung: Sappok und Zepperitz (2019) schreiben: Elterliche Feinfühligkeit, das heisst die Fähigkeit kindliche Signale wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und prompt darauf zu reagieren, ist eine wesentliche Grundlage für eine *sichere Bindung*. Eine *sichere Bindung* ist die Voraussetzung für die Ausbildung von Urvertrauen und Selbstsicherheit. Unsicher gebundene Menschen haben Schwierigkeiten, ihre eigenen emotionalen Zustände zu erkennen und zu regulieren. Dies führt zu einer deutlich erhöhten Irritabilität (Reizbarkeit) und zu vermehrten Affektdurchbrüchen (S. 29).

Theory of Mind (Mentalisierungsfähigkeit): Sappok und Zepperitz (2019) erwähnen, dass ein weiterer Prozess in der emotionalen Entwicklung das *Mentalisieren* ist; das bewusste Zuschreiben mentaler Zustände wird auch als *Theory of Mind* bezeichnet. Darunter versteht man die Fähigkeit, sich selbst oder anderen Meinungen, Gedanken oder Gefühle zuschreiben zu können. Später kommt das Verstehen von komplexeren sozialen Situationen dazu, wie zum Beispiel zu lügen, Witze zu machen oder Ironie zu verstehen. Parallel differenzieren sich die moralischen Urteile aus. Der Ausgang oder die Intension einer Situation kann bewertet werden. In der Pubertät nehmen weitere kognitive Kontrollmechanismen zu; zum Beispiel ein zunehmendes Bewusstsein für verschiedene soziale Rollen und Hierarchien, soziale Kontrolle und mehr Flexibilität in der Anpassung an sich verändernde soziale Kontexte (S. 30f.).

Affektregulation: «Zusammenfassend sind Personen mit einem niedrigen emotionalen Entwicklungsalter auf die unmittelbare und verlässliche (auf Beziehung basierende) Unterstützung der Betreuenden angewiesen, um die Anforderungen der Umwelt zu bewältigen und die eigenen Emotionen und Impulse zu regulieren Bei Schwierigkeiten mit der *Affektregulation*, die sich zum Beispiel in selbst-, fremd- oder sachaggressiven Verhaltensweisen äussern, bedeutet das für die schulische Förderung konkret, dass der Umgang damit vom Entwicklungsstand abhängt Es gilt, das Gefühl von emotionaler Geborgenheit und stetem (echten) Bezug zu vermitteln, um gemeinsam mit den Lernenden Lösungswege zur Bewältigung der oben genannten Situationen zu entwickeln.» (Schäfer, 2019, S. 103)

Schäfer (2019) schreibt: «Während bei einer ungestörten Entwicklung die körperliche, kognitive und emotionale Entwicklung parallel verläuft, treten bei Personen mit Entwicklungsstörungen im Verlauf immer grösser werdende Entwicklungsdiskrepanzen auf, d.h. die körperliche Entwicklung ist unter Umständen weiter fortgeschritten als die kognitive und diese wiederum kann weiter fortgeschritten sein als die emotionale Entwicklung.» (S. 107f.)

Da die Adaptionfähigkeit vom Entwicklungsstand der Person abhängt, ist es wichtig, den emotionalen Entwicklungsstand zu kennen. Dieser kann mit der Skala der emotionalen Entwicklung (SEED) festgestellt werden. «Erst das Wissen, wo jemand emotional steht, was jemand (emotional) braucht, was die zentrale Verhaltensmotivation ist, wie jemand sich selbst und seine Umwelt sieht (mind-set) und welche Bewältigungsmöglichkeiten (Adaptionfähigkeiten) zur Verfügung stehen, ermöglicht eine individuelle und bedarfsgerechte Förderplanung und Lernwegplanung.» (Schäfer, 2019, S. 108)

2.2.2 Sechs Stufen der emotionalen Entwicklung

Im folgenden Kapitel werden die von Sappok und Zepperitz (2019) beschriebenen sechs Stufen der emotionalen Entwicklung vorgestellt. Die Autorinnen beziehen sich auf das Schema der emotionalen Entwicklung des niederländischen Kinder- und Jugendpsychiaters Anton Došen. Er hat auf verhaltensbasierten und neurobiologischen Kenntnissen der kindlichen Entwicklung ein Fünf-Phasenmodell zur emotionalen Entwicklung (SEO «Schema van Emotionele Ontwikkeling») erstellt. Da die Entwicklung nach 12 Lebensjahren nicht zu Ende ist und Sappok und Zepperitz (2019) die Beschreibung der nächsten Phase für die Abgrenzung und Einordnung wichtig erscheint, haben sie diese um eine sechste Entwicklungsstufe erweitert (S. 41).

- **1 Erste Adaption (1. - 6. Monat)**
- **2 Sozialisation (7. - 18. Monat)**
- **3 Erste Individuation (19. - 36. Monat)**
- **4 Identifikation (4. - 7. Lebensjahr)**
- **5 Realitätsbewusstsein (8. - 12. Lebensjahr)**
- **6 Zweite Individuation (13. - 18. Lebensjahr)**

Phase 1: Erste Adaption – SYMBIOSE

Bei normaler Entwicklung durchläuft ein Mensch die Phase der Ersten Adaption in seinen ersten sechs Lebensmonaten. Diese Phase kann auch *Neugeborenenphase* genannt werden, in der sich das Neugeborene an das Leben ausserhalb der Mutter anpasst. Es bildet eine körperliche und emotionale Einheit mit der Bezugsperson. Die körperlichen Grundbedürfnisse dominieren. Das «Sich-Wohlfühlen» ist von zentraler Bedeutung und Hunger, Schmerz, Kälte und laute Geräusche werden als unmittelbare Bedrohung wahrgenommen. Das Gefühl für Zeit ist noch nicht vorhanden und längeres Warten kann zu hoher Anspannung führen. Der Organismus nimmt darüber hinaus ungefiltert emotionale Atmosphären wie Stress der Bezugsperson auf. Menschen in dieser Phase sind auf feinfühlig und verlässliche Betreuung angewiesen, um Affekte und Reize zu regulieren.

Grossflächiges Streicheln, Summen, Wiegen, Schaukeln, beruhigendes Sprechen oder das Anbieten

von bestimmten Gerüchen können zur Beruhigung führen. Enger körperlicher Kontakt ist in dieser Phase ebenfalls wichtig und hilfreich. Dadurch bildet sich ein Urvertrauen aus, welches als Fundament für weitere Entwicklungsschritte wichtig ist (Sappok & Zepperitz, 2019, 42f.).

Phase 2: Sozialisation – SICHERHEIT

Die Phase der Sozialisation wird in der kindlichen Entwicklung auch *Fremdelphase* genannt. Diese findet um das erste Lebensjahr herum statt. Der Mensch löst sich aus der körperlichen Symbiose mit der nächsten Bezugsperson und entdeckt sein nächstes soziales Gegenüber. Nun kann der Unterschied zwischen fremd und vertraut gemacht werden und eine überwiegende Orientierung an Bezugspersonen findet statt. Zusätzlich entwickelt sich die Angst vor Trennung oder Verlust von Bezugspersonen. In dieser Phase beginnt sich die *Objektpermanenz* zu entwickeln. D.h. es entsteht ein Bewusstsein darüber, dass etwas existiert, auch wenn es sich ausserhalb des unmittelbaren Wahrnehmungsfeldes befindet. Sicherheit und Bindung sind in dieser Phase ein dominantes Grundbedürfnis (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 45ff.).

Phase 3: Erste Individuation – AUTONOMIE

In der Phase der ersten Individuation steht die eigene Autonomie und damit verbunden die Entdeckung des eigenen Willens im Vordergrund. Werden diese eingeschränkt, führt dies oftmals zu starken Anspannungen und Wut. Diese Phase wird auch *Trotzphase* genannt. Der Mensch löst sich im 2. - 3. Lebensjahr aus der emotionalen Einheit mit der Bindungsperson und drängt danach, die Welt zu erkunden. Die Grundgefühle festigen sich weiter und Ursachen können erkannt werden. Dies ist mit ambivalenten Gefühlen, Unsicherheit und Angst verbunden, was zu einer tiefen Frustrationstoleranz führt. Der Mensch in dieser Entwicklungsphase empfindet sich als Mittelpunkt der Welt, was auch Egozentrismus genannt wird. Eine sichere Objekt Konstanz ist vorhanden – etwas ist da, auch wenn es nicht sichtbar ist (Telefonieren, Kommunikation bei geschlossener Türe). Ein beginnendes Interesse an Gleichaltrigen wächst, jedoch zeigt sich im Spiel eher noch ... «ein Spiel neben anderen ('Parallelspiel') oder ein Spiel, bei dem Gleichrangige dominiert werden»... (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 51). Dadurch kommt es häufig zu Konflikten und zu Eifersucht. In dieser Phase besteht noch keine Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, zu Empathie und Mitgefühl. Fantasie und Realität können noch nicht unterschieden werden (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 48ff.).

Phase 4: Identifikation – ICH-BILDUNG

Diese Entwicklungsphase findet im 4. - 7. Lebensjahr statt. Kinder befinden sich dann im *Kindergartenalter*. Das Weltbild ist noch immer eher egozentrisch, jedoch wächst das Interesse an Gleichaltrigen und eine Gruppenfähigkeit entsteht allmählich. Hinzu kommen eine beginnende soziale Einfühlung und Empathie. «Aufgrund der sich ab dem 4. Lebensjahr entwickelnden *Theory of Mind* im Sinne einer expliziten Mentalisierungsfähigkeit beginnt nun eine soziale Einfühlungsfähigkeit, Reue und damit verbunden die Fähigkeit zur Wiedergutmachung.» (Sappok & Zepperitz, 2019, 53f.)
Dadurch, dass die emotionale Bindung zu Bezugspersonen gefestigt ist, entsteht die Möglichkeit sich von dieser zu entfernen und ein eigenes Selbstbild zu entwickeln. In dieser Entwicklungsphase gelingt es dem Menschen in zunehmendem Masse zwischen Phantasie und Realität zu unterscheiden. Ganz wichtig ist das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, wie auch nach Akzeptanz und Wohlwollen der Bezugsperson (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 51ff.).

Phase 5: Realitätsbewusstsein – ICH-Differenzierung

Typischer Entwicklungsverlauf dieser Entwicklungsstufe entspricht demjenigen des *Grundschulalters*, dem 8. – 12. Lebensjahr. In dieser Phase entstehen Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, körperlich-sexuelle Scham und Peinlichkeit. Aufbauend auf die, in der vorhergegangenen Phase, entwickelten Fähigkeit zu Empathie, bildet sich nun ein *moralisches Ich* heraus. Soziale Regeln und Normen werden ohne Anleitung durch die nächsten Bezugspersonen gelebt und eingehalten. Gleichaltrige gewinnen zunehmend an Wichtigkeit, was sich häufig in kompetitivem Kräfteressen jeglicher Art äussert. Ganz wichtig in dieser Phase ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe Gleichrangiger und deren Anerkennung. Darüber hinaus spielt nicht nur die Zugehörigkeit zu einer sogenannten *Peer Group* eine zentrale Rolle, sondern auch die Position innerhalb der Gruppe. Menschen in dieser Phase schätzen ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten realistisch ein und sind immer mehr bereit, Kompromisse einzugehen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 55f.).

Phase 6: Zweite Individuation – IDENTITÄT

Die sechste Phase der emotionalen Entwicklung entspricht dem Referenzalter des 13. – 18. Lebensjahres und stellt eine Übergangsphase dar, in der das Kind sich zum Erwachsenen entwickelt. Sappok & Zepperitz (2019) schreiben, dass für den Menschen und seine Umwelt das Finden und Schärfen der eigenen Identität in Abgrenzung zu anderen eine grosse Herausforderung darstellt. Es findet eine Ablösung gegenüber Bezugspersonen statt. Es geht um das realistische Planen der Zukunft und das Finden der eigenen Rolle in der Gesellschaft und um die Sinnsuche. Ein Grundbedürfnis ist die Selbstverwirklichung und die grösste Angst betrifft das Gefühl der Wert- und Nutzlosigkeit und der Ausschluss aus der Gesellschaft. Die Peer Group ist der zentrale Ort der Identitätsfindung (S. 57ff.)

2.2.3 Diagnostisches Instrument SEED

Für die Förderung der emotionalen Kompetenzen ist es wichtig zu wissen, in welcher emotionalen Entwicklungsphase eine Schüler*in steht, da die Adaptionfähigkeit vom Entwicklungsstand der Person abhängt. Dazu wurde die SEED (Skala der Emotionalen Entwicklung - Diagnostik) (Sappok et al., 2018) entwickelt. Ein Instrument zur Feststellung des emotionalen Entwicklungsstandes in sechs Entwicklungsstufen bei Personen mit intellektueller Entwicklungsstörung. Die Autorengruppe Sappok, Zepperitz, Fergus und Došen (2018) haben dieses erarbeitet. Die sechste Stufe ist noch nicht in der SEED beschrieben, da diese noch einer umfassenden wissenschaftlichen Ausarbeitung bedarf. Sie schreiben, dass die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstandes einen Einblick in die individuellen emotionalen Bedürfnisse ermöglicht und dadurch das innere Erleben und Verhalten von jenen Menschen besser verstanden werde, die oft Schwierigkeiten haben, selbst darüber zu berichten (Sappok et al., 2018, S. 7). Die Erhebung erfolgt anhand eines geleiteten Interviews. Vertraute Bezugspersonen werden zu möglichst allen wichtigen Lebensbereichen des zu Untersuchenden befragt. Die Befragung erfolgt zu allen acht Entwicklungsbereichen/Domänen, die jeweils einen spezifischen Teil der emotionalen Entwicklung beschreiben und erfragen. In jedem Entwicklungsbereich werden die fünf aufeinanderfolgenden Phasen der Entwicklung beschrieben, die

dem emotionalen Referenzalter von null bis zwölf Jahren entsprechen. Pro Phase gibt es fünf Items, die mit ja oder nein bewertet werden können (ebd.).

Zur differenzierten Einschätzung der emotionalen Entwicklungsphase ordnen die Autor*innen der SEED zusätzlich jedem der fünf Entwicklungsphasen (vgl. Kapitel 2.2.1) acht weitere Aspekte/Domänen der emotionalen Entwicklung zu (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 61).

1. Umgang mit dem eigenen Körper
2. Umgang mit Bezugspersonen
3. Umgang mit Umgebungsveränderungen - Objektpermanenz
4. Emotionsdifferenzierung
5. Umgang mit Peers
6. Umgang mit der materiellen Welt
7. Kommunikation
8. Affektregulation

Im nachfolgenden Kapitel und im Vergleich mit Anhang B wird die Handhabung des tabellarischen Erhebungsbogens anhand eines Beispiels dargestellt.

2.2.4 Darstellung eines Beispiels

Paul wird von der Autorin in die Phase 3 der Ersten Individuation eingestuft (vgl. Kap.1.1 und Anhang A und B). Zu diesem Schluss kommt sie, indem sie nach dem Manual SEED vorgegangen ist. Die Erhebung der SEED ist im Anhang B abgelegt und wird dort genauer erläutert. Es wird darauf hingewiesen, dass das Ergebnis als dynamisch betrachtet werden muss, da Menschen sich ein Leben lang entwickeln. Die Erhebung des emotionalen Entwicklungsstandes ist somit immer eine Momentaufnahme, die sich durch innere oder äussere Faktoren ändern kann. Das Ergebnis ist als Hilfestellung zu betrachten, das Verhalten eines Menschen, seine Bedürfnisse und Motivation besser zu verstehen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 19, 23).

3 Zwischenfazit und Präzisierung der Fragestellung

Im Kapitel 3 wird ein Zwischenfazit gemacht und die Präzisierung der Fragestellung steht im Zentrum.

3.1 Zwischenfazit zu Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

Paul und Monika sind 12 und 13 Jahre alt und bewegen sich zwischen Kind- und Jugendlich-Sein. Ihre kognitive Entwicklung ist jedoch verzögert. Sie befinden sich momentan auf einem kognitiven Entwicklungsstand, vergleichbar mit dem eines 3- bis 6-jährigen Kindes, das sich im Vorschulalter befindet. Ihr Aneignungsniveau ist konkret-gegenständlich (ansatzweise schon konkret-vorstellend). Das heisst, sie lernen durch konkrete Handlungen mit konkreten Gegenständen in möglichst realen und alltagsbezogenen Situationen. Fotos, Piktogramme, erste Symbole und Spieltätigkeit sind für sie mögliche Bedeutungsträger, welche unterstützend als Medium verwendet werden sollten. Zusätzlich sollten einfache Sprache und Gebärden zur Kommunikation eingesetzt werden.

Wichtig ist es zu erkennen, dass die kognitive Entwicklung und damit verbunden das Aneignungsniveau ungeachtet des Lebensalters eines Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung berücksichtigt werden muss, damit erfolgreiches Lernen möglich wird.

3.2 Zwischenfazit zur emotionalen Entwicklung und präzisierte Fragestellung

Monika und Paul weisen einen emotionalen Entwicklungsstand der Ersten Individuation (19. – 36. Lebensmonat) (vgl. Anhang B und D) auf, wie es, offen formuliert, dem Vorschulalter entspricht. Hauptsächliches Grundbedürfnis ist die Autonomie und die allmähliche Ablösung von der Bindungsperson. Zentral an der Autonomie ist die neugierige Haltung gegenüber der Welt und anderen Menschen. Das Interesse an Gleichaltrigen wächst, jedoch ist das Weltbild noch stark egozentrisch. Sie werden geleitet von unmittelbaren Bedürfnissen und Interessen, beginnen aber auch vermehrt Handlungen mit Peers gemeinsam durchzuführen. Dies zeigt sich im Spiel, indem parallel gespielt wird oder Gleichrangige dominiert werden. Es besteht noch keine Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und damit verbunden Empathie und Mitgefühl zu empfinden. Fantasie und Realität werden noch nicht unterschieden (vgl. Kap. 2.2.2 Abschnitt Phase 3: Erste Individuation).

Wichtig ist immer zu erkennen, dass der emotionale Entwicklungsstand ungeachtet des Lebensalters berücksichtigt werden muss. Die emotionalen Grundbedürfnisse des einzelnen Individuums müssen respektiert werden.

Bei dieser Arbeit wurde aufgrund der Beispiele und im Hinblick der Kategorienbildung des Datenmaterials dasselbe kognitive und emotionale Entwicklungsalter für Monika und Paul gewählt.

Inwiefern entsprechen Unterrichtsmaterialien zur Förderung der emotionalen Kompetenzen für Schüler*innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung dem *konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau* und der emotionalen Entwicklung der *Phase 3 Erste Individuation*?

Welche Ideen und praktischen Umsetzungsmöglichkeiten unterstützen, auf die Erkenntnisse dieser Arbeit blickend, den schulischen Alltag an einer Heilpädagogischen Schule?

4 Vorgehensweise und Forschungsmethodik

Im Kapitel 4 geht es um das Forschungsvorgehen. Die Literatur wird vorgestellt und die Auswahl getroffen. Am Ende dieses Kapitels wird anhand des Beispiels der Handreichung FesK die Kategorienbildung visualisiert. Diese wird erläutert und die Begriffe dazu werden genauer beschrieben und erklärt. Es findet noch keine Auswertung für die Fragestellung statt.

4.1 Forschungsvorgehen

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage inwiefern Materialien für die Förderung der emotionalen Kompetenzen für die ausgewählten Lernenden geeignet sind. Mit den Materialien sind Lehrmittel gemeint, welche laut Einschätzung der Autorin in Heilpädagogischen Schulen eingesetzt werden können. In einem ersten Schritt geht es darum, die Lehrmittel zusammenzutragen und einen Literaturkorpus zu bilden. Der Literaturkorpus setzt sich aus denjenigen Lehrmitteln zusammen, welche sich für die Untersuchung bezüglich Fragestellung eignen. Für die qualitative Auswertung gilt es das Textmaterial zu schematisieren und in zwei Hauptkategorien (*Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen* und *methodische Umsetzung*) aufzuteilen. Weiter werden Unterkategorien gebildet. Dieses Vorgehen wird in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse vorgenommen und bei Kuckartz (2016) in folgendem Ablaufschema beschrieben: Im Zentrum steht die Fragestellung – die Forschungsfrage. Weiter wird das Textmaterial, welches zur Beantwortung der Fragestellung beitragen soll, strukturiert. Das Textmaterial kann aus Transskripten von Interviews, Videoaufnahmen oder aus vorhanden Dokumenten (hier: Lehrmittel zur Förderung der emotionalen Kompetenzen) stammen. Zur Strukturierung des Materials werden Kategorien gesetzt, welche entweder aus dem Material selbst gewonnen werden (induktives Verfahren) oder welche schon vorher von der Theorie hergeleitet worden sind (deduktives Verfahren). Die Textstellen werden nun den Kategorien zugeordnet und danach kategorienbasiert ausgewertet und dargestellt (S. 77f.).

Es muss beachtet werden, dass sich die zwei Hauptkategorien überschneiden können. Das heisst, dass sich aus der Hauptkategorie *methodische Umsetzung* auch *Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen* herauslesen lassen und umgekehrt. Den Hauptkategorien werden Unterkategorien zugeordnet. Sie sind auf die Lernenden, auf die sich diese Arbeit stützt, abgestimmt. Es wird darauf geachtet, dass auch die Zone der nächsten Entwicklung untersucht wird.

Schritte der Vorgehensweise:

Abbildung 2: Schritte der Vorgehensweise, eigene Darstellung

4.2 Zusammenstellung des Literaturkorpus

Bei der zur Auswahl stehenden Literatur handelt es sich um Lehrmittel aus dem deutschsprachigen Raum. Es geht um Interventionsmöglichkeiten, d.h. methodisch-didaktisches Unterrichtsmaterial zur Förderung der emotionalen Kompetenzen. Speziell für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung wurde kein Lehrmittel gefunden. Die Handreichung FesK, für den Unterricht bei Kindern mit Förderschwerpunkt geistig und sozial-emotionale Entwicklung in den Jahrgangsstufen 3 bis 6, kommt dem Gesuchten am nächsten. Es wurden drei weitere Lehrmittel aus dem Bereich Vorschulalter dazugenommen. Auf diese Lehrmittel ist die Autorin bei ihrer Recherche regelmässig gestossen, sie scheinen in der Fachwelt bekannt zu sein. Die grob gefassten Auswahlkriterien des Literaturkorpus waren: Wird der sonderpädagogische Förderbedarf abgedeckt? Sprechen die Themen Kinder auf der emotionalen Entwicklungsstufe des Vorschulalters an? Sind die methodisch-didaktischen Unterrichtsinterventionen dem Vorschulalter angepasst?

Das Buch von Sappok und Zepperitz (2019) «Alter der Gefühle» bietet aus dem Ergebnis der SEED einige pädagogische Interventionsmöglichkeiten und Empfehlungen. Der Ansatz kommt allerdings aus dem Erwachsenenbereich bzw. aus dem Gebiet «psychische Störungen bei kognitiver Beeinträchtigung/geistige Behinderung» und wurde daher für diese Analyse nicht miteinbezogen.

Der Autorin ist es ein Anliegen zu erwähnen, dass der Bezugsperson im Umgang mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung bewusst ist, dass es sich bei dieser Arbeit um Lernende handelt, die ins Teenageralter wechseln, obwohl sie eventuell einen Entwicklungsstand haben, der im Vorschulalter anzutreffen ist. Monika und Paul sind keine Kinder im Vorschulalter. Sie besuchen das letzte Jahr der Mittelstufe. Die kindlichen Bedürfnisse zu akzeptieren ist wichtig, es sollte aber gleichzeitig kein Abdriften in die Infantilisierung geben. Bei der bevorstehenden Durchsicht der Unterrichtsmaterialien

soll dieser Gedanke ebenfalls präsent sein und in die Beantwortung der Fragestellung und Diskussion miteinbezogen werden.

Jedes Lehrmittel wird nachfolgend kurz mit dessen Aufbau und Inhalt vorgestellt.

4.2.1 FesK Förderung emotional-sozialer Kompetenz

Galata, S., Mayrock, K., Sawatzki, K., Stein, S., Weisel, A. & Wollensak, S. (2011). *FesK Förderung emotional-sozialer Kompetenz. Handreichung zur Förderung emotional-sozialer Kompetenz im Unterricht bei Kindern mit dem Förderschwerpunkt geistige und sozial-emotionale Entwicklung in den Jahrgangsstufen 3 bis 6*. Ludwig-Maximilians-Universität München, Lehrstuhl für Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensstörungen: kein Verlag.

Im Zusammenwirken von Student*innen und Herausgeber*innen wurde diese Handreichung zur Förderung emotional-sozialer Kompetenzen für den Unterricht bei Kindern mit dem Förderschwerpunkt geistige- und sozialemotionale Entwicklung für die Jahrgangsstufen 3 bis 6 entwickelt. Es geht darum, die Thematik im Spannungsbogen zwischen den einzelnen Schüler*innen und ihrer Umwelt so aufzubereiten, dass auf der Fertigkeitsebene die Fähigkeiten dazu entwickelt werden können. Das Lehrmittel wurde in folgende Themenbereiche aufgegliedert:

- Emotionen
- Emotionsregulation
- Empathie
- Gemeinschaft
- Prosoziales Verhalten
- Selbstkompetenz

Die zahlreichen, sehr praxisorientiert dargestellten Ideen motivieren für einen ansprechenden Unterricht (Galata, Mayrock, Sawatzki, Stein, Weisel und Wollensak, 2011, S. 3f.). Es werden Impulse aus den Bereichen Erlebnis-, Theater-, Sport- Musikpädagogik, Kunsttherapie, Rhythmik und aus einzelnen Präventions- und Interventionsprogrammen zusammengetragen. Die Spiele und Übungen können variabel, flexibel und individuell in den Unterricht eingebaut werden. Sie sind einheitlich und gut verständlich aufgebaut (Galata et al., 2011, S. 7ff.). Materialien zum Kopieren finden sich am Schluss des Lehrmittels. Eine Legende mit Symbolen gibt Hinweise auf die Art des Einsatzes und die

Sozialform. Ein Symbol zeigt: 'geeignet für Schülerinnen und Schüler mit schwerer Behinderung' (Galata et al., 2011, S. 18f.)

Erich Weigl, Referent für Sonderpädagogik am Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus schreibt in seinem Vorwort, dass dieses Konzept im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention sowohl für Schüler*innen der allgemeinen Schule, als auch für Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf geeignet ist (Galata et al., 2011, S. 3).

4.2.2 Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern

Petermann, F. & Gust, N. (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern. Das EMK-Förderprogramm*. 1. Auflage. Göttingen: Hogrefe.

Franz Petermann
Nicole Gust
**Emotionale Kompetenzen
im Vorschulalter fördern**
Das EMK-Förderprogramm

 hogrefe

Das Ziel des EMK- Förderprogramms ist es, eine möglichst dem Entwicklungsstand angepasste, gezielte Förderung emotionaler Kompetenzen von Kindern im Vorschulalter zu bieten. Es richtet sich an pädagogische Fachkräfte von Kindertageseinrichtungen, Mitarbeiter*innen in der Frühförderung, sowie auch andere Berufsgruppen, die sich mit der emotionalen Entwicklung und Förderung emotionaler Kompetenzen von Kindern- und Jugendlichen auseinandersetzen. Die Autoren schreiben, dass ihre Erfahrungen in der Förderung der emotionalen Kompetenzen, auch im Bereich der Diagnostik wichtig waren, um ein besonders praxisorientiertes Förderprogramm zu entwickeln (Petermann & Gust, 2016, S. 9). Es steht eine Sammlung von vielfältigen didaktischen Elementen (Basteln, Gesellschaftsspiele, Gesprächsrunde, Malen, Tanz, Vorlesen, sowie Theater/Pantomime) ab dem Alter von drei Jahren zur Verfügung. Es enthält eine Handanweisung mit sämtlichen Spielanleitungen sowie CD-ROM mit Musikstücken und Arbeitsmaterialien zum Ausdrucken. Es liegen sechs verschiedene Förderbereiche vor:

- Emotionen erkennen und benennen
- Emotionen mimisch ausdrücken
- Ursachen von Emotionen verstehen
- Mit Emotionen umgehen
- Prosoziales Verhalten und Empathie zeigen
- Selbstregulation

Die Durchführungszeit variiert pro Spiel zwischen 5 und 30 Minuten und erfolgt in Kleingruppen oder mit einer ganzen Klasse, wobei eine grössere Gruppe von zwei pädagogischen Fachkräften begleitet werden sollte. Es wird empfohlen, alle Programme regelmässig (ein- bis zweimal wöchentlich) anzubieten oder als Jahresprojekt zu planen und einzelne Elemente daraus kontinuierlich einzubringen (Petermann & Gust, 2016, S.21).

4.2.3 «Lubo aus dem All» - Vorschulalter

Hillenbrand, C., Hennemann T. & Schell, A. (2017). "Lubo aus dem All" - Vorschulalter. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen. Unter Mitarbeit von Frauke Breuer. (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag Basel.

Das Ziel des Präventionsprogrammes ist die Förderung der emotionalen Kompetenzen bei Vorschulkindern zur langfristigen Vermeidung von herausforderndem Verhalten und problematischen Entwicklungsverläufen. «Die aktuelle wissenschaftliche Basis dazu bildet die Resilienzforschung» (Hillenbrand, Hennemann und Schell, 2017, S. 8). Die Entwicklungsaufgaben des Vorschulalters werden formuliert und das Emotionsverständnis, der Emotionsausdruck, die Emotionsregulation und soziale Kompetenzen werden hervorgehoben. Das Förderprogramm ist in eine Rahmenhandlung eingebettet, die von Lubo aus dem All erzählt. Lubo ist ein Ausserirdischer, der von den Kindern lernen will, wie man gut miteinander umgeht und zurecht kommt. Auf seinem Planeten sind Gefühle unbekannt. Das Programm umfasst 34 Sitzungen zu je 40 Minuten und wird in fünf Phasen unterteilt:

- Phase 1: - *Was ist passiert?* - Einführung, Kennenlernen der Rituale und Aufbau des Gruppengefühls
- Phase 2: - *Wie fühle ich mich? Und du?* - Förderung der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung von Personen und Situationen
- Phase 3: - *Was möchte ich?* - Wahrnehmung, Erkennen und Verstehen von Emotionen und Emotionsregulation
- Phase 4: - *Was kann ich tun?* - Emotionsregulation, Strategien zum angemessenen Umgang mit Gefühlen
- Phase 5: *Jetzt geht's los!* Verhaltensregulation, Strategien für ein angemessenes Verhalten in sozialen Situationen

Mit Ritualen und festen Rahmenbedingungen hat jede Sitzung einen ähnlichen Aufbau. Es wird begrüßt (z. B. mit Lubo-Lied), der Förderbereich erarbeitet (Spiele, Malen, etc.), ein «Wetterbericht» (Stimmungsbild) erstellt, über die «Sternenstunde» (Feedbackrunde) gesprochen und Abschied genommen mit einem immer gleichen Ritual. Jede Stunde ist komplett ausformuliert. Das Material liegt bei mit Bildkarten, Postern und CD-ROM.

Das Programm ist geeignet für eine heterogene Gruppe von zehn bis zwölf Kindern, die sich aus 5- und 6-Jährigen zusammensetzt. Über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten wird es an drei Tagen in der Woche empfohlen. Das Förderprogramm wird begleitet durch regelmässige Informationsbriefe für die Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen, Mitarbeiter*innen des Kindergartens, um einen Transfer in den Alltag und die Familien zu gewährleisten (Hillenbrand et al., 2017, S. 8 – 37).

Das Programm ist abwechslungsreich gestaltet, der Ablauf ist für die Kinder wiedererkennbar und wird ritualisiert. Dem Verständnis wird Rechnung getragen, dass ein gleichaltriges Vorbild oft mehr Einfluss auf das Kind ausübt als ein Erwachsener, indem die Anregungen der Peers auf allen Ebenen miteinbezogen werden (Stimmungsbild, Feedbackrunde, Problemlösekreislauf). Das Programm wurde wissenschaftlich erprobt und basiert auf entwicklungspsychologischen Erkenntnissen. Seine Wirksamkeit konnte belegt werden (ebd).

4.2.4 Überall stecken Gefühle drin

Jungmann, T., Koch, K. & Schulz, A. (2021). Überall stecken Gefühle drin. Alltagsintegrierte Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen für 3- bis 6-jährige Kinder. (3., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Die Autorinnen schreiben, dass das Erwerben von emotionalen Kompetenzen einer der wichtigsten Entwicklungsaufgaben ist. So widmet sich das Buch der alltagsintegrierten Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in Kindertagesstätten (3- bis 6-jährige Kinder). Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, auf spielerische Art, sozial-emotionale Kompetenzen zu fördern bzw. Auffälligkeiten präventiv entgegenzuwirken (Jungmann, Koch und Schulz, 2021, 9f.). Es gibt einen Überblick über wichtige frühkindliche Meilensteine in der sozial-emotionalen Entwicklung sowie relevante Einflussfaktoren. Als wichtige Einflussfaktoren für die sozial-emotionale Entwicklung werden u.a.

Temperament und Bindung und für Auffälligkeiten Ängstlichkeit und ADHS benannt. Die Autorinnen betonen, dass die Voraussetzung für adäquate Förderung das Beobachten und die Dokumentation von grosser Wichtigkeit sei; geeignete Verfahren werden vorgestellt. Es wird auch auf die Bedeutung sozial-emotionaler Kompetenzen für andere Entwicklungsbereiche (Sprache, mathematische Basiskompetenzen, Schulerfolg) eingegangen (Jungmann et al., 2021, S. 11 – 38).

Die alltagsintegrierte Förderung wird definiert und von Förderprogrammen abgegrenzt. Das kindliche Spiel ist von besonderer Bedeutung und auch die Rolle der pädagogischen Fachkraft als sichere Bindungsfigur für die Kinder, die Selbstreflexion, die Vernetzung und Elternarbeit wird besprochen. Die Autorinnen gehen auf ein förderliches Raumkonzept ein und messen diesem grosse Bedeutung zu (Jungmann et al., 2021, S. 39 – 52).

Anschaulich wird aufgezeigt, welches wichtige Förderpotenzial in alltäglichen Situationen steckt und die umfangreiche Spielesammlung gibt praxisrelevante Anregungen.

Die 60 Spiele (Regel-, Kooperationsspiele, Rollenspiele, klassische Kinderspiele) sind gegliedert in:

- Gefühle ausdrücken und erkennen
- Empathie
- Gefühle und Verhalten regulieren

Die Hinweise und Randnotizen, Kurzangaben zu Förderziel, Zeit, Gruppengrösse und Schwierigkeit machen die Auflistung benutzerfreundlich.

4.2.5 Auswahl der Literatur

Die Werke «Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern» (vgl. Kap. 4.2.2) und «Lubo aus dem All» (vgl. Kap. 4.2.3) werden für die weitere Bearbeitung und Hinführung zur Beantwortung der Fragestellung als nicht geeignet erachtet. Beides sind evidenzbasierte Trainingsprogramme, die auf empirischen Daten aufgebaut, erstellt und evaluiert wurden. Es sind Programme, die einen Vorher-Nachher-Effekt erzielen und nicht der Fragestellung dieser Arbeit dienen würden. Es ist aber durchaus denkbar, dass einige Ideen und Unterrichtseinheiten, losgelöst vom Programm, geeignet sind, an einer Heilpädagogischen Schule umzusetzen; den Blickwinkel auf die Aneignungsmöglichkeiten und den emotionalen Entwicklungsstand der Schüler*innen gerichtet.

Das Lehrmittel «FesK» (vgl. Kap. 4.2.1) und «Überall stecken Gefühle drin» (vgl. Kap. 4.2.4) sind beides gut strukturierte Lehrmittel. Sie bieten eine Fülle von Themen und methodischen Vorschlägen zur Förderung der emotionalen Kompetenzen für den Unterricht an. Die Mappe FesK betont die Eignung bei Kindern mit dem Förderschwerpunkt geistige und sozial-emotionale Entwicklung. Das Praxisbuch «Überall stecken Gefühle drin» umfasst Förderanregungen, die unkompliziert und situationsbezogen in den Alltag eingebaut werden können. Beide scheinen geeignet für die Betrachtung und die Hinführung zur Beantwortung der Fragestellung.

Während des Schreibens dieser Arbeit wurde zuerst das Lehrmittel FesK analysiert und ausgewertet. Dies nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Die zweite Fragestellung, die sich auf die Entwicklung von praktischen Umsetzungsmöglichkeiten für den Alltag bezieht, ist für diese Arbeit ebenfalls wichtig. Aus diesen Gründen hat die Autorin entschieden, sich bei der Analyse auf ein Lehrmittel, die Handreichung FesK, zu konzentrieren.

4.3 Schematisierung des Textmaterials

Das Ausgangsmaterial zur Dokumentenanalyse ist mit dem Lehrmittel bereits vorhanden. Mayring (2016) beschreibt den Grundgedanken hinter der Dokumentenanalyse wie folgt: «Dokumentenanalyse will Material erschliessen, das nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden muss. Dokumentenanalyse zeichnet sich durch die Vielfalt ihres Materials aus. Die qualitative Interpretation des Dokuments hat einen entscheidenden Stellenwert» (S. 47). Die Fragestellung: *Inwiefern entsprechen Unterrichtsmaterialien zur Förderung emotionaler Kompetenzen für Schüler*innen mit einer geistigen Beeinträchtigung dem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau und der emotionalen Entwicklung der Phase 3 Erste Individuation?* Steht in direktem Zusammenhang mit dem Ausgangsmaterial. Die Interpretation der Dokumente im Sinne der Fragestellung steht hier an oberster Stelle (Mayring, 2016, S. 49).

Mit der IT-Software MAXQDA 2020, die von der HfH bezogen wurde, wird eine qualitative Inhaltsanalyse gemacht. Das Datenmaterial wird durch Kategorienbildungen (zwei Hauptkategorien und Unterkategorien), die für die Forschungsfrage relevant sind, strukturiert und codiert. So entsteht eine nachvollziehbare Logik und Systematik. Das Lehrmittel FesK wird nach Inhalten zur Förderung der emotionalen Kompetenzen und der Methodik für den Unterricht grob unterteilt. Das sind die Hauptkategorien. Sie werden mit: *Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen* und *methodische Umsetzung* bezeichnet. Das heisst, beim Thema/Unterrichtsgegenstand geht es darum, welche emotionalen Kompetenzen gefördert werden. Bei der Unterrichtsmethode wird erforscht, wie und auf welche Art und Weise der Unterrichtsgegenstand für die Schüler*innen angeboten wird. Diese Kategorisierung nimmt somit direkten Bezug auf die zwei Dimensionen der Fragestellung, indem die Unterteilung nach emotionaler und kognitiver Entwicklung vorgenommen wird.

Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen

Methodische Umsetzung

Für das inhaltsanalytische Verfahren ist diese Kategorienbildung wichtig, damit im darauffolgenden Arbeitsschritt die Themen und Methoden Unterkategorien zugeordnet werden können. Die Unterkategorien der Themen sollen für die in dieser Arbeit vertretenen Lernenden Phase 3 (Erste Individuation) und Phase 4 (Identifikation) relevant sein. Die Methodik für den Unterricht (konkret-gegenständlich und konkret-vorstellend) wird auf die gleiche Weise mit Unterkategorien untersucht.

4.4 Kategoriensystem für Themen und Methodik

In Anlehnung an die qualitative Datenauswertung wird die deduktive Kategorienbildung gewählt. Das heisst, dass die Kategorien aus der Theorie hergeleitet werden, noch bevor das Datenmaterial analysiert wird. «Bei der a-priori (deduktiven) Kategorienbildung werden die bei der Inhaltsanalyse benutzten Kategorien aus einer bereits vorhandenen Systematisierung hergeleitet» (Kuckartz, 2016, S. 64). In dieser Arbeit werden die Kategorien für die Auswahl der Themen zur Förderung der emotionalen Kompetenzen dem bei Sappok und Zepperitz (2019) beschriebenen Phasenmodell (S. 41ff.) entnommen (vgl. Kap. 2.2.2). Für die Unterrichtsmethoden liegt es auf der Hand, die Tabelle zur Kognition und Aneignungsmöglichkeiten von Dietrich (Dietrich, 2019) (vgl. Kap. 2.1.2) unter der Spalte, Zugang zu Welt und Lernen, aufgeführte Vorschläge zu verwenden. Im Gegensatz zur deduktiven Kategorienbildung würde die induktive Kategorienbildung stehen, bei welcher die Kategorien nicht vorab aus der Theorie, sondern am Material selbst entwickelt werden (Kuckartz, 2016, S. 64).

Zur Übersicht werden die Unterkategorien einer Farbe zugeordnet. Je mehr und je vielseitiger Farben zugeordnet werden können, desto bedeutsamer und angepasster ist das Thema für die Lernenden dieser Arbeit. Es folgt eine Aussage, ob das Lehrmittel der allgemeinen Förderung der emotionalen Kompetenzen gerecht wird und welche Rolle die methodische Umsetzung spielt.

4.4.1 Unterkategorien emotionale Entwicklung: Zuordnung der Themen

Nun ist es wichtig, dass die Inhalte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen auf den emotionalen Entwicklungsstand der Lernenden angepasst sind. Für die Bildung der Unterkategorien wird das in «Alter der Gefühle» (Sappok & Zepperitz, 2019) beschriebene Phasenmodell der emotionalen Entwicklung aufgearbeitet. In der Tabelle 2 (vgl. S. 42 und 43) werden die ausgewählten Begriffe der Unterkategorien erklärt.

Abbildung 3: aus MAXQDA 2020, Creative Codierung, Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen

Die folgend aufgeführte Tabelle 2 stellt das aus der SEED entwickelte Unterkategoriensystem dar. Der Entwicklungsphase werden eine genauere Definition und Beschreibung (Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen) zugeordnet. Die Spalte ganz rechts verdeutlicht dies mit einem exemplarischen Inhalt. Die Phase 3 der *Ersten Individuation* (Referenzalter: 19. - 36. Lebensmonat) (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 43f.) entspricht der emotionalen Entwicklung der in dieser Arbeit vertretenen Kinder. Weiter in die Bildung der Unterkategorien wird die Phase 4 der *Identifikation* (Referenzalter: 4.- 7. Lebensjahr) (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 51ff.) miteinbezogen. So wird den Lernenden, über die in dieser Arbeit gesprochen wird, angeboten, ihre emotionalen Kompetenzen zu erweitern. Da Förderung nur dann etwas bringt, wenn sie in die Zone der nächsten Entwicklung führt (Vygotskij, 2003).

Phase 3: Erste Individuation (19.-36. Lebensmonat) - AUTONOMIE	Definition	Aspekte der Förderung emotionaler Kompetenzen	Beispiele (Vorschlag der Autorin)
Ich-Du-Differenzierung	Loslösen von Bindungsperson, Interesse an Peers, dadurch Symbiose – Autonomie – Konflikt. Geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Freude wird möglich.	Sich selbst in Abgrenzung zur anderen Person bewusst erleben → Ausbau von Vertrauen	<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchen des eigenen Spiegelbildes, vergleichen mit dem des Mitlernenden.
Autonomie und Selbstbestimmung	Eigener Wille wird entdeckt und dessen Durchsetzung hat hohe Priorität. Angst vor Verlust der Selbstbestimmung.	Sich selbst in der Abgrenzung zur anderen Person bewusst erleben → Grenzen setzen lernen.	<ul style="list-style-type: none"> • „Nein“ sagen • „Stopp“ sagen
Perspektivenwechsel	Beginnendes Interesse an Gleichaltrigen (Spiel neben anderen), gleichzeitig verbunden mit Dominanz über diese; Empathie ist nur teilweise möglich. Egozentrisches Weltbild.	Emotionale Erfahrungen in der Interaktion mit anderen. → geringe Frustrationstoleranz	<ul style="list-style-type: none"> • Was mag ich – was magst du? • Gefühlsuhr für sein Gegenüber einstellen
Phase 4: Identifikation (4.-7. Lebensjahr) – ICH – BILDUNG	Definition	Aspekte der Förderung emotionaler Kompetenzen	Beispiele (Vorschlag der Autorin)
Entwicklung eines realistischen Selbstbildes	Finden einer eigenen Identität. Trennung von Realität und Fantasie wird sicherer.	Emotionale Erfahrungen mit dem eigenen Körper → Herausarbeiten von Stärken und Schwächen	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenes momentanes Gefühl wahrnehmen und benennen (z. B. mit Gefühlsuhr)

		→ Erweitern und vervollständigen des eigenen Körperbildes	<ul style="list-style-type: none"> • Antworten geben auf: Was macht mich wütend? Was macht mich traurig? Was macht mich glücklich? Was macht mir Angst?
Zugehörigkeit	Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe (Gruppenfähigkeit) z. B. Mann/Frau, Schulklasse, Fussballclub, etc	Kontakt zu anderen aufnehmen → sich selbst und die andere Person spüren	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichen von Gruppenspielen, gemeinsamen Regelspielen und Rollenspielen
Empathie	Beginnende soziale Einfühlung; Soziale Regeln können akzeptiert werden.	→ anderen Freude bereiten, Reue zeigen, sich entschuldigen können (Fähigkeit zur Wiedergutmachung)	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*in wird auf einer Decke von anderen durch den Raum getragen, dazu gibt es Flugzeuggeräusche, bei Mutigen können Sturmböen und Luftlöcher eingebaut werden. Wie viel ist angenehm für den Lernenden auf der Decke? Was führt zu Unsicherheiten? Hinschauen, kooperieren und gegenseitig vertrauen.

Tabelle 2: Unterkategoriensystem nach SEED Phase 3 und 4, (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019), Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen, eigene Darstellung

Weiterführend wird hier die erste Individuation und die Identifikation in Verbindung zu den emotionalen Kompetenzen im Schulalltag genauer betrachtet:

- *Ich-Du-Differenzierung*

Mit der Ich-Du-Differenzierung geht die Entdeckung des eigenen Willens einher in der kindlichen Entwicklung, auch «Trotzphase» genannt. Das Individuum löst sich aus der emotionalen Einheit mit der nächsten Bezugsperson und nimmt sich als abgegrenztes Wesen wahr. Geteilte Aufmerksamkeit und Freude werden möglich (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 48).

- *Autonomie und Selbstbestimmung*

Symbiose-Autonomie-Konflikt (sicherer Hafen wird verlassen, um die Welt zu erkunden). Dieser Entwicklungsschritt ist mit starken Gefühlsschwankungen verbunden und die Frustrationstoleranz gering. Die Vorgabe von Regeln und Strukturen gibt einerseits Halt. Der Umgang mit Einschränkungen kann andererseits für Schüler*innen und Bezugspersonen eine schwierige Auseinandersetzung und Herausforderung sein (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 49). Im Unterricht spielt dies eine Rolle, wenn Nähe und Distanz oder das Respektieren der persönlichen Grenzen des Gegenübers thematisiert und eingeübt werden. Umgekehrt ist es wichtig zu wissen, dass die eigenen Grenzen respektiert und deren Überschreitung nicht erduldet werden muss.

- *Perspektivenwechsel*

Bei der ersten Phase der Individuation ist der Perspektivenwechsel noch nicht oder nur bedingt möglich. Das Weltbild ist noch egozentrisch. Die Schüler*innen können zwar Emotionen bei ihren Mitmenschen erkennen, zuweilen lassen sie sich auch von diesen anstecken. Dies führt dazu, dass sie zum Beispiel traurig sind, ohne den Auslöser für diese Trauer zu kennen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 51). Im Zusammenhang mit der Förderung der emotionalen Kompetenzen spielt diese Kategorie eine wichtige Rolle, da noch keine Unterscheidung zwischen Fantasie und Realität möglich ist. «Vermeintliche Unwahrheiten werden also nicht mit der Intention des 'Lügens' erzählt, da das eigene Denken für Personen dieser Entwicklungsphase Realität ist.» (ebd.) Hierbei geht es auch um das Respektieren von Wünschen und persönlichen Grenzen des Gegenübers, was aufgrund des Egozentrismus und der daraus resultierenden Dominanz, Konflikte und Missverständnisse auslösen kann.

- *Entwicklung eines realistischen Selbstbildes*

Auf Grundlage einer sicher empfunden Bindung zur Bezugsperson entwickelt sich ein eigenes Selbstbild. Dies geschieht häufig durch Rollenspiele (Verkleiden, Theater spielen, Fantasiereisen, Geschichten). Bei der Suche nach einer eigenen Identität sind das Herausarbeiten von Stärken und Schwächen und das Erstellen eines Körperbildes hilfreich (Unterschiede, Gemeinsamkeiten erkennen). Die Trennung von Fantasiewelt und äußerer Wirklichkeit wird während dieser Entwicklungsphase zunehmend sicherer (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 52).

- *Zugehörigkeit*

In der Phase 4 der Identifikation ist die Zugehörigkeit ein emotionales Grundbedürfnis. Es besteht ein Interesse daran mit Gleichrangigen aktiv zu interagieren. Das egozentrische Weltbild verändert sich allmählich und das Angehören einer Gruppe und von dieser akzeptiert und wertgeschätzt zu werden, ist ein wichtiges menschliches Grundbedürfnis (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 53).

- *Empathie*

Aufgrund der Entwicklung der Theory of Mind im Sinne einer Mentalisierungsfähigkeit verändert sich das egozentrische Weltbild allmählich und die Interaktionen mit Peers sind weniger von Dominanz und Konflikten geprägt (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 54). Für die Förderung der emotionalen Kompetenzen ist die beginnende soziale Einfühlung wichtig. Sich in andere hineinversetzen, anderen Freude bereiten, Standpunkte wechseln, Reue zeigen und sich entschuldigen können, sind Voraussetzungen, um Freundschaften bilden zu können.

4.4.2 Unterkategorien kognitive Entwicklung: Zuordnung der Unterrichtsmethoden

Auch in diesem Arbeitsschritt werden die Unterkategorien aus der Theorie hergeleitet. Im Kapitel 2.1.2 wird das konkret-gegenständliche Aneignungsniveau beschrieben. Damit verbunden werden Vorschläge für mögliche Bedeutungsträger oder Medien zur Übermittlung von Inhalten gemacht. Dies wird für den Unterricht als sinnvoll gesehen, da sie für das Lernniveau 2a/2b angepasste Zugänge schaffen. Das konkret-symbolische Aneignungsniveau wird mit der Unterkategorie der ikonischen Darstellung miteinbezogen.

Abbildung 4: aus MAXQDA 2020, Creative Codierung, Methodische Umsetzung

Der Bedeutungsträger *Sprache* wird weggelassen, da Sprache überall vorhanden ist. Schon das Zeigen auf einen Gegenstand ist Sprache und kann von zwischenmenschlicher Interaktion nicht getrennt werden. Das Fehlen der tieferen Auseinandersetzung mit dem Bereich Sprache geschieht bewusst. Denn Terfloth und Bauersfeld (2019) schreiben dazu, dass Interaktion und Kommunikation als grundlegende Bedingung im Unterricht angesehen und thematisiert werden müssen. Das Gelingen von Unterrichtsinteraktion stellt keine Selbstverständlichkeit dar und kann im Kontext kognitiver Beeinträchtigung oft erschwert sein (S. 229). Aus diesem Grund sind ein fundiertes Verständnis von Interaktion, Kenntnisse der Unterstützten Kommunikation sowie andere Hilfestellungen für die Heilpädagogin Grundvoraussetzungen für ihre Lehrprofessionalität.

Methode zur Übermittlung für Lernniveau 2a (Dietrich 2019)	Definition	Methodische Umsetzung mit Beispielen der Autorin
Konkretes Material	Das konkrete Material fordert keine Abstraktionsleistung.	<ul style="list-style-type: none"> • Blind etwas Weiches, Warmes, Flauschiges (z. B. Federn) ertasten. Welches Gefühl wird ausgelöst? • Blind etwas Hartes, Kaltes, Spitziges (z. B. Nägel) ertasten. Welches Gefühl wird ausgelöst?
Konkrete Handlungen	Reale Situationen werden genau so erlebt, wie sie in der Wirklichkeit sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Schreien, mit den Füßen trampeln, Spielzeug schmeissen, wenn man Wut zeigen möchte.
Erste Symbole und Symbolhandlungen	Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt. Knöpfe werden ersatzweise als Geld verwendet, ein flacher Bauklotz dient als Handy, worauf eine Nachricht geschrieben wird.	<ul style="list-style-type: none"> • „Zauberbonbons“ (Smarties) essen und sich danach gut fühlen und freuen.
Bilder, bildliche Darstellung	Fotos zeigen das identische Abbild eines Gegenstandes oder einer Situation. Eine Abstraktionsstufe höher, stellt die Zeichnung ein Abbild der Wirklichkeit dar.	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos mit Menschen: Welches Gefühl ist erkennbar?
Methode zur Übermittlung Lernniveau 2b (Dietrich 2019)	Definition	Methodische Umsetzung mit Beispielen der Autorin
Ikonische Darstellung	Standardisierte Bild Darstellungen, welche für ein Objekt oder eine Handlung stehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Piktos mit Gefühlen: Welches Gefühl ist erkennbar?

Tabelle 3: Unterkategoriensystem, Methodische Umsetzung, (vgl. Dietrich, 2019), eigene Darstellung

- **Konkretes Material**

Voraussetzung, dass eine Auseinandersetzung mit der gegenständlichen Welt stattfinden kann, ist konkretes Material. Es kann nicht von der Handlung losgelöst betrachtet werden. Das innere Bild entsteht durch die Handlung mit konkretem Material.

- **Konkrete Handlungen**

Durch die aktive Auseinandersetzung mit der Welt werden Handlungen verinnerlicht und es entsteht allmählich eine innere Vorstellung der Welt (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 109). Schüler*innen können durch konkrete Handlungen bei der Förderung der emotionalen Kompetenzen Situationen erleben, wie sie im tatsächlichen Leben vorkommen.

- *Erste Symbole und Symbolhandlungen*

In Rollenspielen stellen Schüler*innen ihre Vorstellungen von Ereignissen und Personen dar. Freude und Spass an dieser Tätigkeit spielen eine zentrale Rolle, was sich positiv auf das Vermitteln und Erleben von Inhalten auswirkt (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 108).

- *Bilder, bildliche Darstellungen*

Wertvolle Bedeutungsträger sind Fotos und bildliche Darstellungen, welche dazu eingesetzt werden, Inhalte zu veranschaulichen oder aber auch Handlungsabfolgen aufzuzeigen (Günthner, 2018, S. 53f.). Wobei Fotos ein Abbild der Wirklichkeit sind und Zeichnungen und Bilder diese auf einer höheren Abstraktionsstufe darstellen.

- *Ikonische Darstellungen*

Die Bildzeichen (Piktogramme) werden an Heilpädagogischen Schulen als Orientierungs- und Handlungshilfen eingesetzt. Sie werden gebraucht, um Bedürfnisse zu äussern und das momentane Befinden anzumelden. Lerninhalte werden in Kombination mit bildlichen Darstellungen verdeutlicht oder auf höherem Abstraktionsniveau sprachunabhängig vermittelt (Günthner, 2018, S. 66f.). Für die Förderung der emotionalen Kompetenzen empfiehlt es sich, ikonische Darstellung zusammen mit Sprache zu verwenden.

4.5 Darstellung eines Beispiels anhand des Lehrmittels FesK

Mit MAXQDA 2020 kann am PDF des Lehrmittels FesK gearbeitet werden. Die Kategorien und Unterkategorien sind eingefärbt und werden auf der linken Seite des Inhalts visualisiert (vgl. Anhang E). Um ein Ergebnis zu erhalten, das interpretiert werden kann, wird das Vorkommen der Hauptkategorien und Unterkategorien gezählt, miteinander verglichen und mit Hilfe der Analyse aus MAXQDA 2020 visuell dargestellt (vgl. Kap.5).

..Methodische Umset:
 ..Erste Symbole und S

Aspekte zur Förderun
 ..Zugehörigkeit

..Entwicklung eines
 ..Autonomie und Si
 Aspekte zur Förder
 ..Ich-Du-Differenzierung

	Emotionen
Gefühle kennen lernen	
<p>Beschreibung:</p> <p>Zur Thematisierung der Emotionen eignet es sich, eine Identifikationsfigur zu verwenden, die den Schülern von ihren Gefühlen berichtet. Es ist möglich, dass die Lehrkraft den Schülern etwas über die Identifikationsfigur erzählt oder auch, dass die Identifikationsfigur in Form einer Audioaufnahme selbst über sich berichtet.</p> <p>Die Schüler lernen so gemeinsam mit der Identifikationsfigur verschiedene Gefühle kennen und sprechen über diese.</p>	
<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bild der Identifikationsfigur im Materialteil - Evtl. Audioaufnahmen vorbereiten - Arbeitsblätter 1-4 	
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wissen, was Gefühle sind - Sich seiner Gefühle bewusst werden - Grundlegende Emotionen kennen lernen - Über Emotionen kommunizieren können 	
<p>Hinweis: Der Identifikationsfigur sollte ein Name gegeben werden, der nicht in der Klasse vorkommt und außerdem kurz und leicht aussprechbar ist.</p>	
<p>Erfahrungen aus der Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es hat den Schülern Spaß gemacht, die Identifikationsfigur kennenzulernen. Besonders gefreut hat sie, dass der Junge im gleichen Alter war und die gleiche Klasse besuchte. - Die Audioaufnahme hat die Schüler sehr motiviert - Es ist hilfreich für die Schüler, wenn die Identifikationsfigur in allen Stunden zu Emotionen eingebunden wird 	
<p>Variante: Es kann auch eine Marionette oder eine Handpuppe verwendet werden.</p>	

Abbildung 5: aus MAXQDA 2020, Dokument-Browser, Auszug aus PDF der Handreichung FesK mit markierter Codierung

5 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung des gewählten Lehrmittels dargestellt. Mit MAXQDA 2020 konnten die konkreten Inhalte des Lehrmittels markiert werden. Im Zusammenhang mit der Fragestellung und eingehend auf die Unterkategorien werden die Ergebnisse aus dem FesK zusammengefasst. (Hinweis: Da die Auswertung des Lehrmittels FesK knapp 200 Seiten betrifft, ist sie nicht im Anhang ersichtlich, sondern wird auf einer Speicherkarte mitgeliefert (vgl. Anhang E).

5.1 Inhalte für die Aspekte zur Förderung der sozialen Kompetenzen

Das Lehrmittel FesK ist in sechs Kapitel aufgeteilt: Emotionen, Emotionsregulation, Empathie, Gemeinschaft, Prosoziales Verhalten und Selbstkompetenz. Über alle Kapitel hinweg wurde das Codesystem mit den Unterkategorien eingesetzt und der Inhalt analysiert. Auf der Speicherkarte sind die einzelnen Inhalte zu den Unterkategorien markiert und einsehbar.

Abbildung 6: zwei Grafiken aus MAXQDA 2020, Code-Browser-Matrix, Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen

Den vorherigen Darstellungen ist vorerst zu entnehmen, dass 135-mal Themen zu den Aspekten zur Förderung der emotionalen Kompetenzen der Phase 3 und 4 aufgegriffen werden. Ein Thema kann

mehrere Unterkategorien ansprechen. Die ersten zwei Unterkategorien (Ich-Du-Differenzierung, Autonomie und Selbstbestimmung), die zur *Phase 3 Erste Individuation* (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 48ff.) gehören, kommen weniger als halb so oft vor, im Vergleich zu den Unterkategorien 4 bis 6 (Entwicklung eines realistischen Selbstbildes, Zugehörigkeit und Empathie), die der *Phase 4 Identifikation* (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 51ff.) zugeordnet werden. Die dritte Unterkategorie (Perspektivenwechsel), ebenfalls zur Phase 3 gehörend, kommt im Vergleich sogar nur ca. zu einem Drittel vor im Vergleich mit den meisten.

Die beiden folgenden Darstellungen visualisieren und verdeutlichen in zwei verschiedenen Graphiken die Gewichtung der gewählten Unterkategorien im Lehrmittel FesK:

Abbildung 7: zwei Grafiken aus MAXQDA 2020, Analyse Codehäufigkeit, Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen

5.1.1 Ich-Du-Differenzierung (Phase 3: Erste Individuation)

Inhalte dieser Kategorie sind nahe mit dem eigenen Körper verbunden. Sie befassen sich mit dem bewussten Erkennen, Erfahren und Erleben der eigenen Gefühle. Die Sichtweise geht vom Ich aus und grenzt sich vom Gegenüber ab. Es entsteht zunehmend ein Bewusstsein darüber, dass das Gegenüber sich mit seinen Gefühlen von einem selbst abgrenzt. Im Lehrmittel FesK wurden 26 konkrete Äusserungen und Inhalte dazu gefunden. Es sind Spiele bei denen Emotionen erkannt, nachgeahmt und weitergegeben werden. Man befasst sich mit gegenteiligen Emotionen, die

besprochen werden. Geschichten, die Emotionen auslösen, werden reflektiert. Die Schüler*innen dürfen in Rollen schlüpfen und ihrer Gefühle dabei gewahr werden.

5.1.2 Autonomie und Selbstbestimmung (Phase 3: Erste Individuation)

Inhalte zu dieser Kategorie haben mit der Entdeckung des eigenen Willens und der eigenen Meinung zu tun und sind damit wichtig für das Treffen von Entscheidungen. Es geht darum, Ausdrucksformen zu finden, um den eigenen Willen kundzutun, sowie Grenzen zu setzen und Nein oder Stopp zu sagen. Die Selbstwirksamkeit ist ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Kategorie und steht in direktem Zusammenhang mit dem Grundgefühl der Autonomie. In diesem Zusammenhang spielt auch das Selbstvertrauen eine grosse Rolle, wenn es darum geht, seine Bedürfnisse anzumelden und Grenzen zu setzen. Autonomie und Selbstbestimmung haben jedoch eine Seite, bei der es zu Machtdemonstration kommen kann. Da sich Menschen mit einer emotionalen Entwicklung entsprechend Phase 3 immer noch als Mittelpunkt der Welt empfinden und ein Perspektivenwechsel nur teilweise möglich ist, muss bedacht werden, dass ein angemessenes Nähe-Distanz-Verhalten eingeübt wird. In der Handreichung Fesk werden Erwähnungen zu diesem Thema 26-mal gefunden. Zum Beispiel werden Spiele zum Kräfte messen, gemeinsames Malen, Rollenspiele und Fantasiereisen durchgeführt. Es geht darum, Blickkontakt zu halten, Führung zu übernehmen oder abzugeben, sich selbst zu behaupten, sich selbst wirksam zu erleben, seine Wünsche durchzusetzen. Und es geht um das Üben und Einsetzen von verbaler Kraft und Gegenkraft. Die Emotionsregulation wird ebenfalls immer wieder angesprochen, damit die Autonomie und Selbstbestimmung nicht verloren gehen. Bei Sappok und Zepperitz (2019) werden eine wachsende Einsichts- und Kompromissfähigkeit und realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten in der emotionalen Entwicklung aber erst in der Phase 5 Realitätsbewusstsein zum Thema (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 55f.).

5.1.3 Perspektivenwechsel (Phase 3: Erste Individuation)

Der Blick vom Ich zum Gegenüber steht hier im Fokus. Zuerst wird bei sich untersucht und erfahren und dann wird versucht die Sichtweise des anderen einzunehmen mit der Frage, wie es beim anderen sein könnte. Ein wirkliches Einfühlen ins Gegenüber ist in der Phase der Ersten Individuation aber erst teilweise möglich, da das Weltbild noch egozentrisch geprägt ist (Sappok & Zeppertiz, 2019, S. 51). Es kann auch beobachtet werden, dass ein Kind anfängt zu weinen, weil sein Gegenüber weint, ohne vom Auslöser der nachgelebten Emotion betroffen zu sein. Aus dieser automatisierten Imitationshandlung und dem damit verbundenen Mentalisierungsprozess entwickelt sich die bewusste Zuschreibung mentaler Zustände, die auch als Theory of Mind bezeichnet wird (Sappok & Zepperitz, 2019, 30ff.) (vgl. auch Kap. 2.2.1). Das Thema des Perspektivenwechsels wurde in der Fesk 21-mal aufgegriffen. Auch hier werden Geschichten und Erfahrungen reflektiert; in Gruppen wird zusammengearbeitet, um die Gefühle der anderen zu sehen und nachzuempfinden. Spiele, bei denen es darum geht, sich auf den Partner einzulassen, ihm zu vertrauen und im Gegenzug vertrauensvoll

und achtsam mit ihm umzugehen. Das Kennenlernen der Wirkung, wenn jemand unter Druck gesetzt wird oder die Suche nach positiven Eigenschaften bei anderen (vielleicht auch nicht gemochten) Personen wird mit Rollenspielen oder z. B. dem Zusammentragen von Komplimenten inszeniert und ausprobiert.

5.1.4 Entwicklung eines realistischen Selbstbildes (Phase 4: Identifikation)

Bei diesen Inhalten geht es um Mut, Selbstvertrauen und das Erleben der eigenen Stärken. Es geht um das Bewusstsein, die Entwicklung und die Auseinandersetzung der eigenen Gefühle und was sie für einen selbst bedeuten. Hinzu kommt die Auseinandersetzung mit der eigenen Beeinträchtigung, um so eine bessere Selbsteinschätzung zu gewinnen. Im Vordergrund steht die Ich-Bildung und damit verbunden die Ausdifferenzierung des eigenen Selbstbildes. An einer Heilpädagogischen Schule ist zu beobachten, dass Schüler*innen der Mittelstufen, die in die Pubertät kommen, sich mit Gleichaltrigen vergleichen und sich so ihrer Beeinträchtigung vermehrt bewusst werden. Sie sind nicht nur mit den körperlichen und emotionalen Veränderungen, welche im Pubertätsalter einhergehen konfrontiert, sondern es kommt noch die Thematik ihrer Beeinträchtigung hinzu, was zu starker Verunsicherung führen kann. So ist es in diesem Zusammenhang wichtig, dies zu thematisieren, sich mit den eigenen Stärken auseinanderzusetzen und sich an ihnen zu orientieren. Die Entwicklung eines realistischen Selbstbildes wird in der Handreichung FesK stark gewichtet und es konnten 59 Inhalte dazu gefunden werden. Die Inhalte werden ansprechend aufbereitet z. B. mit Rollenspielen, die selbst weiterentwickelt werden können, mit Bewegung oder Entspannungsübungen und Musik. Die Emotionsregulation wird geübt und nachempfunden. Bessere Selbsteinschätzung und Hilfe-Annehmen-Können werden erarbeitet. Durch Malen der eigenen Körperumrisse und Beschriften mit Charaktereigenschaften, entsteht ein Selbstbildnis. Zusammen mit einem Partner wird darüber diskutiert, ob es Zustimmung gibt oder nicht. Bei der Übung «Eine Hand ist nicht zum Schlagen» wird die Hand durch Anweisungen der Lehrkraft erspürt und abgetastet mit dem Ziel, aus einer anderen Perspektive, diese als einen weichen, sanften, sensiblen Teil des Körpers kennen zu lernen.

5.1.5 Zugehörigkeit (Phase 4: Identifikation)

Hier handelt es sich um Inhalte, bei denen es um die eigene Identität und um die Zugehörigkeit zu einer Gruppe geht. Erfahrungen müssen gesammelt werden, um Unterschiede oder Gemeinsamkeiten herauszufinden. Darüber hinaus spielt auch das Thema der sozialen oder geographischen Herkunft eine Rolle. Zugehörigkeit heisst auch, zu erkennen, was die anderen machen oder wie es bei den anderen ist: also Vergleiche zu ziehen. Und schliesslich heisst Zugehörigkeit auch, dass schöne oder auch herausfordernde Emotionen gemeinsam erlebt werden können. Die Zugehörigkeit gehört zur Ich-Bildung und es geht nicht nur darum herauszufinden, zu welcher Gruppe man gehört, sondern auch darum, von dieser Gruppe wahrgenommen, akzeptiert und sich wertgeschätzt zu fühlen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 52). Es besteht ein Interesse mit Gleichrangigen zu interagieren, sich ihnen anzuschliessen und sich zusammenzutun. Ein Thema,

welches auch hier beachtet werden muss, ist das Nähe-Distanz-Verhalten. Ein angemessener Umgang soll eingeübt werden. In der Handreichung FesK konnten 59 Äusserungen zum Inhalt Zugehörigkeit gezählt werden. Die Inhalte im FesK sind oft mit Rollenspielen, Gruppen- oder Partnerarbeiten aufbereitet. Auch gemeinsames Agieren mit der ganzen Gruppe wird oft gefördert. So werden Bilder gestaltet, die nur in gemeinsamer Arbeit entstehen können. Es wird darüber reflektiert, wie die Zusammenarbeit in der Gruppe funktioniert hat. Kooperation, gegenseitiges Vertrauen und auch Körperkontakt zulassen können, sind weitere Bausteine dieser Inhalte.

5.1.6 Empathie (Phase 4: Identifikation)

Aufgrund der sich entwickelnden Theory of Mind wird ein Einfühlen ins Gegenüber möglich. Da sich das egozentrische Weltbild langsam verändert, ist die Interaktion mit Gleichrangigen allmählich weniger von Dominanz und Konflikten geprägt. Prosoziales Verhalten, Freundschaften schliessen, sich in andere hineinversetzen, anderen eine Freude bereiten, Rücksichtnehmen, Reue zeigen, sich entschuldigen können, sind zentrale Themen. Soziale Regeln werden zunehmend akzeptiert. An Emotionen treten neben Mitgefühl auch Schuld- oder Versagensängste auf (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 53f.). Petermann und Wiedebusch (2016) erwähnen, dass für die Entwicklung der Empathie und des prosozialen Verhaltens förderlich ist, wenn Kinder immer wieder aufgefordert werden, die emotionale Perspektive anderer Personen einzunehmen. Dafür muss das Kind verstehen, dass andere Menschen Vorstellungen, Wünsche und Gefühle haben, die nicht zwingend mit den eigenen übereinstimmen. Zum Beispiel kann eine Umarmung, die als Trost gemeint ist, unangenehm oder sogar grenzüberschreitend für das Gegenüber sein. Das Ersetzen der Umarmung durch einen Händedruck oder ein feines Streicheln über den Arm kann auch Trost vermitteln. Und so werden Nähe und Distanz auch hier thematisiert. Aussagen, die im Zusammenhang mit Empathie stehen, wurden in der Handreichung FesK 63-mal gezählt. Die Autorinnen des FesK geben diesem Thema das grösste Gewicht. Es wird mit Geschichten gearbeitet, um Emotionen bei anderen zu erkennen und zu verstehen. Mit dem gemeinsamen Suchen von Lösungsansätzen wird aufgezeigt, wie ein Rollenspiel weiterentwickelt werden könnte. Emotionale Bilder von Menschen werden gezeigt und besprochen, was vorher oder danach passiert sein könnte. In der Gruppe wird beratschlagt, wie man einem Kind helfen könnte, wenn es zum Beispiel wütend, traurig, schüchtern ist, sich schuldig fühlt oder Angst hat. Zu zweit, zum Beispiel bei einem Ballonfight, wird erörtert, wie lange dieses Spiel Spass macht und warum es plötzlich keinen Spass mehr macht. Beim Gemeinsamen-Bilder-Malen, wird reflektiert, wie die Zusammenarbeit funktioniert hat, ob Wünsche umgesetzt werden konnten und wo und warum das Gemeinsame-Malen Schwierigkeiten bereitete. Bei Partnerübungen kommen das Führen lassen und eigenen Willen zurückstellen können, zum Zuge.

5.2 Methodische Umsetzung der Inhalte zu den Aspekten der Förderung emotionaler Kompetenzen

Die Unterkategorien wurden der von Dietrich (2019) entwickelten Tabelle zur Kognition und Aneignungsmöglichkeiten entnommen (vgl. Kap. 2.1.2). Es geht um die konkret-gegenständlichen, teilweise konkret-vorstellenden Aneignungsmöglichkeiten, also um das Lernniveau 2a/2b. Das Unterkapitel 5.2.6 *Zeichen und Zeichensysteme* trifft nicht auf die Schüler*innen dieser Arbeit zu. Es wird aufgeführt, um zu zeigen, ob die methodische Umsetzung bereits das Lernniveau 3 erreicht. Beim Lernniveau 3 geht es um Zeichen und Zeichensysteme (vgl. Kap. 2.1.2), womit Verbal- und Schriftsprache gemeint ist; als Bedeutungsträger häufig in den Lehrmitteln für den Unterricht vorgeschlagen. Dies dient dazu, die Analyse der Literatur für die Beantwortung der Fragestellung, zu vervollständigen.

Abbildung 8: zwei Grafiken aus MAXQDA 2020, Code-Browser-Matrix, Methodische Umsetzung

Entspricht die methodische Umsetzung der Themen zur Förderung der emotionalen Kompetenzen dem Lernniveau 2a oder 2b? Auch hier wurden Inhalte von verschiedenen Unterkategorien in einer einzigen methodischen Umsetzung gefunden. Auffallend oft kam die konkrete Handlung vor, nämlich 82-mal im Vergleich zu Erste Symbole/ Symbolhandlungen mit 46 Inhalten und Bildern/der bildlichen Darstellung mit 27 Inhalten. Konkretes Material wurde 17-mal eingesetzt. Sehr wenig, nur dreimal, die ikonischen Darstellungen.

Abbildung 9: zwei Grafiken aus MAXQDA 2020, Analyse Codehäufigkeit, Methodische Umsetzung

5.2.1 Konkretes Material

Das konkrete Material dient zur Auseinandersetzung mit der gegenständlichen Welt. Mit konkretem Material wird eine Handlung oder ein Handlungsablauf ausgeführt. Ist das konkrete Material für die Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen hauptsächlich der eigene Körper und der Körper der Gruppenmitglieder? Oder kann man Emotionen mit Gegenständen unmittelbar und anschaulich in die gegenständliche Welt transferieren? Ist Musik konkretes Material, mit dem man Gefühle ausdrückt oder erkennt? Ist eine Partnerübung mit einem Ball das konkrete Material, um Gefühle zu steuern? Sind Seifenblasen, die aneinander kleben, konkretes Material, an dem man Beobachtungen machen kann und anhand von diesen man seine eigene Gefühlswelt erkennt? Die Autorin hat sich entschieden, dass dieses konkrete Material über die Sinneserfahrungen, die in konkretem Zusammenhang mit der Wirklichkeit und dem Körper stehen, der Förderung der emotionalen Kompetenzen dienen kann. Beispiele dazu wurden 17-mal gefunden. Die meisten Übungen dazu stehen in Verbindung mit Musik und Instrumenten.

5.2.2 Konkrete Handlungen

Eine konkrete Handlung ist eng mit dem Kapitel konkretes Material verbunden und gleiche Fragen tauchen auf. Das Erkunden der Gefühle des eigenen und fremden Körpers ist eine Voraussetzung dafür, damit Menschen mit ihren Emotionen überhaupt wahrgenommen werden können. Zum Beispiel durch Rollenspiele, Spiegeln des Gegenübers oder durch langanhaltendes Schreien kann herausgefunden werden, welche Emotionen bei einem selbst oder beim anderen erscheinen. Tauziehen, ein Spiel, das mit der Gruppe funktioniert und bei dem ein Sieg zusammen erreicht werden kann, zeigt auf, dass man aufeinander eingehen und im gleichen Rhythmus ziehen muss, um erfolgreich zu sein. Das Einlassen auf ein gemeinsames Ziehen bringt eine körperliche Erfahrung mit. Die Zeremonie des Verbrennens von Wutpapieren ermöglicht eine konkrete Handlung und einen konkreten Umgang mit Wut. Diese Handlungen finden in der Übung statt und nicht in der wirklichen Welt der Alltagssituationen. Ist es möglich für die Schüler*innen daraus Schlüsse zu ziehen und die Erfahrungen in das wirkliche Leben zu transferieren? Inhalte, die mit konkreten Handlungen in Verbindung sind, wurden 82-mal gezählt. Die Autorinnen des FesKs legen demzufolge grossen Wert auf diese Methodik. Die konkreten Handlungen werden im Lehrmittel FesK oft mit Sprache reflektiert.

5.2.3 Erste Symbole und Symbolhandlungen

Reale Gegenstände werden symbolisch eingesetzt oder Rollenspiele symbolisch nachgespielt. 46-mal wurde diese methodische Umsetzung gefunden und sie bekommt somit den zweitgrössten Stellenwert. Terloth und Bauersfeld (2019) schreiben, dass bei dieser anschaulichen Aneignung Freude und Spass eine zentrale Rolle spielen, um die reale Situation und Handlung nachzuahmen und zu verinnerlichen (S. 109). Zum Beispiel wird eine Flamme betrachtet. Die Aufgabe ist es, sich vorzustellen selbst ein strahlendes Licht zu sein; mit Musik wird untermalt. Ziel ist es, die Gefühle nachzuempfinden, die dabei entstehen. Beim Lied 'Wenn du glücklich bist...' wird das Klatschen zur Symbolhandlung für Glückseligkeit, das Stampfen zeigt Wut und ein tiefer Seufzer bedeutet, dass man traurig ist. 'Wenn du ängstlich bist, dann umarme einen Freund' heisst es weiter im Lied und so wird das Umarmen zum Symbol für Trost. Auf einen Holzstab wird ein Luftballon geklebt. Auf den Luftballon wird ein Gesicht gezeichnet. Zwei Schüler*innen kämpfen nun mit den Luftballons am Stab gegeneinander. Die Übung wird mit Fragen zu Gefühlslagen reflektiert. Eine Wassernudel oder eine zusammengerollte Zeitung wird bei einer anderen Variante als Schwert benutzt. Fraglich ist auch hier, ob ein Transfer vom Spielinhalt auf den eigenen Körper und die Gefühle gemacht werden kann. Spielszenen, Pantomime oder gar eine Fantasiereise stellen hohe Anforderungen an das Vorstellungsvermögen und fordern Verständnis für Situationen und Zusammenhänge. Pantomimische Darstellungen von Gefühlen können insofern eingesetzt werden, dass diese zuerst durch Vorzeigen und Nachahmen geübt und anhand von Bildern oder Piktogrammen verdeutlicht werden. Aber allein schon nicht zu sprechen und das Wort des dargestellten Gefühls für sich zu behalten, ist für einige Schüler*innen eine grosse Herausforderung.

5.2.4 Bilder, bildliche Darstellung

Hauptsächlich werden Bilder und Fotos verwendet, welche mit den Themenaspekten der Emotionen zu tun haben. Zum Beispiel Darstellungen von Menschen, die in einer bestimmten Emotion sind. Fotos und bildliche Darstellungen spielen eine wichtige Rolle im Schulalltag und für den Unterricht von Schüler*innen mit einem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau. Zusammenhänge, Inhalte und auch Tages- oder Handlungsabläufe werden anhand von Bildern dargestellt. Wichtig ist es, dass die Bilder in direktem Zusammenhang mit dem Inhalt und mit der Realität stehen. So kann die Lehrperson die Schüler*innen in verschiedenen Stimmungslagen fotografieren und die Fotos gemeinsam anschauen und kommentieren. Es gibt Spiele wie: 'Ich sehe jemanden, der traurig ist'; die entsprechenden Bildkarten werden zugeordnet. Selbst Bilder malen, Collagen kleben mit Bildern aus Zeitschriften sind weitere Möglichkeiten, die aufgeführt sind. Im Lehrmittel FesK wurden 27 Inhalte zu Bildern und bildliche Darstellungen gefunden.

5.2.5 Ikonische Darstellung

Das Visualisieren von Inhalten anhand von standardisierten Bilddarstellungen stellt eine wichtige Hilfe in der Unterstützten Kommunikation dar. An Heilpädagogischen Schulen ist es üblich, Piktogramme als Übungshilfen einzusetzen. Die Lernenden sprechen meist gut auf diese visuelle Verdeutlichung von Informationen an. Im untersuchten Lehrmittel wird grösstenteils ohne diese Hilfsmittel gearbeitet. Drei Inhalte dazu konnten gefunden werden. Eine Schnipselcollage in der Gruppe wurde zu den positiven Motiven Herz oder Sonne geklebt. Bei einer weiteren Übung stehen dem Lernenden bildliche Darstellungen zur Verfügung, um das Abgebildete nachzuahmen. Es gibt einen weiteren Hinweis darauf, dass Gefühlskarten als bildliche Darstellungen vorbereitet werden können. Es wird nicht genauer erwähnt, welcher Abstraktionsstufe diese Bilder angehören, ob es eher Zeichnungen oder ikonische Bilder sind.

5.2.6 Zeichen und Zeichensysteme

Für die Schüler*innen mit einem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau ist diese Kategorie nicht geeignet. Die Vorschläge für die Methoden im Unterricht basieren auf Verbal- und Schriftsprache, was voraussetzt, dass die Lernenden lesen und schreiben können. Für die Vollständigkeit der Literaturanalyse erachtet es die Autorin dennoch als sinnvoll aufzuführen, wie oft und wo diese Kategorie vorkommt. Die Methodenvorschläge der Handreichung FesK bedient 27-mal ein abstrakt-begriffliches Aneignungsniveau. Es ist für die Schüler*innen also möglich, einen Text zu lesen, zu verstehen und zu interpretieren, sowie sich verbalsprachlich auszudrücken. Das heisst, dass die Fähigkeit zur rein gedanklichen Auseinandersetzung mit dem Thema vorausgesetzt wird, sowie die Fähigkeit die Gedanken später schriftlich festzuhalten (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 110).

Allgemein kann berichtet werden, dass im Lehrmittel FesK oft mit Sprache reflektiert wird. Die Lehrpersonen werden aufgefordert konkrete Fragen zu stellen, wie es den Schüler*innen bei den Übungen ergangen ist. Gemeinsam wird am Schluss der Unterrichtssequenz darüber ausgetauscht, wie positive oder negative Emotionen erlebt wurden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Übungen gut erläutert und vorbesprochen werden. Auch soll man mit einzelnen schwächeren Schüler*innen gemeinsam überlegen, wie man Emotionen ausdrücken könnte. Genaue Regeln der Spiele sollen eingehalten werden. Das Lehrmittel FesK bietet zu vielen Unterrichtssequenzen Hinweise zu den Erfahrungen mit der Anwendung, es wird erwähnt, welche Probleme beim Arbeitsauftrag auftreten könnten oder was gut angekommen und gelungen ist.

6 Beantwortung der Fragestellung und Diskussion

Dieses Kapitel führt zur Beantwortung der Fragestellung, mit welcher sich diese Arbeit befasst. Einige Punkte, die aus dem Prozess der Bearbeitung hervorgegangen sind, werden genauer betrachtet, erläutert und diskutiert. Die Autorin zieht ein Fazit aus den Befunden des Erforschten, welche für die Berufspraxis relevant sind. Weiter wird die Fragestellung zusammengefasst und pointiert beantwortet. Die Vorgehensweise der Methode wird beleuchtet. Zu Beginn werden nun die beiden Dimensionen der ersten Fragestellung in den Kapiteln 6.1 und 6.2 beantwortet und reflektiert. Es sind dies die Themen zur Förderung der emotionalen Kompetenzen, welche für Lernende mit einer emotionalen Entwicklung der Phase 3 Erste Individuation geeignet sind. Danach sind es die für diese Themen im Lehrmittel FesK vorgeschlagenen Unterrichtsmethoden, mit welchen die Schüler*innen mit einem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau angesprochen werden können.

Zur Erinnerung die formulierte erste Frage aus dem Kapitel 3.2. (Die zweite Frage wird im Kapitel 7 beantwortet):

Inwiefern entsprechen Unterrichtsmaterialien zur Förderung der emotionalen Kompetenzen für Schüler*innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung dem *konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau* und der emotionalen Entwicklung der *Phase 3 Erste Individuation*?

6.1 Themen zur Förderung der emotionalen Kompetenzen

Wie aus der Darstellung der Ergebnisse hervorgeht, bietet das untersuchte Lehrmittel FesK Themen zur Förderung der emotionalen Kompetenzen an, welche für den emotionalen Entwicklungsstand der Lernenden wie Monika und Paul angepasst sind. Die Untersuchung wurde anhand eines Kategoriensystems gemacht, welches aus dem von Sappok und Zepperitz (2019) beschriebenen Modell von Anton Došen hergeleitet wurde. Monika und Paul weisen eine emotionale Entwicklung auf, wie diese sich im Vorschulalter zeigt. Sie befinden sich also in den Phasen 3 (Erste Individuation). Die Zone der nächsten Entwicklung von Monika und Paul ist die Phase 4 (Identifikation) und wird ebenfalls berücksichtigt. Die Hauptaspekte dieser Phasen tragen die Überschriften Autonomie und Ich-Bildung. Wichtigste Entwicklungsschritte der Phase 3 sind die Ich-Du-Differenzierung mit der Autonomie und Selbstbestimmung. Dies bedeutet Erkennen und Äussern des eigenen Willens und Aufbau einer eigenen Persönlichkeit. Das beginnende Interesse an Gleichaltrigen und der Perspektivenwechsel sind weitere Aspekte. In der Entwicklungsphase 4 stehen die Entwicklung eines realistischen Selbstbildes mit dem Finden einer eigenen Identität und das Bedürfnis zu einer Gruppe zu gehören im Zentrum. Die Empathie mit dem beginnenden sozialen Einfühlungsvermögen rückt ebenfalls allmählich in den Vordergrund.

Im Lehrmittel FesK werden vermehrt die Themen gefördert, die der Phase 4 entsprechen. Es besteht ein Ungleichgewicht von 73 Inhalten, die der Phase 3 zugeordnet werden im Vergleich zu 181 Förderaspekten, die zur Phase 4 gehören. Um in die Phase 4, wo die Ich-Bildung ein wichtiger Aspekt ist, einsteigen zu können, bräuchte es nach Ansicht der Autorin mehr Inhalte, die vorher die Aspekte

der Ich-Du-Differenzierung, die Selbstbestimmung und den beginnenden Perspektivenwechsel von Monika und Paul fördern.

Folgend werden Inhalte beschrieben, die der Autorin wertvoll und wichtig erscheinen, die im Lehrmittel FesK zwar thematisiert werden und aufgrund der Theorie der Entwicklung der emotionalen Kompetenzen (vgl. Kap. 2.2) aber ein grösseres Gewicht erhalten müssten und immer wieder in Unterrichtssequenzen eingebaut werden sollten.

Ich-Du-Differenzierung und das bewusste Erkennen, Erfahren und Erleben der eigenen Gefühle

Schüler*innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung wachsen häufig in einer fremdbestimmten Abhängigkeit auf, da sie schon von klein auf mehr Unterstützung in der Bewältigung alltäglicher Anforderungen benötigen. Umso wichtiger ist es, dass sie dabei unterstützt werden eine Ich-Identität zu entwickeln. Es geht darum den Körper und die Gefühle als etwas Eigenes wahrzunehmen. Wie spüre ich Freude, Trauer, Wut und Angst. Wie fühlt sich dies konkret in meinem Körper an. Wie wird es ausgelöst und was macht es mit mir? Im Lehrmittel FesK gibt es Übungen, wo es darum geht, das Bewusstsein für Gefühle zu entwickeln und sich seines eigenen mimischen Emotionsausdrucks gewahr zu werden. Die grundlegenden Emotionen werden kennengelernt, differenziert betrachtet und mit anderen verglichen. Fragen zu Parallelen und Unterschieden werden beantwortet. Die Wahrnehmung und die Beobachtung werden geschult. Ein weiterer Punkt ist die Wichtigkeit der Individualität. Es wird Wert daraufgelegt, die Einzigartigkeit jedes einzelnen Lernenden zu betonen. Es werden Vorlieben bzw. Abneigungen von anderen anerkannt und respektiert, ohne zu bewerten. Und so kann man sich selbst und die Mitschüler*in besser kennenlernen. Das Umsetzen der Übungen ist für manche Schüler*innen, zum Beispiel bei Monika, aufgrund der Beeinträchtigung ihrer Gesichtsmuskulatur erschwert. Weiter ist bereits das Erkennen von Emotionen in Gesichtern und aufgrund der Körpersprache, zum Beispiel bei Paul mit seiner Diagnose ASS, eine grosse Herausforderung. Wie kann besser auf diese Beeinträchtigungen eingegangen werden? Die Übungen müssen elementarisiert und individuell vereinfacht werden.

Autonomie und Selbstbestimmung

Es geht darum, dass man Ausdrucksformen und Verhaltensformen findet, um sich selbst abzugrenzen; Wünsche artikulieren, kundtun und evtl. durchsetzen. Auch mal die Führung zu übernehmen, selbst Vorgaben zu machen, sind weitere Aspekte. Die Selbstbestimmung und die daraus resultierende Selbstwirksamkeit werden im Lehrmittel FesK aufgegriffen und sind ein wichtiger Teil für die Förderung der emotionalen Kompetenzen. Es gilt, sich darüber klar zu werden, welches die persönlichen Vorzüge und Abneigungen sind. Nur wer weiss, was selbst als angenehm und was als unangenehm empfunden wird, kann selbstbestimmt handeln. Dieser Punkt ist in der Befähigung von Schüler*innen zum Selbstschutz von grenzüberschreitenden Erfahrungen wichtig. In der Handreichung FesK wird für die Autonomie und Selbstbestimmung die Emotionsregulation eingeflochten. Sie wird angesprochen und geübt. Eine wachsende Einsichts- und Kompromissfähigkeit und die realistische Einschätzung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten werden in der emotionalen Entwicklung aber erst in der Phase 5 *Realitätsbewusstsein* zum Thema und ist für

Paul und Monika aus den Beispielen noch nicht möglich zu erkennen und umzusetzen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 55ff.).

Angemessene Nähe-Distanz-Haltung

Eine angemessene Nähe-Distanz-Haltung, die mit dem Perspektivenwechsel und der sich daraus entwickelnden Empathie zusammenhängt, wird eher wenig beachtet. Es wird versucht direkt die Empathie zu fördern und bereits auf komplexe Zusammenhänge einzugehen. Oft kann aber in der Arbeit mit Kindern mit einer kognitiven Beeinträchtigung beobachtet werden, dass sie von ihren Gefühlen geleitet werden und teilweise impulsiv oder überschwänglich reagieren. Zum Beispiel werden euphorische und stürmische Begrüssungen bei Kindern meistens geduldet und die offene und herzliche Art als etwas Positives interpretiert. Sind es dann aber Jugendliche, welche einen allenfalls in der Grösse noch überragen, werden diese noch genauso offenen und herzlichen Begrüssungen als Überschreitung der persönlichen Grenzen, manchmal sogar als übergriffiges Verhalten interpretiert. Da die Schüler*innen diese Grenzen selbst nicht wahrnehmen, muss im Unterricht eine angemessene Nähe-Distanz-Haltung thematisiert werden.

Zugehörigkeit und Gruppenzugehörigkeit

Ein Grundbedürfnis eines Menschen ist, sich von einer Gruppe wahrgenommen, akzeptiert und verstanden zu fühlen. Teil einer Gruppe zu sein, sich in der Gruppe aufgehoben, geborgen und wohlfühlen ist wichtig, um sich überhaupt entfalten zu können. Besonders in der Pubertät kommt dieses Bedürfnis umso mehr zum Tragen, da Gleichaltrige in zunehmendem Masse einen höheren Stellenwert einnehmen. Hier befinden sich Schüler*innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung vermutlich einem zusätzlichen Spannungsfeld ausgesetzt, da sie - aufgrund des tieferen emotionalen Entwicklungsniveaus - häufig von Bezugspersonen abhängig sind und trotzdem das Bedürfnis haben, sich ihren Peers zuzuordnen. «Soziale und emotionale Kompetenzen haben ihre Wurzeln in den Beziehungen, die Kleinst- und Kleinkinder in den frühen Lebensjahren kennenlernen.... Sichere Bindungen an vertraute Menschen bilden die Basis für optimale Beziehungen zu den Peers» (Wittmer & Clauson, 2019, S. 21). Für die Autorin hat der vertrauensvolle Beziehungsaufbau zur Bezugsperson, meistens Lehrperson, einen wichtigen Stellenwert, damit man sich aus einer gefestigten Bindung, welche Sicherheit vermittelt, weiterentwickeln und ablösen kann. Darauffolgend entsteht ein wachsendes Interesse an Gleichaltrigen. Diesem Gedanken sollte mehr Gewicht geschenkt werden. Im Lehrmittel FesK wurden keine Bezugnahmen dazu gefunden.

6.2 Unterrichtsmethoden für die Förderung der emotionalen Kompetenzen

Bei den Themen zur Förderung der emotionalen Kompetenzen hat sich gezeigt, dass das Lehrmittel FesK einige Inhalte anbietet, welche für die Schüler*innen der Phase 3 und Phase 4 angemessen und pädagogisch wertvoll sind. Inwiefern, mit der vorgeschlagenen Methodik, die Lernenden erreicht werden können, soll nachstehend genauer betrachtet werden.

Der eigene Körper dient für unterschiedlichste Themenvorschläge als konkretes und unmittelbares Unterrichtsmaterial. Den eigenen Körper mit all seinen Bestandteilen und Sinnen in Bezug zu seinen Mitmenschen und der Umwelt wahrzunehmen, ist eine elementare Erfahrung, welche unter anderem ein bewussteres Verhältnis zu seinen eigenen Emotionen fördert. Eng mit dem konkreten Material verbunden ist die konkrete Handlung. Die Handlung legt den Inhalt der Unterrichtssequenz auf anschauliche Art und Weise dar. Zum Beispiel drücken die Schüler*innen ein bestimmtes Gefühl wie Wut oder Freude durch ein Instrument aus. Die Körperwahrnehmung holt die Schüler*innen auf ihrem kognitiven Niveau ab und stellt einen direkten Zusammenhang zum Unterrichtsthema her. Die konkrete Handlung wird im Lehrmittel FesK vorbildlich und sehr oft als Methode im Unterricht eingesetzt.

Das Lehrmittel FesK schlägt Unterrichtsmethoden mit Fotos, Bildern und Zeichnungen vor. Diese erweisen sich für den Unterricht als wertvolle Hilfen zur Übermittlung von Inhalten. Vor allem Fotos als Darstellung der Wirklichkeit schaffen auch für diejenigen Schüler*innen Zugänge zu emotionalen Kompetenzen, für die Bilder und Zeichnungen eine zu hohe Abstraktion aufweisen.

Für die Aspekte Zugehörigkeit und Empathie werden Rollenspiele mit Symbolhandlungen zugezogen. Der Autorin erscheint es als grosse Herausforderung für Monika und Paul, sich in Rollenspiele, die meistens spontan gespielt werden müssen, einzudenken. Symbole und Symbolhandlungen sind ihnen geläufig; deren Einflechten in ein Improvisationstheater ist ein anspruchsvoller Schritt. Das Improvisationstheater müsste bekannt sein und den Schüler*innen immer wieder als Gegenstand des Unterrichts begegnen.

Im Lehrmittel FesK werden viele Spiele und Körperübungen angeboten. Die meisten dieser Spiele sind jedoch für die Lernenden mit konkret-gegenständlichem Aneignungsniveau auf zu hohem Niveau und zu abstrakt, als dass die Verbindung zum Unterrichtsthema gemacht werden kann. Zur Veranschaulichung werden drei Beispiele aufgeführt:

- *Gefühlsratespiel* (Galata et al., 2011, S. 39):
Die Lehrkraft hat mehrere Karten mit Wörtern zum Thema «Gefühle» vorbereitet. Die Schüler*innen müssen nacheinander eine Karte ziehen und das darauf befindende Wort pantomimisch vorspielen. Die anderen Schüler*innen erraten das vorgegebene Wort.
Mögliche Wörter: lustig, optimistisch, grauenvoll, unklar, albern, bedrückt, verwirrt, langweilig, schlecht gelaunt, pessimistisch, wütend, freudig, ängstlich, traurig, schmerzlich, aggressiv.
Hierfür braucht es eine gezielte hohe sprachliche Kompetenz, um die Wörter zu verstehen und eine körperliche Ausdrucksfähigkeit, um diese in einer differenzierten Form darzustellen.
- *Wuttücher* (Galata et al., 2011, S. 54):
Die Schüler*innen sitzen in einem Stuhlkreis. In der Mitte liegt ein grosses rotes Tuch. Die Lehrkraft erklärt, was der Spruch «Ich sehe rot!» zu bedeuten hat und erzählt von einer Situation, in der sie wütend wird. Die Lehrkraft fragt die Schüler*innen, was sie wütend macht und es entsteht ein Gespräch über Situationen, die Wut bei den Schüler*innen auslöst. Für

jede Wutsituation, die eine Schüler*in erzählt, bekommt sie ein kleines rotes Tuch. Auch hier braucht es eine hohe sprachliche Kompetenz, um Wut zu benennen und zu beschreiben. Abstrahiert muss Wut bestimmten Situationen zugeordnet werden. Das Spüren von Wut, während des Gesprächs, sollte ein erlaubtes Gefühl sein, könnte aber evtl. das Gespräch stören. Auch der richtige Umgang mit Wut wird hier nicht thematisiert, könnte aber helfen, sich besser einzufühlen.

- *Ganz verknotet* (Galata et al., 2011, S. 109):
Die Schüler*innen stehen in einem Kreis. Die Lehrkraft fordert die Lernenden auf, die Arme vor dem Körper zu kreuzen und die Hände von zwei anderen Schüler*innen zu fassen. Es dürfen jedoch nicht die Hände der Nachbar*in sein. Wenn die Schüler*innen «verknotet» sind, ist es ihre Aufgabe, sich wieder zu «entknoten», ohne die Hände der anderen loszulassen. Das selbständige Entwickeln eines gemeinsamen Lösungsansatzes für die Problemlage und die Kommunikation unter den Schüler*innen scheint der Autorin schon als grosse Hürde, damit dies gelingt. Das Aushalten des Sich-Festhaltens bis zum Schluss braucht Ausdauer und ein Erkennen, dass jeder in der Gruppe wichtig für das Ereignis ist und das gemeinsame Aufeinander-Einstellen und Zusammenarbeiten zur Lösung führt, so dass der Knoten nicht vorher auseinanderfällt.

Das Verwenden von ikonischen Darstellungen gehört an Heilpädagogischen Schulen in den alltäglichen Unterricht. Schon bei Schuleintritt lernen die Kinder Piktogramme für die im Schulalltag gebräuchliche Kommunikation kennen. Während ihrer ganzen Schulkarriere können die meisten auf der Ebene der Piktogramme viele Inhalte entschlüsseln und verstehen. Auf den Gebrauch von Piktogrammen wird nicht explizit verwiesen noch werden Arbeitsunterlagen auf der Ebene der Piktogramme oder der ikonischen Darstellung angeboten. Grund dafür könnte sein, dass nicht alle Schulen dieselbe Sammlung von Piktogrammen verwenden und es dadurch schwierig ist, ein von der Allgemeinheit mehrheitlich verwendetes Kommunikationssystem zu finden.

Auf eher hohem Niveau sind die eingebunden Geschichten. Die Inhalte sind zum Teil kognitiv und emotional anspruchsvoll. Die Texte in *Leichter Sprache* (Wilke, 2020) zu verfassen, könnte eine Lösungsmöglichkeit sein. Die Geschichten werden nicht mit Bildern veranschaulicht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Handreichung *FesK* vielseitige methodische Anregungen zur Förderung der emotionalen Kompetenzen anbietet. Viele dieser Vorschläge erreichen die Schüler*innen mit einem konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau jedoch nicht. Es kommen Textbegegnungen vor, wo der Text selbst gelesen werden soll. Dieser Zugang ist nicht nur auf sprachlich-inhaltlicher Ebene, sondern auch auf der Ebene der Lesetechnik für die Schüler*innen zu schwierig. An unterschiedlichen Stellen werden unterrichtsmethodische Vorschläge mit Aufforderungen zu Gesprächen gemacht: «Überlegt gemeinsam...», «Beschreibe...», «Wie fühlt sich das an...», «An was hast du gedacht, als...». «Warum hat es dir gefallen...» Sich so differenziert auszudrücken, erfordert von den Schüler*innen eine hohe Kompetenz der sprachlichen Fähigkeiten. Die Möglichkeit Erlebtes zu abstrahieren und darüber nachzudenken, spricht bereits die Metakognition

an. So offen über eigene Gefühle zu sprechen, könnte für einige Schüler*innen, die bereits in der Pubertät sind, auch «peinlich» sein und sie in Verlegenheit bringen. Auch für Monika, die beispielsweise oft in Floskeln und nachgesagten Sätzen kommuniziert, ist dies schwierig (vgl. Kap.1.1). Geschieht es in der Gruppe, wird oft über diese Sätze gelacht und Monika wird nachgeahmt. Monika reagiert mit Verunsicherung, wird verlegen und reagiert mit Rückzug.

Über beide Aspekte hinweg (Themen und Methode), kann festgestellt werden, dass Wiederholungen der einzelnen Unterrichtssequenzen, über eine längere Zeitspanne, ein Mittel sein könnten, um die Wirkung zu vertiefen. Ein sensibles Gespür der Lehrperson («Ah, hier kann konkret die Förderung der emotionalen Kompetenzen angegangen werden!») in Alltagssituationen und deren sofortige Aufnahme, ruft den konkreten Bezug zur Förderung der emotionalen Kompetenzen hervor. Der adäquate Umgang mit Emotionen, sie zu regulieren und allmählich auch ein prosoziales Verhalten aufzuzeigen, kann im konkreten Alltag bestens geübt werden. Hinweise darauf mit Beispielen und Lösungsansätzen wären für die Autorin sinnvoll.

6.3 Pointierte Beantwortung der Fragestellung

Das Lehrmittel FesK bietet viele gute Anregungen, die für die Förderung der emotionalen Kompetenzen eingesetzt werden können. Nach Meinung der Autorin ist es vor allem für die emotionale Entwicklung der Phase 4 der Identifikation (Referenzalter 4.-7. Lebensjahr) (Sappok & Zepperitz, 2019) und weiter fortgeschritten konzipiert. Die vielseitigen, methodischen Unterrichtsvorschläge verlangen nach Abstraktion und ausgeprägter Sprachkompetenz. Es fehlen Bilder und ikonische Darstellungen. Die Schüler*innen, die sich im konkret-gegenständlichen Aneignungsniveau befinden, werden überfordert und nicht ihrem Niveau entsprechend abgeholt.

6.4 Reflexion der Vorgehensweise – Methodenkritik

Zur Erinnerung die Darstellung der Vorgehensweise (vgl. Kap. 4.1):

Fragestellung

Durch das Auswählen der Schülerin Monika und des Schülers Pauls konnte die Fragestellung bereits eingegrenzt werden. Es ging um *ihren* emotionalen Entwicklungsstand und *ihre* Aneignungsmöglichkeiten. So hat sich die erste Fragestellung während des Eintauchens ins Thema herauskristallisiert und weiterentwickelt. Dieser Prozess war bis ins fortgeschrittene Stadium der Arbeit ein Ringen mit den richtigen Worten und endete schliesslich bei der Präzisierung der Fragestellung (vgl. Kap. 3.2). Das komprimierte Einbinden der gewollten Inhalte in die Frage ermöglichte schliesslich eine gezielte Analyse. Die zweite Frage kommt beim Kapitel *7 Befunde für die Praxis* zum Zuge und wird nicht evaluiert.

Literaturkorpus

Das Zusammentragen der Literatur gestaltete sich schwierig, da für den deutschsprachigen Raum kein konkretes Lehrmittel für Schüler*innen mit kognitiver Beeinträchtigung zum Thema emotionale Kompetenzen gefunden wurde. Obwohl ein vielfältiges Angebot an Lehrmaterialien zu diesem Thema für Kinder aller Altersstufen ohne Beeinträchtigung existiert. Es wurde die Literatur ausgewählt, welcher die Autorin auf ihren Recherchen häufig begegnete (vgl. Kap. 4.2, erster Abschnitt). Beim Lehrmittel FesK wird erwähnt, dass es für den Unterricht bei Kindern mit Förderschwerpunkt geistige- und sozialemotionale Entwicklung kreiert wurde. Die Entscheidung nur das Lehrmittel FesK zu analysieren, ergab sich während des Prozesses der Analyse (vgl. Kap.4.2.5).

Schematisierung des Textmaterials

Das Textmaterial im Arbeitsschritt Schematisierung konnte gut aufbereitet werden; es wurde in Themen und Unterrichtsmethoden unterteilt. Dieser Schritt war einfach zu vollziehen, da das Lehrmittel FesK klar und übersichtlich strukturiert ist.

Unterkategorien und Zuordnung

In einem dritten und vierten Schritt galt es, die Themen für die Förderung der emotionalen Kompetenzen und die Unterrichtsmethodik festgelegten Unterkategorien zuzuordnen. Es hat sich hilfreich gezeigt, dass die Unterkategorien für die Themen dem SEED (Sappok et al., 2018) entnommen wurden. Dadurch reduzierten sich die Daten und ein überschaubares Bild zeichnete sich ab. Dieser Umstand ist auch durch die konkret formulierte Fragestellung entstanden. Die Arbeitsschritte des Kategorisierens der Themen zur Förderung der emotionalen Kompetenzen und Unterrichtsmethodik erwiesen sich teilweise als herausfordernd. Nicht immer konnten Themen oder Themenaspekte eindeutig einer Unterkategorie zugeordnet werden. Themen können aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden und gehören, je nach Blickwinkel, der einen oder der anderen Unterkategorie an. Dabei konnte bei den Zuordnungen nicht umgangen werden, dass subjektive Überlegungen und die Perspektive, aus der ein Thema betrachtet wird, mitspielten. Ziel war es, auf möglichst nachvollziehbare Art und Weise die Zuordnung vorzunehmen.

Im Nachfolgenden werden einige Beispiele von einfachen und schwierigen Zuordnungen aufgeführt und anhand von gemachten Überlegungen genauer erläutert, wie die Zuordnung zustande gekommen ist.

Eindeutige, einfache Zuordnungen

- Bilder, bildliche Darstellungen, ikonische Darstellungen, Symbole und Symbolhandlungen

Die Inhalte dieser Unterkategorien waren sehr einfach einzuordnen, da sie einer genauen Definition folgen (vgl. Kap. 2.1.2).

- Ich-Du-Differenzierung

Die Inhalte der Ich-Du-Differenzierung stehen immer im Vergleich des Eigenen zu dem des Gegenübers. Dies konnte leicht erkannt werden. Beim «Gegenspiegel» bilden die Schüler*innen Paare. Es wird ein Gefühl gezeigt und das Gegenüber muss das Gegenteil darstellen (Galata et al., 2011, S. 48).

- Autonomie und Selbstbestimmung

Die Schüler bilden 3er Gruppen und malen miteinander ein Bild. Werden die eigenen Wünsche anerkannt und durchgesetzt? Es findet Selbstbehauptung und Selbstwirksamkeit statt, was einfach festzustellen ist (Galata et al., 2011, S. 66).

Nicht eindeutige, schwierige Zuordnungen

- Konkretes Material (vgl. Kap. 5.2.1).

Ist für die Förderung der emotionalen Kompetenzen das konkrete Material nur der eigene Körper und die Wahrnehmung dessen? Kann konkretes Material auch mitgebrachte Musik sein, die dem eigenen Körper gute Gefühle beschert? Oder ist ein Zeitungsschwert mit dem gekämpft wird, und somit Gefühle des Sich-Konkurrenzierens und des Wettkampfes auslöst, konkretes Material? Oder gehören diese Materialien zu Symbole und Symbolhandlungen? Die Autorin beurteilt es so, dass die körperliche Erfahrung, die über die Sinne durch das Material gemacht wird, ohne dieses nicht möglich wäre.

- Konkrete Handlungen (vgl. Kap. 5.2.2)

Wie oben beschrieben, ist auch die konkrete Handlung schwierig einzuordnen. Konkrete Handlungen finden in der Wirklichkeit statt und sind verbunden mit der Alltagssituation. Da die Übungen aus dem Lehrmittel FesK im Moment der Übung die Alltagssituation darstellen, wurden sie zu den konkreten Handlungen gezählt: Zum Beispiel eine Emotion pantomimisch darstellen, zusammen kämpfen, sich gegenseitig beschimpfen, um nachher aufeinander zugehen zu können und sich zu versöhnen.

- Unterschied Perspektivenwechsel – Empathie (vgl. Kap. 5.1.3 und 5.1.6)

Diese beiden Aspekte waren nicht leicht voneinander zu unterscheiden. Decety et al. (2007; zit. nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 44) betrachten Empathie als eine Zusammensetzung aus drei Komponenten, nämlich zu fühlen, was eine andere Person fühlt, zu verstehen, was eine andere Person fühlt und die Absicht zu haben, mitfühlend zu reagieren, wenn eine andere Person Distress erlebt. Die Autorin zog daraus folgenden Schluss und unterteilte nach den Kriterien: Gefühle der anderen zu sehen und zu erkennen (Perspektivenwechsel) und Gefühle nachempfinden zu können, was bereits prosoziales Verhalten miteinbezieht (Empathie).

Beim Forschungsvorgehen der vorliegenden Arbeit, wurde die somatische Ebene der Schüler*innen mit einer Beeinträchtigung weggelassen. An einer Heilpädagogischen Schule sind kognitive und somatische Beeinträchtigungen oft kombiniert diagnostiziert. Auch diese Ebene könnte aufschlussreich sein und aufzeigen, ob das Lehrmittel für den Unterricht an einer Heilpädagogischen Schule geeignet ist. Für Monika mit ihrer Hypotonie ist es eine sehr hohe Anforderung mit einem angespannten Gesichtsausdruck oder angespannter Körperhaltung durch Mimik und Körpersprache ein Gefühl anzuzeigen oder auszudrücken. Es kann auch eine grosse Herausforderung sein, einen Tischtennisball auf einem Löffel zu balancieren (Galata et al., 2011, S. 76). Die Frage ist, ob eine Eingrenzung der körperlichen Fähigkeiten möglich wäre oder ob eine Teilhabe durch die Lehrperson möglich gemacht werden muss.

Der Bedeutungsträger Sprache wurde für die Analyse bewusst weggelassen und begründet (vgl. Kap. 4.4.2); auch um sich bei der vorliegenden Arbeit nicht zu verlieren. Trotzdem könnte man darauf eingehen und untersuchen, welche Hürden für Schüler*innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung zu finden sind. Die Sprachentwicklung mit all ihren Dimensionen bei Lernenden, um die es in dieser Arbeit geht, ist meistens verzögert oder beeinträchtigt. Mit Einbezug des Aspektes Sprache könnte noch tiefer geforscht werden. Oder das im oberen Abschnitt in der letzten Frage Erwähnte könnte auch hierfür gelten.

Die SEED ist bei Menschen mit intellektuellen Entwicklungsstörungen als Therapie- und Förderplanung einzusetzen. Es werden Verhaltensbeobachtungen gemacht, um das innere Erleben jener Menschen besser zu verstehen. Im Rahmen von Interviews mit nahen Bezugspersonen wird dies beurteilt. Die emotionale Entwicklung bei Kindern mit der SEED einzuschätzen, war für die Autorin eine positive Erfahrung. Der Austausch mit nahen Bezugspersonen von Monika und Paul war sehr wertvoll. Die SEED ist ein Instrument der Verhaltensbeobachtung mit eindeutig formulierten Items. Diese werden dem emotionalen Entwicklungszeitraum Geburt bis zum 12. Lebensjahr zugeschrieben und waren für Monika und Paul gut anwendbar. Wichtig ist zu erkennen, dass zum Beispiel eine Schülerin im Teenageralter, obwohl der emotionale Entwicklungsstand verzögert ist, nicht unreflektiert als Kleinkind behandelt und gefördert wird. Es ist unerlässlich eine Haltung einzunehmen, die alle Seiten berücksichtigt. Für Zepperitz (2021) ist Vorsicht geboten, wenn schwerste körperliche Beeinträchtigungen vorliegen, die das Ermitteln von kognitiven Fähigkeiten und auch emotionalen Bedürfnissen erheblich erschweren bzw. unmöglich machen. Auch bei Menschen mit Autismus bereitet die Auswertung der SEED oft Schwierigkeiten, da die beschriebenen Items nicht immer auf das Verhalten des Menschen passend formuliert sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine erhebliche Diskrepanz zwischen kognitiven Fähigkeiten und emotionalen Bedürfnissen besteht. Hier muss individuell auf beides Rücksicht genommen werden. Das Ergebnis der SEED sollte also nie als feststehende Diagnostik gewertet werden, sondern ein regelmässiges Überprüfen des einmal erhobenen Wertes wird zum Standard. Bedürfnisse können sich durch besondere Lebenssituationen (Krankheiten, Krisen, etc.) ändern. Die SEED beschreibt den Menschen nicht ganzheitlich. Sie hilft, einen Überblick über emotionale Bedürfnisse zu bekommen, muss aber in der Praxis reflektiert angewendet werden.

Das Benutzen der Software MAXQDA 2020 war eine gute Entscheidung. Die Software diente bei dieser Arbeit vor allem dazu, die Kategorien zu zählen, zu vergleichen und zu visualisieren. Da die Handreichung FesK im PDF-Format vorlag, konnte man diese in die Software einspeisen.

6.5 Fazit

Das Lehrmittel FesK deckt mit einer Vielfalt an Themen die Förderung der emotionalen Kompetenzen und somit das Mehrdimensionale der emotionalen Entwicklung ab. Es sind mehr oder weniger alle Bereiche der emotionalen Entwicklungsphasen 3 (Erste Individuation) und vor allem 4 (Identifikation) zu finden. Bei den methodischen Vorschlägen zeigt es sich, dass die Themen häufig für die Umsetzung auf einem begrifflich-abstrakten Aneignungsniveau angelegt wurden und die Schüler*innen, die in dieser Arbeit beschrieben werden, nur ansatzweise erreichen. Hinzu kommt, dass Spiele und Übungen angepasst werden müssen, damit Lernende wie Monika und Paul nicht von der Teilhabe ausgeschlossen werden. Weiter würden ikonische Darstellungen in Form von Piktogrammen ein wertvolles Medium zur Übermittlung von Inhalten darbieten. Grundsätzlich wird eine hohe Adaptionleistung der schulischen Heilpädagogin vorausgesetzt.

Eine Infantilisierung findet bei der Handreichung FesK nicht statt. Sie wurde für die Jahrgangsstufen 3 bis 6 (Mittelstufe) konzipiert und wird auch so von der Autorin eingeschätzt.

Der Themenaspekt Beziehung zur Bezugsperson ist nicht vorhanden und wird gänzlich ausgegrenzt. Aus Sicht der Autorin wäre ein Hinweis darauf wichtig. Eine gefestigte emotionale Bindung kann das Loslösen von dieser erleichtern und die Türen für Beziehungen zu Peers öffnen. «Der 'sichere Hafen' ... wird verlassen, um die 'Welt zu erkunden' ...» (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 49).

Die Förderung der emotionalen Kompetenzen spielt eine wichtige Rolle im Ich-Findungs-Prozess von jungen Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Juul und Høeg (2012) fassen zusammen: «Je besser unser Kontakt zu uns selbst ist, desto tiefer kann unser Verständnis für andere sein.» (S. 9) Es geht um das Finden und Akzeptieren der eigenen Identität, um sich in andere einfühlen und so sozial gut zusammen leben zu können. Die Förderung der emotionalen Kompetenzen sollte sich aber nicht auf Übungen im Unterricht beschränken, sondern immer dann im Alltag aufgegriffen werden, wenn ein Thema auftaucht und für den Einzelnen von Bedeutung ist. Monika und Paul werden mit einem Thema am besten erreicht, wenn dieses für sie aktuell und bedeutsam ist. Alltägliche Lebenssituationen dienen dazu Lernenden Raum zu bieten, sich aktiv zu erproben. Aufgabe der Lehrkraft ist es, die sogenannten «Schlüsselsituationen», wie zum Beispiel die Geissleinszene zu erkennen (vgl. Kap.1.1). Diese bergen in sich das Potenzial, die Kinder auf das Leben vorzubereiten. Das sind meist Situationen, bei denen die Kinder in Krisen geraten. Konfliktsituationen, unangenehme Gefühle, wie Ekel, Angst, Trauer oder Wut kommen dabei auf. Den adäquaten Umgang damit zu lernen, ist von grosser Wichtigkeit fürs Leben. Das Bestärken, wenn ein unangenehmes Gefühl überwunden ist und darauf hinweisen, dass sich Gefühle ändern können, ermöglicht Selbstsicherheit. So lernt das Kind, dass es sein Leben selbst gestalten kann. Es ergibt sich die Einsicht, dass Gefühle zu steuern sind und demzufolge Handeln zu beeinflussen ist. Fehler dürfen gemacht werden und an

einer Niederlage zerbricht man nicht. Es wird möglich, sich immer wieder auf neue Lebenssituationen einzulassen und Übergänge zu meistern.

Die übergeordnete Erkenntnis der Autorin durch das Schreiben der vorliegenden Arbeit ist die Wichtigkeit der Berücksichtigung und das umfassende Auseinandersetzen mit der emotionalen Entwicklung eines Kindes mit kognitiver Beeinträchtigung. Zepperitz (2021) meint sogar, dass das biopsychosoziale Modell des Menschen für Lernende mit intellektueller Entwicklungsstörung um eine vierte Dimension - den Wirkfaktoren des emotionalen Entwicklungsstandes - erweitert werden könnte. Die vertiefte Aufarbeitung der Wirkfaktoren des emotionalen Entwicklungsstandes gäben der Autorin umfassende Hinweise für die Bildungsplanung und das Formulieren der Förderziele. *Das biopsychosoziale Modell: Ende der 70er Jahre vor allem vom amerikanischen Medizinteoretiker Georg L. Engel geprägter Begriff. Wonach biologische, psychologische und soziale Faktoren und ihre Wechselwirkungen der «Krankheit» berücksichtigt werden müssen. Wobei nicht die «Krankheit», sondern der Mensch im Mittelpunkt steht (Engel, 1977).*

Abbildung 10: Das biopsychosoziale Modell der Medizin (Engel, 1977) und das Modell ergänzt nach Zepperitz (2021), eigene Darstellung

7 Befunde für die Praxis

Im folgenden Kapitel werden Möglichkeiten aufgezeigt, das Erforschte für die Praxis zu nutzen. So wird Bezug genommen auf die zweite Frage, mit der sich diese Arbeit befasst. Dies wird mit einem Ideenkatalog dargestellt.

Eine Idee wurde konkret ausgearbeitet. Die Autorin wählte die Idee des FEEL-GOOD-BAGs aus. Es geht um die Emotionsregulation. Schüler*innen mit einem emotionalen und kognitiven Entwicklungsstand wie Monika und Paul ihn aufweisen, sind darauf angewiesen, dass man das Lernen der emotionalen Kompetenzen in Alltagssituationen aufnimmt und konkret handelt mit konkretem Material. Das FEEL-GOOD-BAG kann in der Praxis sogleich eingesetzt werden. Die Lernenden erfahren, dass unangenehme, oder auch überschäumend freudige Gefühle reguliert und gesteuert werden können und spüren Selbstwirksamkeit. Zuversicht und Vertrauen werden aufgebaut und es wird erlebt, dass Stress, übertriebenes Aufgedreht-Sein oder eine andere Überreizung bewältigt werden können. So unterstützt die Lehrperson mit Hilfe des FEEL-GOOD-BAGs und seiner Tools einen kompetenten Umgang mit Emotionen.

Welche Ideen und praktischen Umsetzungsmöglichkeiten unterstützen, auf die Erkenntnisse dieser Arbeit blickend, den schulischen Alltag an einer Heilpädagogischen Schule?

Ideenkatalog

- Um sich einen Überblick zu verschaffen über den emotionalen Entwicklungsstand eines Kindes, macht man den ganzen Lehrkörper einer Heilpädagogischen Schule anhand eines Workshops oder einer internen Weiterbildung mit den emotionalen Entwicklungsstufen vertraut. Das Vorstellen des Buches «Alter der Gefühle» (Sappok & Zepperitz, 2019) mit den damit verbundenen wissenschaftlichen Errungenschaften und dem Ausprobieren des SEED (Sappok et al., 2018) wären dabei Eckpfeiler. Auch der Einbezug der Aneignungsmöglichkeiten, der Sprache und der Somatik wäre wünschenswert und für die ganzheitliche Förder- und Bildungsplanung sinnvoll.
- Beim Erfassen des emotionalen Entwicklungsstandes ist die Einbindung der Eltern zentral. Bei einem Elternabend können die Phasen der emotionalen Entwicklungen und der SEED vorgestellt werden. Ein erstes Einschätzen des Kindes kann zu Hause stattfinden. Um die Ergebnisse der Einschätzung (Eltern und Lehrperson) zu vergleichen, trifft man sich zu einem Elterngespräch und füllt den Testbogen konkret zusammen aus. Solche Gespräche sind sehr beziehungsfördernd und aufschlussreich für die Bezugspersonen zu Hause und in der Schule. Nach der Einschätzung des Entwicklungsstandes ist es wichtig, den Eltern Literatur mitzugeben, um ein Verständnis für die Förderung der emotionalen Kompetenzen zu erlangen. Diese Literatur kann Theorie sowie konkrete Ideen für den Alltag enthalten. Ein

Buch, das nach Meinung der Autorin sehr zu empfehlen ist und auch auf ältere Kinder adaptiert werden kann, heisst:

Wittmer, Donna S.; Clauson, Deanna W. (2019): *Von Kratzbürsten und Schmusebären. Die sozial-emotionale Entwicklung von Kleinst- und Kleinkindern verstehen und fördern*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.

Dieses Handbuch führt in die Grundlagen sozialer und emotionaler Entwicklung von Kindern im Vorschulalter ein und bietet praxisnahe Beispiele, wie auf herausforderndes Verhalten bei Kindern im Vorschulalter eingegangen werden kann.

Bei der Einbindung der Eltern muss sehr darauf geachtet werden, dass keine Überforderung der Eltern stattfindet. Es soll auf ihre Möglichkeiten der Mitarbeit eingegangen werden und sie sollen sich vollumfänglich wertgeschätzt fühlen.

Es ist grundlegend, das familiäre Umfeld zu verstehen. Wie wachsen die Kinder auf? Wie erleben die Kinder ihre Eltern und umgekehrt? Mit diesen Erkenntnissen muss äusserst einfühlsam und professionell umgegangen werden. Es dürfen keine voreiligen Rückschlüsse daraus gezogen werden.

- Ein Lehrmittel, ähnlich dem Lehrmittel FesK, könnte in einer internen Arbeitsgruppe für Schüler*innen einer Heilpädagogischen Schule mit dem Aneignungsniveau konkret-gegenständlich/konkret-vorstellend und den emotionalen Entwicklungsständen Phase 3 und 4 angepasst und erarbeitet werden. Ein Schwerpunkt müsste auf die Ich-Du-Differenzierung und das bewusste Erkennen seiner eigenen Gefühle gelegt sein. Die Selbstbestimmung und die daraus wachsende Selbstwirksamkeit und Autonomie sind weitere wichtige Aspekte, die durch das Lehrmittel gefördert werden sollten. Der Perspektivenwechsel wird zum Thema und kann durch Inhalte, die eine angemessene Nähe-Distanz-Haltung anregen, arrangiert werden. Es muss darauf geachtet werden, mit Unterstützung von ikonischen Darstellungen diese Gruppe der Schüler*innen zu erreichen. Möglichst wenig Verbal- und Schriftsprache dürfen von den Lernenden gefordert oder vorausgesetzt werden. Geschichten und Texte werden in Leichter Sprache verfasst und mit Bildern, Gegenständen oder zum Beispiel Handpuppen veranschaulicht. Zusätzlich muss vielfältiges konkretes Material sorgfältig geprüft und als überschaubare Materialsammlung angeboten werden (vgl. Kap. 6.1 und 6.2). Das Wissen über die Entwicklung der Spieltätigkeit soll beim Zusammenstellen und Ausarbeiten der Unterrichtssequenzen oder für Vorschläge zur alltagsintegrierten Förderung miteinbezogen werden (vgl. Kap. 2.1.3). Es ist wichtig, Übungen/Spiele gleich oder in ähnlicher Form mehrmals zu wiederholen. Das Lehrmittel soll darauf hinweisen, dass die Förderung der emotionalen Kompetenzen vor allem in Alltagssituationen aufzunehmen ist. Dazu beschriebene Beispiele könnten diesen Aspekt näherbringen. Um eine hohe

Adaptionsleistung der Heilpädagogin zu reduzieren, werden Varianten der Übungen empfohlen, welche zum Beispiel die Herausforderungen der Autismus-Spektrum-Störung oder der Somatik miteinbeziehen. Diverse Vorschläge zur Unterstützten Kommunikation könnten bei den Varianten ausgearbeitet werden.

- Gegenseitiges Hospitieren im Schulteam, Kollegiale Beratungen oder Interventionen werden unter dem Aspekt der emotionalen Entwicklung organisiert.
- Eine sichere und liebevolle Bindung und Beziehung zur Bezugsperson ist von grosser Wichtigkeit. Sie bilden die Basis, um Zugehörigkeit zu einer Gruppe aufzubauen. Der Grundstein dafür bildet der „Herzenskontakt“ zur Schüler*in. «Tatsache ist, die Menschen sind gut. Gib ihnen Zuneigung und Sicherheit und sie werden Zuneigung geben und sich sicher in ihren Emotionen und ihrem Verhalten fühlen.» (Wittmer & Clauson, 2019, S. 23, nach Abraham Maslow, Psychologe) Um einen guten Kontakt und eine gute Beziehung aufbauen zu können, bedarf es Zeit. Zeit, die man mit der Schüler*in verbringt. Regelmässige Sequenzen von Banking Time (Detlev, 2019) wären hier eine ideale Option. Weiter ist eine höchstmögliche Kontinuität in der Betreuung von grosser Wichtigkeit. Die Verlässlichkeit, die mit dieser Kontinuität einhergeht, vermittelt Sicherheit und bedeutet weniger Stress, da weniger Übergänge verkraftet werden müssen. Es gilt immer wieder die Beziehung proaktiv in den Mittelpunkt zu stellen.
- «Empathie und die Fähigkeit, die Sichtweise eines anderen einnehmen zu können, sind vielleicht die beiden wichtigsten Gefühle und Kompetenzen, die Kindern dabei helfen, sich zu entwickeln und erfolgreich mit anderen Peers umzugehen.» (Wittmer & Clauson, 2019, S. 24) Empathie für andere zu empfinden, an die Sichtweise eines anderen zu denken und wirkungsvolles soziales Verhalten einzusetzen, sind soziale und emotionale Fähigkeiten, die Schüler*innen von Peers oder Erwachsenen in der Interaktion allmählich (ab Phase 4 Identifikation) lernen können. Die Lehrperson zeigt, wie man das schöne Haar eines anderen Kindes vorsichtig berührt, anstatt daran zu ziehen. Die Lehrperson zeigt, wie man mit einer Umarmung oder lieben Worten trösten kann. Die Lehrperson zeigt, wie man eine Spielkamerad*in um ein Spielgerät bitten kann. So ist die Lehrperson Vorbild, Mentor und Coach für die Schüler*innen.
- Das Selbstbewusstsein, dass die Kinder in die ersten Interaktionen zu ihren Peers hineinragen, beginnt sich in den ersten Beziehungen zu den für sie wichtigen Erwachsenen zu formen und zu entwickeln. Ein Selbst, das voller Zuversicht ist, ist davon überzeugt, dass alle anderen gut ansprechbar und angenehm sind (Wittmer & Clauson, 2019). Erwachsene beeinflussen also das Selbstwertgefühl von Kindern. Wenn liebevolle Erwachsene Freude zeigen an ihren Schüler*innen, gerne mit ihnen Zeit verbringen und ihnen Zuneigung zeigen, fühlen sich die Kinder wertvoll. Ihre eigene Zuversicht und Kompetenz im Zusammensein mit Erwachsenen und Peers wächst. Gegenteilig erkennen sich Kinder in den Augen und

Stimmen der Erwachsenen, wenn diese sie anstarren und die Worte grob und laut sind, dann vermittelt das dem Kind, es sei wertlos. Kinder, die sich wertlos fühlen, haben es schwerer, sich in ihrer emotionalen Welt zurecht zu finden (Wittwer & Clauson, 2019). Die fühlbare Zuversicht der Erwachsenen gegenüber den Lernenden hat eine bedeutende Ausstrahlung.

- Manchmal haben Bezugspersonen die Befürchtung, die Kinder zu verwöhnen und zu „verziehen“, wenn sie übermässig oft zur Verfügung stehen, immer auf sie eingehen und Empathie zeigen. Die Meinung, dass diese Kinder dann zu viel fordern, ist verbreitet. Für die Autorin ist ein Verwöhnen oder „Verziehen“ nicht möglich. Wenn man nicht auf die emotionalen Bedürfnisse der Lernenden eingeht, verhärtet sich unter Umständen bei ihnen der Umgang mit den eigenen Gefühlen. Kinder, die in ihrem Leben keine mitfühlenden Erwachsenen kennenlernen, können selbst nicht mitfühlend reagieren und werden dann eher fordernd oder ziehen sich aus Beziehungen zurück. Von einer mütterlichen oder väterlichen Warmherzigkeit können Schüler*innen nur profitieren. Das heisst nicht, dass keine klaren Grenzen gesetzt werden dürfen. Dies ist ebenso wichtig, soll aber wohlwollend und interessiert begleitet werden. Schuldzuweisungen zu machen, emotional zurückzuweisen oder Ausbrüche negativ zu bewerten, ist nicht lösungsorientiert. Kontaktangebote schaffen Vertrauen und Beziehung. So bleiben die Reaktionen der Bezugspersonen verlässlich. Verständnis und Gründe akzeptieren, ist die wirksame Haltung. Die Bezugsperson soll überzeugt sein, dass es Gründe gibt, die Schüler*innen in emotionale Notsituationen bringen.
- Im Alltag einer Heilpädagogischen Schule begegnet man oft Kindern, die in eine emotionale Notlage geraten oder bereits drin sind. Diese Situationen vorauszusehen, indem man den Schüler*innen mit offenen Sinnen begegnet, kann vorbeugend wirken. So versucht man, das Kind ganzheitlich zu lesen und zu spüren, während dem man das Verhalten beobachtet. Das bedeutet für die Lehrperson, vollkommen präsent zu sein. Für Büker (2014) ist entscheidend, dass der Gesundheitszustand des Kindes beobachtet wird, indem man körperliche Merkmale wie Muskelanspannung, zittern, schwitzen, Rötungen, wässrige Augen, starrer Blick, schnelle Atmung, Fäuste machen, Schmerzen, usw. einschätzt. Aber auch das Verhalten eines Kindes gibt Informationen darüber, wie es ihm geht: Hin-und-her-Laufen, stehen, verstecken, sich verletzen, schreien, weinen, schweigen, verstummen, zurückziehen, zappeln, flüchten, etwas zerstören, körperlich aggressiv werden, erstarren, sich an den Haaren ziehen, sich kneifen, unaufmerksam, ungeduldig, reizüberflutet oder in sich gekehrt sein. Kleinste Informationen wie Herzschlag, Atmung und Hautreaktionen sind nur spürbar durch unmittelbaren Kontakt und werden als Antworten wahrgenommen, ob Gefühle der Nervosität, Angst, Wut, Trauer, usw. vorhanden sind. Wenn man zusätzlich mit den verschiedenen Aspekten der emotionalen Entwicklung vertraut ist, helfen diese Beobachtungen und Einschätzungen, den Gemütszustand eines Kindes einzuordnen und adäquat darauf zu reagieren.
- Sprache ist in akutem emotionalem Notstand meist nicht tragfähig und es muss eine neue Dimension der Kontaktgestaltung eröffnet werden. Wie gelingt es Schüler*innen auf einem

Weg zu erreichen, der über die Sprache verschlossen bleibt? Bei Bükler (2014) findet man Ideen dazu. Es können Annäherungen durch Berührungen sein: Kommunikation auf basaler Ebene, wie körpernahe Impulse durch Druck, Ausstreichen, Vibrationen oder leichtes Wiegen. Durch leichtes monotones Summen das Gehör anregen und einen Reiz verstärken, um einen anderen auszublenden. Weitere Möglichkeiten sind, die Hand oder den Nacken und Schultern massieren. Eine andere wirksame Methode ist, eine Hand auf den Rücken zu legen und mit der anderen Hand leicht auf den Brustkorb zu klopfen und zum Beispiel den Satz zu wiederholen: „Das Geisslein bleibt hier.“ Durch diese gleichartigen körperlichen Impulse kann Erregung reguliert werden.

Ein frontales Zugehen soll bei der Kontaktaufnahme vermieden werden. Dies löst bei berührungsempfindlichen Kindern meist Abwehr aus. Stattdessen kann man sich langsam dem Rücken annähern und sich schräg dahinter setzen und abwarten. So bestimmt das Kind selbst, wie nahe es die Bezugsperson heranlassen möchte (Bükler, 2014). Solche Angebote sind bei Kleinkindern selbstverständlich, bei Schulkindern gehören sie nicht mehr dazu. Dementsprechend werden körpernahe Angebote als gezielte Intervention bei Kindern ohne ersichtliche Beeinträchtigung nicht ohne weiteres in Betracht gezogen. Vor allem an einer Heilpädagogischen Schule dürfen sie nach Meinung der Autorin eingesetzt werden. Bei kognitiver Beeinträchtigung und tiefer emotionaler Entwicklung sind sie notwendig, da andere Kommunikationswege erschwert sind. Bei *bewusster* Durchführung eines körpernahen Kontaktangebots wird die Nähe-Distanz-Thematik adäquat berücksichtigt und wird nicht als grenzüberschreitend bewertet.

- Lehrkräfte erleben sich in emotionalen Notsituationen von Schüler*innen manchmal genau so hilflos wie die Kinder, zu denen es aufgrund ihrer Beeinträchtigung kaum einen Zugangsweg zu geben scheint.

Zum Beispiel bei einer Schreiattecke redet man beruhigend auf das Kind ein, versucht zu trösten, fragt nach Erklärungen, setzt Grenzen, schliesslich kommt es vor, dass man ratlos abwartet, bis die Schüler*in erschöpft aufgibt. Die Bezugsperson selbst ist dabei nervös, die emotionale Anspannung steigt und zurück bleibt ein diffuses Gefühl. Der Autorin hilft in solchen Momenten die Metapher der Schneekugel (Wernli, 2021). Der Inhalt der Schneekugel (das Bild darin), das Herzstück, steht für unseren Kern. Der Schnee steht für unseren Sturm in Kopf und Körper. Beim Schütteln werden die Glitzerteilchen oder der Schnee im Wasser wild durcheinandergewirbelt; dies macht die Sicht aufs Innere für einen Moment unsichtbar. Im grössten Moment des Chaos' möchten wir aktiv werden, «schütteln» weiter und haben den Drang, etwas dagegen tun zu müssen. Wir wollen Entscheidungen treffen und Lösungen finden. Durch das Schütteln bleibt die Sicht weiterhin unklar und wird noch mehr durcheinandergewirbelt. Hier gibt es aber nichts zu tun, ausser einen Moment zu warten, bis sich die Sicht klärt. Der Schnee und der Glitzer fallen leise und langsam zu Boden; sobald es ruhiger wird, können wir nach innen schauen, Lösungen finden und helfen. Diese Metapher ist anwendbar nicht nur für die Lehrperson selbst, sondern auch für die Schüler*innen. Die Autorin hat eine Schneekugel auf ihrem Pult stehen. Wenn es zum Sturm kommt, nimmt sie

diese und gibt sie dem Kind in die Hand, das in einer emotionalen Notlage ist. Alle ihre Schüler*innen kennen die Geschichte und Metapher der Schneekugel und bereits das Beobachten des leisen Herunterfallens des Schnees und des Glitzers beruhigt vorerst.

Abbildung 11: zweimal die Schneekugel, eigenes Bild

- Um emotionale Engpässe und Notlagen konkret im schulischen Alltag aufzufangen, Emotionen zu regulieren, Gefühle in gute Bahnen zu lenken und Ablenkung und Entspannung zu verschaffen, kann man einzelne Reize oder Sinneswahrnehmungen betonen oder dämpfen. Eine reich gefüllte Box mit verschiedenen „Werkzeugen“ ist dafür hilfreich. Die Autorin hat ein Feel-Good-BAG zusammengestellt (vgl. Anhang F). Eine Tasche ist praktisch zum Mitnehmen ins Turnen, an andere außerschulische Anlässe oder in die Therapiestunde. Im Feel-Good-Bag ist Material enthalten, das alle Sinne anspricht. Tools für Massagen (Igel, Bälle, Ringe, eine Fussplatte, Bodylotion), Kuscheltiere zum Trösten, Musik, die mit oder ohne Kopfhörer gehört werden kann, aber auch ein Gehörschutz, um auditive Reize abzuschirmen. Eine Zeitung zum Zerreißen, um Wut loszuwerden oder Wasserperlen verschaffen Ablenkung, um das Wohlige, Kühle, Weiche, Glibbrige zu spüren. Tigerbalsam auf der Stirn, ein Lavendeltropfen aufs innere Handgelenk, eine Chilischote oder ein Fisherman's Friend auf die Zunge, lösen einen starken Reiz aus und übertünchen andere. Das Bag enthält ein Piktogramm mit dem Hinweis Cold Pack und Eiswürfel im Gefrierfach. Die Kälte auf der Haut oder ein Eiswürfel im Mund, können einen emotionalen Zustand verändern. Sich ins kraftvolle Kneten vertiefen oder den Sand des Kinetic Sand durch die Hände rieseln lassen, lässt zur Ruhe kommen. Das Erzählen eines Bilderbuches oder Vorlesen von Witzen durch die Lehrperson heitert auf und bringt auf andere Gedanken. Humor, Lachen und Ausgelassenheit ist in schwierigen Momenten wohltuend und entspannend. So enthält die Tasche auch Ideenkarten für lustige Gangarten von Tieren. Die können von der Bezugsperson vorgemacht werden oder gleich auch zum Mitmachen animieren. Das Drehen am Rubik's Cube oder das Äugeln in ein Kaleidoskop hat stereotypen Charakter und wirkt beruhigend. Das Bag enthält Ideen für einfache Atemübungen mit Kindern (vgl. Anhang F, Atemübungen). Piktogramme sind enthalten, einerseits als Ersatz, wenn Worte fehlen, andererseits als Ideen zum Reden (vgl. Anhang F, Piktogramme). Gemeinsam einen Tee aufkochen und Trinken, wirkt nicht nur wärmend für den Körper, sondern auch wärmend für die Beziehung. Die Schneekugel ist

Lehrpersonen. Wenn Schüler*innen bei belastenden Gefühlen nicht allein gelassen werden, dann erfahren sie, dass selbst sehr unangenehme Gefühle erforscht werden können. Diese Gefühle gehen vorüber, sie wandeln sich, haben nichts Festes an sich und belastende Situationen wirken weniger bedrohlich, weil die Kompetenz mit diesen umzugehen, wächst. Rytz (2010) erwähnt, wer im Umgang mit unangenehmen Gefühlen kompetenter wird, wird zuversichtlicher und erlebt regelmässig, dass Erleichterung, Heiterkeit und Freude von allein wieder zurückkehren. Vertrauen in sich und andere sowie Verbundenheit werden konkret erlebbar (S. 9). Gefühle verändern sich, sie gehen vorbei, auch wenn es manchmal schwer vorstellbar ist. Auf diese Weise wird die Resilienz und Stressbewältigung der Lernenden gefördert. Ein konstruktiver Umgang mit Stress wird möglich.

8 Ausblick

Emotionale Kompetenz hat sich in den letzten Jahren zu einem ernst zu nehmenden und zentralen Konzept entwickelt, das durch entwicklungspsychologische und klinische Studien deutlich an Aussagekraft zugenommen hat und vor allem im frühpädagogischen Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnt (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 9).

Auf zwei Ebenen zeigen sich Konsequenzen für die Praxis und die weitere Forschung. Einerseits zeigt sich Bedarf für ein Lehrmittel ab, welches Kindern und Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und einer emotionalen Entwicklungsverzögerung entspricht. Die emotionale Entwicklung der Phasen 3 und 4 sollte berücksichtigt werden und die methodische Umsetzung sollte dem konkret-gegenständlichen bis konkret-vorstellendem Aneignungsniveau angepasst sein. Weiter stellt sich die Frage nach der Weiterbildung der Lehrpersonen der Heilpädagogischen Schulen im Bereich Förderung der emotionalen Kompetenzen. So, dass der Einbezug der vierten Dimension - Wirkfaktoren der emotionalen Entwicklung bei kognitiver Beeinträchtigung - in die ganzheitliche Förder- und Bildungsplanung noch bewusster abgedeckt wäre.

9 Schlusswort und Danksagung

Das Lehrmittel FesK und der ausgearbeitete und auf die Erkenntnisse dieser Arbeit beruhende Ideenkatalog für die Praxis an einer Heilpädagogischen Schule ist kein in sich abgeschlossenes Programm. Sondern es macht vielfältige Materialien zugänglich, über die eine offene und intuitive, aus dem Moment reagierende, Haltung erlebbar wird. Lassen wir uns inspirieren und integrieren wir selektiv und situativ, was uns im jeweiligen Augenblick passend erscheint. Bleiben wir offen gegenüber der ganzen Bandbreite an Gefühlen und Emotionen. Freude, Wut, Traurigkeit, Angst, Fröhlichkeit, Ärger, Mut, Ekel, Erstaunen, Zufriedenheit, usw. begleiten uns täglich in unterschiedlicher Intensität. «Gefühle sind die Quelle unserer Vitalität. Wir spüren sie im Körper, sie durchdringen unsere Erfahrungen und berühren uns im Innern» (Hannaford, 1995, zitiert nach Rytz, 2010, S. 9).

Das Studium an der HfH anzufangen und mit dem Schreiben der Masterarbeit abzuschliessen, wollte ich nicht bloss überleben, sondern leben. Das war meine Entscheidung. Durch diesen Prozess zu gehen, zu studieren und zu lernen, wissenschaftlich zu schreiben, war eine unglaubliche Herausforderung und grosse Lernerfahrung für mich. So bin ich ins Thema eingetaucht und setzte mich tief damit auseinander. Ich empfand es als Privileg, eine solche Arbeit schreiben zu dürfen.

Nur durch die Unterstützung von Menschen, welche daran glaubten, dass ich das tatsächlich kann, wurde dies möglich. Bei Eva Ruchti möchte ich mich für die fachkundige und sehr positive, aufmunternde und geduldige Begleitung herzlich bedanken. Vielen Dank meinem Onkel Bernhard, Monika, Anita und Sibylle für das Korrekturlesen und Besprechen dieser Arbeit.

Meinen Schüler*innen gilt ein grosser Dank. Die Erlebnisse im Schulalltag haben dazu geführt, dass das Thema Förderung der emotionalen Kompetenzen von Interesse geworden ist. Und auch meinen Arbeitskolleg*innen von der Heilpädagogischen Schule spreche ich meinen Dank aus. Immer fand ich ein offenes Ohr für den Austausch. Ein besonderer Dank geht dabei an Regula.

Bei meinem Ehemann Christoph und unseren Kindern Valentin, Jonathan, Benedikt, Hanna und meinem Mami Hedi möchte ich mich für ihre positive Haltung und das grosse Verständnis bedanken. Sie haben mir diese Ausbildung ermöglicht; durch ihre Unterstützung beim Kochen, Putzen, Waschen, in Haushalt und Garten. Geduldig haben sie es ertragen, wenn ich stundenlang vor dem Computer sass und auch im Alltag mit ihnen meine Gedanken oft abschweifen liess.

So war diese Masterarbeit auch ein «Familienprojekt». Ohne ihr Einverständnis und Mittun wäre dies nicht möglich gewesen. Dafür bedanke ich mich innigst. Ich freue mich sehr darauf, wieder mehr freie Kapazität zu haben und mit meiner Familie mehr Zeit verbringen zu dürfen. Ich liebe euch.

Abbildung 13: Junge mit Ziege. Quelle: <https://www.istockphoto.com/de/fotos/poverty-goat-child-india>

10 Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Walenstadt, 6. Juni 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Rindli'. The signature is written in a cursive style with a large initial 'Y' and a period following it.

11 Verzeichnisse

Es folgen das Abbildungs-, Tabellen- und Literaturverzeichnis.

11.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	"Orientierung der körperlichen, kognitiven und emotionalen Entwicklung" (Sappok Zepperitz, 2019, S. 15), eigene Darstellung	7
Abbildung 2:	Schritte der Vorgehensweise, eigene Darstellung.....	32
Abbildung 3:	aus MAXQDA 2020, Creative Codierung, Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen	39
Abbildung 4:	aus MAXQDA 2020, Creative Codierung, Methodische Umsetzung	43
Abbildung 5:	aus MAXQDA 2020, Dokument-Browser, Auszug aus PDF der Handreichung FesK mit markierter Codierung	46
Abbildung 6:	zwei Grafiken aus MAXQDA 2020, Code-Browser-Matrix, Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen	47
Abbildung 7:	zwei Grafiken aus MAXQDA 2020, Analyse Codehäufigkeit, Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen.....	48
Abbildung 8:	zwei Grafiken aus MAXQDA 2020, Code-Browser-Matrix, Methodische Umsetzung	52
Abbildung 9:	zwei Grafiken aus MAXQDA 2020, Analyse Codehäufigkeit, Methodische Umsetzung.	53
Abbildung 10:	Das biopsychosoziale Modell der Medizin (Engel, 1977) und das Modell ergänzt nach Zepperitz (2021), eigene Darstellung	67
Abbildung 11:	zweimal die Schneekugel, eigenes Bild	73
Abbildung 12:	FEEL-GOOD-BAG Inhalt aussen und gefüllt, eigenes Bild	74
Abbildung 13:	Junge mit Ziege. Quelle: https://www.istockphoto.com/de/fotos/poverty-goat-child-india	78

11.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Kognition und Aneignungsmöglichkeiten in Anlehnung an (Dietrich, 2019) (nach Leontjev, 1977; Piaget, 1992; Pitsch & Thümmel, 2005; Therfloth & Bauersfeld, 2015)	20
Tabelle 2:	Unterkategoriensystem nach SEED Phase 3 und 4, (vgl. Sappok & Zepperitz, 2019), Aspekte zur Förderung der emotionalen Kompetenzen, eigene Darstellung.....	41
Tabelle 3:	Unterkategoriensystem, Methodische Umsetzung, (vgl. Dietrich, 2019), eigene Darstellung.....	44

11.3 Literaturverzeichnis

- Buckley, M., Storino, M., Saarni C. (2003). *Promoting emotional competence in children and adolescents. Implication for School Psychologists*. *School Psychology Quarterly*, 18, 2, (S. 177 – 191).
- Büker U. (2014). *Kommunizieren durch Berühren. Kindern mit Behinderung begegnen durch Basale Stimulation*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK) (2017). *Lehrplan Volksschule Kanton St. Gallen. basierend auf dem Lehrplan 21*. St. Gallen: Lehrmittelverlag, Juni 2017.
- Dietrich, A. (2019). *Aneignungsmöglichkeiten, Lernen und die Frage der Bildung von Lernenden mit geistiger Behinderung*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zürich, 18.11.2019.
- Došen, A. (2018). *Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Ein integrativer Ansatz für Kinder und Erwachsene*. (2., überarbeitete Auflage 2018). Göttingen: Hogrefe.
- Engel, G. L. (1977). The need for a new model: a challenge for biomedicine science. (S. 129 - 137). Verfügbar unter: <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/biopsychosoziales-krankheitsmodell/2454>
- Feuser, G. (1989). Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. *Zeitschrift Behindertenpädagogik* 28 (1), S. 4–48.
- Fox-Boyer, A. (Hg.) (2016). *TROG-D. Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses*. Unter Mitarbeit von Bäumer T., Müller M., Merzbecher S.. (7. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag
- Galata, S., Mayrock, K., Sawatzki, K., Stein, S., Weisel, A., Wollensak, S. (2011). *FesK Förderung emotional-sozialer Kompetenz. Handreichung zur Förderung emotional-sozialer Kompetenz im Unterricht bei Kindern mit dem Förderschwerpunkt geistige und sozial-emotionale Entwicklung in den Jahrgangsstufen 3 bis 6*. Ludwig-Maximilians-Universität München, Lehrstuhl für Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensstörungen: kein Verlag.
- Günthner, W. (2018). *Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung. Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriff*. (5. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T., Schell, A. (2017). *"Lubo aus dem All" - Vorschulalter. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen*. Unter Mitarbeit von Breuer F.. (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hollenweger, J., Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplan 21. für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in der Sonder- und Regelschule*: kein Verlag. Online verfügbar unter: www.regionalkonferenzen.ch.
- Jungmann, T., Koch, K., Schulz, A. (2021). *Überall stecken Gefühle drin. Alltagsintegrierte Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen für 3- bis 6-jährige Kinder*. (3., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Juul, J., Høeg, P. (2017). Unter Mitarbeit von Stubberup M., Bertelsen J., Hildebrandt S., Helle J. (2012). *Miteinander. Wie Empathie Kinder stark macht*. (6. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (6., neu ausgestattete, überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Petermann, F., Gust, N. (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern. Das EMK-Förderprogramm*. (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.

- Petermann, F., Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. (3., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe (Klinische Kinderpsychologie, Band 7).
- Piaget, J., Vonèche, J. (2007). The child's conception of the world. [a 20th-century classic of child psychology]. Repr. Lanham, Md. etc.: Rowman & Littlefield.
- Pitsch, H. J., Thümmel, I. (2017). *Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten*. Oberhausen: Athena Verlag
- Pitsch, H. J. (2002). *Zur Entwicklung von Tätigkeit und Handeln Geistigbehinderter*. (1. Auflage). Oberhausen: Athena Verlag.
- Rytz, T. (2010). *Papperla Pep. Körper und Gefühle im Dialog. Materialien für den Unterricht mit Kindern von 4 - 8 Jahren*. Unter Mitarbeit von Brusa K., Brühwiler R., Erni-Wisckow A., Kugler V., Marretta L., Michel A., Oester R., Picard K., Rechsteiner W., Rohrbach K., Seidt A., Zumthurn A. (2. Auflage). Bern: Schulverlag plus AG
- Saarni C. (2011). *Emotional development in childhood*. Online verfügbar unter <https://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/dossiers-complets/en/emotions.pdf>, zuletzt geprüft am 19.09.2021.
- Sappok, T., Zepperitz, S. (2019). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe
- Sappok T. (2021). *Der emotionale Entwicklungsansatz*. Vortrag verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=1NVehoFR6tM>, zuletzt geprüft am 19. 04. 2022.
- Sappok T., Zepperitz S., Barrett B. F., Došen A. (2018). *SEED. Skala der Emotionalen Entwicklung - Diagnostik. Ein Instrument zu Feststellung des emotionalen Entwicklungsstands bei Personen mit intellektueller Entwicklungsstörung*. Bern: Hogrefe.
- Schäfer, H. (2019). *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Grundlagen - Spezifika - Fachorientierung - Lernfelder*. Weinheim: Beltz.
- Stöppler, R. (2017). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung. Mit 21 Tabellen, mit Übungsaufgaben und Online-Ergänzungen*. (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Terfloth, K., Bauersfeld, S., (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. (3., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Vygotskij, L. S., (2003). *Arbeiten zu theoretischen und methodologischen Problemen der Psychologie* (International cultural-historical human sciences, 5,1). Berlin: Lehmanns Media
- Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D. (2011). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien*. (12., unveränderte. Auflage). Bern: Huber.
- Wernli L. (2021). *Hilf dir selbst - Selbstcoaching für mehr Gelassenheit*. Wahlmodul 275. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zürich, 28. 10. 2021.
- Wilke, M. (2020). *Emergent Literacy. Angebote zum frühen Schriftspracherwerb gestalten*. Wahlmodul 724. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zürich, online, 01.04.2020.
- Wittmer, D. S., Clauson, D. W. (2019). *Von Kratzbürsten und Schmusebären. Die sozial-emotionale Entwicklung von Kleinst- und Kleinkindern verstehen und fördern*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Zepperitz, S. (2021). *Der Ansatz der emotionalen Entwicklung in der Begleitung von erwachsenen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung - Kritisch betrachtet*. bildung-beratung-bethel.de. Online verfügbar unter https://www.bildung-beratung-bethel.de/obj/Bilder_und_Dokumente/PDF/Zepperitz_2021-04-12__Kritik_SEED.pdf. Zuletzt geprüft am 21.03.2022.

12 Anhang

Anhang A: Förderdiagnostik von Paul	84
Anhang B: SEED von Paul mit Beispiel	90
Anhang C: Förderdiagnostik von Monika	93
Anhang D: SEED von Monika	99
Anhang E: Daten der Literaturanalyse des Lehrmittels FesK mit MAXQDA 2020.....	100
Anhang F: Inhalt FEEL-GOOD-BAG	101

Anhang A: Förderdiagnostik von Paul

Paul ist 12;7 Jahre alt. Er lebt seit kurzem nur noch mit seinem Vater zusammen. Pauls Mutter ist an ihrem Krebsleiden gestorben. Gewisse Beschreibungen beziehen sich auf die Zeit, als Paul noch beide Elternteile hatte. Paul ist Einzelkind. Er ist das zweite Jahr in dieser Klasse.

Bestehende Massnahmen

Zur Unterstützung der Sprachkompetenz besucht Paul einmal wöchentlich die Logopädie. Im ersten Semester dieses Jahres durfte er auch die UK-Gruppe, die die Logopädinnen anbieten, besuchen. Paul geht einmal pro Woche in die Ergotherapie und in Malen/Musik im Einzelsetting.

Domäne der Aktivitäten nach ICF	Name und Alter: Paul, 12;7
<p>Lernen und Wissensanwendung → Sprache erwerben</p> <p>→ Lesen lernen</p> <p>→ Schreiben lernen</p>	<p>Paul spricht in einfachen und kurzen Ein- oder Mehrwortsätzen, welche noch dysgrammatisch sind. Wenn man nicht weiss, was Paul sagen möchte oder man den Kontext nicht kennt, ist es oft schwierig, ihn zu verstehen. Paul erkennt einige Gebärden und drei bis vier Gebärden setzt er selber ein. Wochenenderzählungen äussert er so, dass das Gegenüber aus einzelnen Wörtern oder kurzen Sätzen den Kontext erfassen kann.</p> <p>Paul liest einfache Texte. Das Tempo ist recht flüssig, aber seine Wörter sind oft undeutlich ausgesprochen. Wörter, die ihm nicht geläufig sind, lautiert er aus. Der Stimmverlauf ist monoton und eher leise. Einfache Anleitungen und Rezepte, die mit Piktogrammen unterlegt sind, kann Paul entschlüsseln und entsprechend in Handlung umsetzen. Aufträge, die nur in schriftlicher Form gegeben werden, sind für Paul schwierig zu erfassen. Er sucht sich Hilfe, indem er bei den Mitschülern ihr Tun beobachtet und nachahmt. Oder er sitzt an seinem Arbeitsplatz, es kommt nicht zur Handlung und er wartet.</p> <p>Paul schreibt in leserlicher Blockschrift. Das Schriftbild sowie die Strichführung sind unregelmässig und die Grösse der Buchstaben variiert. Die Abstände zu den einzelnen Wörtern hält er nicht immer ein. Er kann von Textvorlagen fehlerfrei von Hand oder am PC abschreiben. Eigene Texte schreibt er in einfachen Sätzen. Er schreibt Wörter lautgetreu. Er weiss, dass Nomen und Satzanfänge gross geschrieben werden und am Ende eines Satzes ein Punkt steht. Nicht immer beachtet er diese Regel.</p>
<p>Umgang mit Anforderungen</p>	<p>Paul übernimmt Einzelaufgaben selbständig. Er deckt alleine den Tisch für die ganze Klasse. Er kann Botengänge übernehmen und seinen Arbeitsplatz organisieren. Bei komplexen Aufgaben ist Paul auf unterstützende Inputs oder Schritt-für-Schritt-Begleitung angewiesen. Nachdem einige Beispiele zu einem Arbeitsauftrag mit ihm gelöst werden, arbeitet er selbständig weiter. Paul ist problemlos zur Mitarbeit zu bewegen. In einer reizarmen Umgebung kann er sich über längere Zeit auf einen Lerninhalt konzentrieren (ca. 20 Minuten). Paul lässt sich bei der Arbeit nicht aus der Ruhe bringen. Entstehen im Schulzimmer Stress- oder Konfliktsituationen im sozialen Bereich, auch wenn es ihn persönlich nicht betrifft, ist Paul sehr darauf bedacht, die Harmonie zu wahren. Er möchte, dass alle miteinander friedlich sind und anschliessend die Beteiligten offen sagen, dass alles wieder «gut» ist. In solchen Momenten kann Paul sich nicht mehr auf schulische Inhalte konzentrieren.</p>

	<p>lassen ihn die Arbeit abbrechen. Er sitzt dann nur an seinem Platz.</p>	<p>dass er noch nicht operativ denkt, indem er Handlungen vorausdenkt und umsetzt. Es gelingt ihm nicht immer, seine inneren Vorstellungen mit seinen Ausführungen abzustimmen. Das figurativ Statische ist mit dem eigenen kinästhetischen Handeln noch nicht vollständig abgestimmt. Paul spielt mit dem Zug, fährt am Bahnhof vorbei, integriert die Männchen und baut sich, ohne Aufforderung, ein Tunnel aus den Klötzchen für den Zug. Nach Aufforderung kann er auch einen höheren Tunnel bauen, so dass die Männchen, wenn sie auf dem Zug sitzen, hindurchfahren können. → präoperativ 2 im Übergang zu Stufe 3 <u>Operieren</u> Beim Klassen-Bilden zeigt Paul, dass er nach der <i>einfachen Klassifizierung</i> handeln kann. Z. B. findet er ohne Mühe die richtigen logischen Geomatplättchen und legt diese nach Farbe und Form richtig. Sobald aber die multiple Klassifizierung dazu kommt und er ein Merkmal konstant halten soll und das andere systematisch variiert, scheitert er mehrmals. Bei der <i>hierarchischen Klassenbildung mit Klasseninklusion</i> kann er die Fragen über Pferde, Kühe und Tiere richtig beantworten, scheitert aber bei der Frage: «Hat es mehr Pferde oder mehr Tiere?» Es ist hier unklar, ob er die <i>Klasseninklusion</i> nicht versteht oder wegen seiner Sprachverständnisprobleme bei Funktionswörtern die Frage nicht verstanden hat. Gleich wie bei der multiplen Klassifikation gelingt es Paul nicht, eine multiple Reihe zu bilden und es bleibt bei der <i>einfachen Reihenbildung</i>. Bei der <i>Invarianz</i> erkennt Paul die Konstanz der Anzahl «Bätzeli» nicht, wenn sie einmal flächenmässig ausgedehnt und dann verdichtet auf ein Häufchen gelegt werden. Auf der ausgedehnten Reihe «Bätzeli» hat es für ihn mehr. Bei der <i>Invarianz des Volumens</i> zeigt es sich, dass Paul auch hier nicht erkennt, dass es in beiden Gläsern gleich viel Wasser hat, sobald sich die Form der Gefäße verändert. → präoperativ 2 im Übergang zu Stufe 3</p>
<p>Sinnesfunktion und Schmerz Funktion des Hörens</p>	<p>keine Auffälligkeiten</p>	<p>Bei Paul zeigen sich keine merklichen Auffälligkeiten. Paul kann Alltagsgeräusche erkennen und im Raum lokalisieren oder Zusammenhänge von gehörten Geräuschen zu Situationen herstellen.</p>
<p>Stimm- und Sprechfunktionen</p>	<p>Paul spricht mit angenehmer Lautstärke der Stimme. Die Intonation ist manchmal auffällig melodisch und nicht immer adäquat in</p>	<p>Die melodische Intonation der Stimme ist manchmal irritierend für den Zuhörer und schwierig zu interpretieren, da sie nicht immer adäquat eingesetzt wird. Eine Frage erhält einen speziellen Singsang und ein Aussagesatz tönt wie ein Fragesatz. Dies kann</p>

	<p>Bezug auf die Art der Aussage.</p> <p>Paul bildet alle Laute. Der Unterschied von harten und weichen Lauten ist ihm nicht immer klar und er spricht sie undeutlich aus. So sagt er z. B. Sug statt Zug, Karode statt Karotte und auch den pf bildet er, indem er ihn auf f reduziert.</p>	<p>durch den Einfluss der portugiesischen Sprache entstehen. Die portugiesische Sprache hat eine andere Melodie als die deutsche Sprache. Paul hat Schwierigkeiten anhand der Lautstärke und der Sprachmelodie die Aussagen seines Gegenübers richtig zu interpretieren.</p> <p>Die Zweisprachigkeit könnte ein Grund dafür sein. Eine weitere Hypothese wäre, dass Pauls Schwierigkeiten in der Wiedergabe der Sprache und seine verminderte adäquate Registrierung sich auch auf sein Sprachverständnis auswirken.</p>
Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen	<p>Paul bewegt sich gerne und viel.</p> <p>Eine Langbank tragen, den Stuhl auf den Tisch stellen, bereitet Paul Mühe</p>	<p>Paul ist körperlich altersgemäss entwickelt. Er betreibt Sport und verfügt über eine gute Kondition.</p> <p>Bei Bewegungen, die viel Kraft und Körperspannung des ganzen Körpers erfordern, ist Pauls Muskeltonus eher schwach.</p>

ICF-Umweltfaktoren	Fördernd	Hemmend
<p>Unterstützung und Beziehungen</p> <p>a) Kontext Schule</p> <p>b) Kontext Familie</p>	<p>a) Lehrpersonen, Therapeuten und Praktikanten gegenüber ist Paul aufgeschlossen, freundlich und respektvoll.</p> <p>b) Paul wächst zweisprachig auf; seine Mutter ist Brasilianerin, der Vater ist Schweizer. Paul hat ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern, er ist Einzelkind. Beide Eltern unterstützen ihn bei sportlichen Betätigungen. Paul besucht regelmässig das Schwimmtraining von Special Olympics. Bei Schwimmwettkämpfen am Wochenende sind die Eltern anwesend. Im Winter besucht Paul die Ski -JO der Special Olympics und fährt am Schluss des Winters ein Skirennen. Die Eltern sind, wenn möglich, immer dabei.</p> <p>b) Der Vater bemüht sich sehr, mit seinem Sohn etwas zu unternehmen. Sie fahren gerne Zug. Oft fahren sie die gleiche Strecke, besuchen am Zielort ihre Stamm-Pizzeria und fahren wieder zurück. Paul kennt alle Stationen</p>	<p>a) Paul pflegt keine Freundschaften zu Gleichaltrigen. In der Schule fällt ihm der Kontakt zu seinen Kollegen und Freunden schwer. Meistens spielt er für sich alleine, rennt über den Pausenplatz oder fährt mit dem Scooter seine Runden.</p> <p>a) Paul lässt sich leicht von einem anderen Jungen provozieren. Dieser Junge ruft seinen Namen, schubst ihn und steht ganz nahe vor sein Gesicht und versucht ihm in die Augen zu schauen. Das mag Paul gar nicht, er reagiert aggressiv, schubst zurück und sagt laut: «Hör uf!»</p> <p>b) Die Mutter von Paul konnte aufgrund der Krebserkrankung oft nicht an der Freizeitgestaltung der Familie teilnehmen. Auch der Vater musste sich einen Tumor entfernen lassen und hat gesundheitliche Beschwerden.</p>

	dieser Strecke und liebt diese Ausflüge. Zuverlässig schreibt der Vater die Erlebnisse der Wochenenden ins Kontaktheft und gibt manchmal Fotos zum Zeigen mit in die Schule.	
Einstellungen a) Kontext Schule b) Kontext Familie	<p>a) Da Paul sich bei Stresssituationen manchmal aggressiv und wütend verhält, versucht man die Situation frühzeitig abzufangen, zu reagieren und ihm aus der Situation zu helfen, indem man ihn und sein Gegenüber zum «Frieden schliessen» motiviert.</p> <p>a) Die Mitschüler von Paul sind positiv auf ihn eingestellt und zeigen ihm gegenüber Sympathie</p> <p>b) Die Eltern von Paul sind der Schule gegenüber sehr positiv eingestellt. Die Zusammenarbeit mit der Schule ist offen und kooperativ.</p>	<p>a) Da sich Paul bei Stresssituationen manchmal aggressiv und wütend verhält, zeigt man sich ungeduldig gegenüber Paul.</p> <p>a) Da sich Paul verbal nicht immer verständlich ausdrückt, kann es sein, dass man meint, er hätte es nicht verstanden.</p>
Produkte und Technologien Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt	<p>Piktogramme helfen Paul, Aufgaben zu verstehen oder den Tagesablauf im Überblick zu behalten.</p> <p>Wenn Lehrpersonen die Sprache mit Gebärden unterstützen, hilft dies Paul, die Sprache besser zu verstehen.</p> <p>Das Scooter-Fahren während den Pausen hilft Paul, sich gezielt zu beschäftigen und sich zu bewegen. In einem ruhigen Arbeits-/Klassenklima, welches möglichst arm an visuellen und auditiven Reizen ist, gelingt es Paul, seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf einen Lerngegenstand zu lenken.</p> <p>Pauls Arbeitsplatz ist in einer Nische. Paul sitzt gerne an seinem Platz und arbeitet dort.</p>	<p>Wenn Paul Scooter fährt, kann er nicht interaktiv auf Mitschüler in der Pause reagieren und lernen, mit ihnen in Beziehung zu treten</p> <p>Der Pausenplatz der Schule ist eher klein im Verhältnis zur Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die die Schule besuchen. Es ist lärmig und es gibt oft Konflikte</p>

Zusammenfassung Paul (Hypothesen zu den Wechselwirkungen)

Seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend, ist Paul ein gut entwickelter Knabe. Er begegnet seinen Mitmenschen mit einer aufgeschlossenen, positiven und freundlichen Art.

Da bei Paul ein generelles Sprachverständnisproblem (eingeschätzt nach Trog-D (Fox-Boyer, 2016)) besteht, kann er ganze Sätze und deren Bedeutung nicht immer verstehen. Verben, Funktionswörter, Wortabfolgen und Flexionen sind wichtig, um Sprache zu verstehen und Aufforderungen und Aufgaben zu deuten. Unsicherheiten kann er nicht durch Vermutungen kompensieren und somit wagt

er sich nicht an die Aufgaben heran. Diese Beeinträchtigung geht mit der Autismusspektrumstörung einher und reflektiert auch sein deutlich eingeschränktes Leistungspotenzial in der Sprache.

Durch das verminderte Sprachverständnis, Schwierigkeiten im Deuten der Körpersprache, der Mimik und der Sprachmelodien kann Paul nicht erkennen, ob harmlos diskutiert wird oder bereits Streit entsteht. Da Paul zu Hause selten mit Streit oder Konflikten konfrontiert wird und keine Strategien kennt, mit diesen umzugehen, verunsichern ihn solche Situationen. Er hat es nicht gerne, wenn man ihm zu nahe kommt. Körperliche Nähe wird ihm schnell zu viel, wenn er sie nicht einordnen kann. Z. B. reagiert er frustriert oder sogar aggressiv auf einen Knaben in unserer Klasse, wenn er ihm beim Vorbeigehen auf die Schultern oder den Rücken klopft oder ihn am Arm berührt.

Der Tod der Mutter und die Situation während der Zeit der Krankheit fordern zusätzlich heraus, da sie sehr belastend für Paul und sein soziales Umfeld sind. Durch diese stetige Belastung kann eine Dünnhäutigkeit entstehen, es können Unsicherheiten im Verhalten auftreten.

Aneignungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung

Die Aneignungsmöglichkeiten von Paul wurden auf dem Lernniveau 2b angesetzt; konkret – vorstellend (Dietrich, 2019).

Die emotionale Entwicklung nach SEED ist auf der Stufe 3 anzusetzen; erste Individuation (19.-36. Lebensmonat). Der «sichere Hafen» wird verlassen, um «die Welt zu erkunden», was lustvoll und beängstigend zugleich sein kann und eine geringe Frustrationstoleranz hervorruft. Heftige Anspannung und Wut treten oft im Zusammenhang mit Einschränkung der Selbstbestimmung auf, wenn etwas nicht wie gewünscht funktioniert. Das Denken ist unflexibel und es können Missverständnisse entstehen (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 48 – 51). Das Entwicklungsprofil von Paul ist sehr schwankend. Es war schwierig, für Paul mit dem SEED eine Diagnose zu machen, da Paul durch sein ASS einige komplexe Verhaltensweisen zeigt, die nicht eindeutig einzuordnen sind. Die Autorin hätte ihn höher, nämlich bei der ersten Identifikation, eingestuft.

Anhang B: SEED von Paul mit Beispiel (SEED ist nur im Original zu finden)

In der folgenden Tabelle wird der SEED zusammengefasst. Es sind die dominanten Verhaltensweisen der Einzelitems **fett** hervorgehoben. *Kursiv* in der letzten Spalte wird das gewählte Item anhand eines Beispiels beschrieben. «Die Phase mit den häufigsten bejahten Antworten markiert den emotionalen Entwicklungsstand in der jeweiligen Domäne» (Sappok et al., 2018, S. 12). Bei Paul kommen zweimal die Entwicklungsstufe 2, viermal die Entwicklungsstufe 3 und zweimal die Entwicklungsstufe 4 vor. Werden die Einzelergebnisse der 8 Entwicklungsbereiche den Zahlen nach aufsteigend sortiert, entsteht folgende Zahlenreihe: 2-2-3-3-3-3-4-4. Die Entwicklungsphase der viertniedrigsten Domäne markiert das Gesamtergebnis. Bei Paul ist das die 3 (erste Individuation: 19. bis 36. Lebensmonat). Das Beispiel von Paul steht stellvertretend für die Gruppe von Lernenden, mit welchen sich diese Arbeit befasst. Im Anschluss ist ersichtlich, wie der SEED Testbogen konkret ausgefüllt wurde.

Bereich	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	Ergebnis und Beispiel
1. Umgang mit eigenem Körper	<ul style="list-style-type: none"> Das Befinden wird überwiegend durch die eigenen körperlichen Grundbedürfnisse bestimmt. 	<ul style="list-style-type: none"> Manipuliert Gegenstände in der unmittelbaren Umgebung mit dem eigenen Körper. 	<ul style="list-style-type: none"> Setzt Personen oder Gegenstände ein, um körperliche Grenzen zu überwinden. Versucht durch körperlich provokantes Verhalten den eigenen Willen durchzusetzen. Gebraucht Sprache als Kommunikationsmittel, unterstützt mit Gebärden. 	<ul style="list-style-type: none"> Hat eine Geschlechtsidentität entwickelt. Will Lieblingskleidung tragen, unabhängig von Situation oder Witterung. 	<ul style="list-style-type: none"> Will körperliche Fähigkeiten mit anderen messen. 	<p>3</p> <p><i>Wenn Paul etwas verwehrt bleibt und er seinen Willen nicht durchsetzen kann, macht er auf sich aufmerksam, indem er mit den Füßen trampelt, seine Mundwinkel nach unten zieht und ein böses Gesicht macht. Mit diesem Gesicht steht er nah vor die Bezugsperson hin.</i></p>
2. Umgang mit Bezugspersonen	<ul style="list-style-type: none"> In unruhiger Umgebung ist die Kontaktaufnahme erschwert (Reizüberflutung). 	<ul style="list-style-type: none"> Das Wohlbefinden ist abhängig von der Anwesenheit von Bezugspersonen. Bevorzugt den Kontakt zu Bezugspersonen. Bleibt in unbekannter Umgebung in der Nähe von Bezugspersonen. 	<ul style="list-style-type: none"> Beharrt auf seinem Willen. Sagt beharrlich „Nein“, um den eigenen Willen durchzusetzen. 	<ul style="list-style-type: none"> Fragt nach dem Urteil von Bezugspersonen, um bestätigt zu werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Hält auch ohne die Anwesenheit von Autoritätspersonen soziale Regeln ein. 	<p>2</p> <p><i>In unbekannter Umgebung bleibt Paul in der Nähe der Bezugsperson, steht neben sie, schaut sich abwartend um, berührt die Bezugsperson unauffällig oder sucht das Gespräch, um Sicherheit zu finden.</i></p>

<p>3. Umgang mit Umgebungs-Veränderung / Objektpermanenz</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lebt im Hier und Jetzt 	<ul style="list-style-type: none"> • In einer ungewohnten Situation gibt die Bezugsperson Sicherheit. • Häufige verbale Rückversicherung bei den Bezugspersonen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reagiert mit Anspannung bei Verlust des Übergangsobjekts. • Übergangsobjekte geben Sicherheit. • Sucht gezielt nach Dingen und Personen, die aus dem Wahrnehmungsbereich verschwunden sind. • Reagiert nachtragend auf längere Trennung von Bezugspersonen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kann zwischen vertrauten Lebensbereichen (z. B. Wohnen und Arbeiten) wechseln. • Löst sich in vertrauter Umgebung vom Übergangsobjekt. • In einer ungewohnten Situation gibt die Autoritätsperson Sicherheit. • Ist in einer unbekanntem Umgebung unsicher, wenn die Autoritätsperson nicht da ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wendet bekannte Verhaltensweisen auch in neuen Situationen an. 	<p style="text-align: center;">3</p> <p><i>Wenn die Bezugsperson aus unbekanntem Gründen längere Zeit abwesend ist, fragt er mit empörtem Unterton nach, wo man gewesen sei.</i></p> <p><i>Obwohl Paul gerne Übergangsobjekte hat und diese regelmässig braucht um Übergänge gut zu meistern, löst er sich allmählich davon und ihm bekannte und regelmässig gleiche Übergänge meistert er bereits gut ohne (z. B. Wechsel in Therapie, Wechsel auf den Schulbus).</i></p>
<p>4. Emotionsdifferenzierung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der emotionale Ausdruck ist durch Reize rasch veränderbar. • Zeigt extreme Emotionen ohne Abstufung. • Flüchtet bei Reizüberflutung oder schirmt Sinnesorgane ab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Freude entsteht bei Aktivitäten mit Bezugspersonen. • Durch die Zuwendung der Bezugsperson lassen sich Emotionen lenken. • Zeigt Anspannung in unbekanntem/unübersichtlichen sozialen Situationen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt Wut bei Begrenzung des eigenen Willens. • Widersetzt sich Bezugspersonen. • Ist in der Lage eigene basale Gefühle zu benennen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt Empathiefähigkeit (trösten). • Zeigt Schuldgefühle 	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<p style="text-align: center;">2</p> <p><i>Paul zeigt sehr starke Emotionen (Wut, Aggression) bei Konflikten mit Peers. Er kann sich nicht selber aus diesen befreien. Bezugspersonen müssen eingreifen und ihm helfen, sich zu beruhigen (z. B. durch ein Friedensangebot beider Seiten, durch Trösten etc.).</i></p>
<p>5. Umgang mit Peers</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erzwungener Kontakt führt in Bezug auf Peers zu sichtbarer Anspannung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Macht dasselbe wie Peers, aber losgelöst und nebeneinander (Parallelspiel). • Ist neugierig auf Peers und geht kurze Kontakte mit ihnen ein. • Erkundet Peers durch Anschauen, Zuhören und / oder Berühren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setzt im Umgang mit Peers den eigenen Willen durch. • Tut sich schwer, Materialien mit Peers zu teilen. • Im Umgang mit Peers wird der Wunsch des anderen ignoriert. • Ist im Umgang mit Peers dominant. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hat freundschaftlichen Umgang mit Peers. • Hat häufig und anhaltend Spass an gemeinsamen Aktivitäten mit Peers, aber noch gerichtet auf die Erfüllung eigener Wünsche. 	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<p style="text-align: center;">3</p> <p><i>Paul spielt gerne mit Legos. Das Spiel nebeneinander stört ihn nicht. Kommt es zur Interaktion, möchte Paul, dass das Spiel nach seinem Willen und seinen Vorstellungen fortgesetzt wird. Es fällt Paul schwer Spielgegenstände zu teilen.</i></p>

6. Umgang mit der materiellen Welt	<ul style="list-style-type: none"> • Erlebt Befriedigung beim Umgang mit ungeformten Materialien (Sand, Knete, Schaum). 	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederholt etwas geben, werfen, fallen lassen und zurückbekommen, wird in der Interaktion mit anderen als schön empfunden. • Untersucht Materialien durch Kneten, Schlagen und Schütteln. 	<ul style="list-style-type: none"> • Teilt widerwillig oder im Auftrag von Bezugspersonen Materialien. • Führt feinmotorische Aktivitäten aus (schneiden, kleben). • Findet Aktivität an sich wichtiger als das Endergebnis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spielt Fantasie- und Rollenspiele. • Beschäftigt sich auf kreative Art und Weise (z. B. Malen oder Zeichnen). • Zeigt Fantasie und ist durch Variationen von Farbe und Form im Umgang mit Material kreativ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kann sich im Teamsport oder bei Gruppenspielen in den Dienst der Gruppe stellen. • Nimmt an Gruppenaktivitäten mit Wettkampfcharakter teil (Schwimmen, Skifahren). 	<p style="text-align: center;">4</p> <p><i>Paul ist sehr kreativ. Er zeichnet und malt gerne. Diese Tätigkeit kann er lange ausführen und hat Durchhaltewillen. Paul spielt sehr gerne mit Legos und baut fantasievolle Gebilde und Figuren, mit denen er spielt.</i></p>
7. Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederholt andauernd dieselben Worte oder Laute. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sucht Kontakt, indem auf etwas gezeigt wird. • Setzt Körper ein, um etwas deutlich zu machen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sagt oft „Nein“, wenn der eigene Wille behindert wird. • Kommuniziert nur über eigenen Themen. • Kommuniziert überwiegend über das Hier und Jetzt. • Erzählt etwas, ohne den sozialen Kontext zu berücksichtigen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Benennt auf einfache Weise Gefühle. • Erklärt auf einfache Weise, warum er verärgert, froh, ängstlich eifersüchtig, stolz... ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommuniziert mit Peers und genießt den Kontakt. 	<p style="text-align: center;">3</p> <p><i>Paul erzählt, was er gerade erlebt. Von Vergangenen oder der Zukunft kann er kaum erzählen, ausser von beeindruckenden Ausflügen mit seinem Vater, z. B. einer Zugfahrt. Er stellt keine Interessensfragen an sein Gegenüber.</i></p>
8. Affektregulation	<ul style="list-style-type: none"> • Anspannung wird durch eigene Bewegungen, durch passive Bewegungen und durch Körperkontakt reguliert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionsregulation erfolgt, indem die Bezugsperson die Stressursache beseitigt. • Sucht Schutz und Trost bei der Bezugsperson. • Die Impulskontrolle gelingt, vorausgesetzt, dass die Bezugsperson dauerhaft in der Nähe ist oder regulierend eingreift. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt Aggression bei Begrenzung des eigenen Willens. • Frustration zeigt sich in motorischer Unruhe, in Wutausbrüchen, oppositionellem Verhalten und Sturheit. • Protestiert oft körperlich oder verbal. • Spricht selten über Ursache und Folgen des eigenen aggressiven Verhaltens. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt Reue und möchte es wieder gut machen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aggressionen entstehen bei starker Frustration, aus dem Gefühl der Bedrohung oder Benachteiligung. 	<p style="text-align: center;">3</p> <p><i>Bei Begrenzung des eigenen Willens, der von ihm nicht nachvollzogen werden kann, kommen sehr starke Gefühle hoch, die sich in Wutanfällen zeigen. Die Wutanfälle äussern sich mit Schlagen des Gegenübers, Stampfen, Schreien, etc.</i></p> <p><i>Paul kann seine Frustration kaum selber regulieren. Er bleibt lange in dieser Stimmung. Feinfühliges Ablenken und Nähe der Bezugsperson hilft, ihn aus seiner Frustration zu befreien.</i></p>

Anwendung des SEED am Fallbeispiel Paul: in Anlehnung an (Sappok et al., 2018) und (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 61ff.

Anhang C: Förderdiagnostik von Monika

Monika ist 13;6 Jahre alt. Sie lebt mit ihren Eltern zusammen und ist ein Einzelkind. Monika spricht zuhause Schweizerdeutsch. Sie ist das dritte Jahr in dieser Klasse.

Bestehende Massnahmen

Monika besucht einmal pro Woche Malen/Musik und die Physiotherapie im Einzelsetting.

Domäne der Aktivitäten nach ICF	Name und Alter: Monika, 13;6
<p>Lernen und Wissensanwendung → Sprache erwerben</p> <p>→ Lesen lernen</p> <p>→ Schreiben lernen</p>	<p>Monika spricht in einfachen Ein- oder Mehrwortsätzen. Sie kennt einige Gebärden, setzt sie aber nicht ein. Sie hält den Mund immer offen und macht keinen Unterschied zwischen den lauten «W», «M» und «B» und «P»; alle diese Laute werden mit der Unterlippe und den Vorderzähnen geformt. Die Wörter, die Monika ungenau ausspricht, kann man trotzdem gut verstehen.</p> <p>Monikas Spracherwerb ist beeinträchtigt. Ihr grammatisches Sprachverständnis ist mit dem eines ca. vierjährigen Kindes vergleichbar (eingeschätzt nach Trog-D (Fox-Boyer, 2016). Einzelvokabular versteht Monika gut. Grammatische Strukturen und Funktionswörter kann sie aber oft nicht deuten und versteht so eine Aufforderung nicht vollständig.</p> <p>Monika liest die schulinternen Piktogramme, versteht sie und ordnet sie einem einfachen geschriebenen Wort zu.</p> <p>Monika kennt alle Gross- und Kleinbuchstaben. Sie beginnt, die einzelnen Buchstaben zusammenzufügen und zu lautieren.</p> <p>Monika schreibt einen einfachen Satz am Computer oder auf ein Blatt ab. Auch wenn Gross- und Kleinbuchstaben vorgeschrieben sind, schreibt sie alles in Grossbuchstaben ab. Selbständig kann Monika die Buchstaben nicht zu Wörtern zusammensetzen.</p>
Umgang mit Anforderungen	<p>Krissequenzen sind für Monika eine Herausforderung. Das Verstehen von Inhalten bei Erzählungen und Erklärungen sind für sie oft schwierig. Sie beginnt dann zu lachen oder macht Grimassen. Monika hat grosse Mühe, Aktivitäten selbständig zu planen. Eine Aufgabe muss klar sein und mehrere nacheinander folgende Aufgaben überfordern sie.</p> <p>Wenn Monika ein Kind im Schulhaus trifft, das weint, ist sie mit dieser Situation sehr gefordert. Sie spricht dann lange von diesem Kind und fragt immer wieder, wie es ihm wohl gehe und warum es geweint habe.</p> <p>Monika lässt sich leicht von Mitschülern ablenken. Das Arbeiten in einer Nische ist für sie hilfreich.</p> <p>Oft wirkt sie abwesend und ihr Blick scheint sich zu verlieren. Monika kann mitten in einer Arbeit von etwas ganz anderem reden, gerade was ihr in den Sinn kommt. Mit einem taktilen Impuls kann sie „zurückgeholt“ werden.</p>
Kommunikation → als Empfänger	<p>Verbale Aufforderungen müssen bei Monika oft wiederholt werden. Mit Mimik und Gestik, verbunden mit taktilen Inputs, kann nachgeholfen werden, damit Monika besser versteht.</p>

<p>→ als Sender</p>	<p>Bei der direkten Kommunikation schaut sie ihrem Gegenüber nicht in die Augen, sie hält den Kopf schräg und scheint zuzuhören.</p> <p>Monika kann Fragen stellen, die die aktuelle Situation betreffen und mit diesen Fragen etwas für sich selber anfordern. Z. B. «Dörf i ufs WC?», «Dörf i au?», «Dörf i meh?»</p> <p>Das Gegenüber kann nicht immer erkennen, was Monika sagen möchte. Wenn man die Begleitumstände nicht kennt, ist es oft schwierig, Monika inhaltlich zu verstehen. Aus Schilderungen über Erlebtes am Wochenende, die aus ganz wenigen einzelnen Wörtern bestehen, kann man den Kontext nicht erkennen.</p> <p>Monika erfasst die Zeit nicht; das Gestern-Heute-Morgen kann sie nicht deuten und bringt es nicht mit Geschehnissen in Verbindung. Ein Fototagebuch, das die Eltern übers Wochenende machen und Monika am Montagmorgen in die Schule bringt, hilft den Lehrpersonen sehr, um nachfragen zu können und das Wochenende zu rekonstruieren.</p> <p>Auf diese Rückfragen reagiert Monika und wiederholt jeweils lachend und bejahend einzelne Schlüsselwörter der Fragen. Um ein Gespräch aufrecht zu erhalten, wiederholt sie bereits Gesagtes.</p> <p>Sie redet oft stereotyp oder in «Floskeln» und wiederholt ihr geläufige Sätze aus Filmen oder aus dem Alltag: «Jetzt isch aber fertig, Monika!»- «Chumm, beeil di!» - Bei uns in der Klasse gab es witzige Situationen in Verbindung mit den Wörtern «Kaugummi» oder «Knoblauch». Über längere Zeit rief sie jeweils mehrmals täglich die Wörter Knoblauch oder Kaugummi einem Mitschüler zu und lachte unbeschwert über sich selbst.</p>
<p>Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen</p>	<p>Monika ist ein kommunikatives Mädchen. Mit Erwachsenen und Mitschüler*innen tritt sie in Interaktion. Für das Gegenüber hat sie verschiedene Möglichkeiten, mit ihnen in Kontakt zu treten. Das kann ein Lachen, das Nennen des Namens, das Imitieren eines Verhaltens oder das Wiederholen eines Wortes oder eines kurzen Satzes sein. Streitigkeiten unter anderen Schülern begegnet sie mit grosser Gelassenheit und beteiligt sich nicht daran. Sie wird somit auch nicht provoziert und ist von allen geschätzt.</p>

Körperfunktionen / Körperstrukturen	Verhalten der Schülerin/des Schülers	Interpretation bezüglich Körperfunktionen (-strukturen)
<p>Mentale Funktionen</p>	<p>Monika arbeitet langsam. Ihre Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit hängen stark von der Tagesform und den Reizeinflüssen ab. Sie lässt sich leicht von der Arbeit abbringen. Wenn keine Hilfsperson an ihrer Seite ist, arbeitet sie kaum alleine weiter. Sie sitzt dann nur da.</p>	<p><u>Einschätzung der Kognition nach Piaget:</u> <u>Entwicklungsstufe</u> Monika scheint der Handlungsplan in vielem noch zu fehlen und sie handelt objektbezogen. So legt sie die Schienen der Brio-Bahn anfänglich wie Bauklötze aufeinander und erst später fügt sie sie zu einer Reihe zusammen. Monika spielt mit dem Zug, setzt die Männchen auf den Zug und benutzt den Bahnhof. Einen Tunnel mit den Klötzchen zu bauen, ist Monika nicht möglich. Sie nimmt stattdessen die WC-Papierrollen, die sie in einem Behälter in der Nähe entdeckt, und legt sie auf die Schienen. Sobald der Zug anfährt, sagt sie: «Goh't nöd». Später entdeckt sie, dass sie die Rollen anheben kann. Als der Zug nun anfährt, hebt sie die Rollen an, fährt weiter und setzt die Rollen hinter dem Zug wieder auf die Schienen ab. Sie sagt: «Ah, jetzt goht's.» Sie entdeckt neue Mittel</p>

		<p>und durch Ausprobieren versucht sie zum Ziel zu kommen. → Präoperativ 1 Die Handlungspläne, die sie beherrscht, sind eingeübt. <u>Operieren</u> Monika beherrscht das <i>einfache Klassifizieren</i>. So kann sie nach Formen und Farben ordnen, wenn man nur ein Merkmal berücksichtigt. Sie ist in der Lage, mit Anschauung eine Reihe von zwei verschiedenen Perlen aufzureihen und diese Reihe im Paarvergleich weiterzuführen; <i>einfache Reihenbildung</i>. Die Invarianzbildung ist ihr nicht möglich. → Präoperativ 1</p>
Sinnesfunktion und Schmerz Funktion des Hörens	keine Auffälligkeiten	Bei Monika zeigen sich keine merklichen Auffälligkeiten. Sie kann Alltagsgeräusche erkennen und im Raum lokalisieren oder Zusammenhänge von gehörten Geräuschen zu Situationen herstellen.
Stimm- und Sprechfunktionen	<p>Monika spricht mit angenehmer Lautstärke der Stimme. Ihre Eltern sagen, dass Monika ihre Stimme erheben und laut sein kann. In der Schule hat Monika noch nie geschrieen oder mit Druck in der Stimme laut gesprochen.</p> <p>Monika bildet die Laute M, B, P als W. Sie schliesst die Lippen dabei nicht, die Unterlippe berührt die vorderen Schneidezähne.</p>	<p>Wenn Monika von Mitschüler*innen geärgert wird, wehrt sie sich nicht verbal. Sie kann nicht laut «Stopp!», «Nein!» oder «Hör uf!» rufen.</p> <p>Um die Laute B, P, M richtig bilden zu können, müsste Monika die Lippen schliessen. Ihr Muskel ist jedoch hypoton im Bereich Ober- und Unterkiefer.</p>
Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen	<p>Monika bewegt sich gerne und viel. Sie fährt in der Pause gerne mit dem Scooter ihre Runden. Im Turnunterricht macht sie aktiv mit, rennt und lacht. Beim Schwimmen zeigt sie grosse Freude und möchte nach der Schwimmstunde nicht mehr aus dem Wasser kommen.</p>	<p>Monika schreibt und schneidet mit der rechten Hand. Bei Abläufen von Buchstaben zeigen sich Unsicherheiten, die mehr mit der Wahrnehmungsproblematik und Merkfähigkeit als mit der Stifführung zu tun haben. Sie schreibt bedächtig und längeres Schreiben scheint sie anzustrengen. Beim Umgang mit Bastel- und Kochutensilien arbeitet sie zaghaft. Ihr gelingt es manchmal, an einem Übungsschuh die Schuhe zu binden. Bei sich selber geht es nicht, sie hat grosse Mühe, sich zu bücken und bequem mit den Händen an ihre Schnürsenkel zu gelangen. Monika kann sich selber anziehen. Dies geschieht langsam und manchmal ist Hilfe nötig, z. B., wenn die Kleider verdreht sind.</p>

	<p>Monika hat verkürzte Sehnen und Muskeln.</p>	<p>Monikas Muskeltonus ist hypoton, sie kann nur kurze Zeit gerade auf einem Stuhl sitzen. Ihre Rumpfmuskulatur ermüdet schnell. Sitzen im Langsitz mit gestreckten Beinen ist ihr nicht möglich.</p> <p>Monika bewältigt Wegstrecken auf verschiedenen Bodenbeschaffenheiten. Bei steilen Auf- und Abstiegen braucht sie eine helfende Hand als Stütze. Beim Klettern über Hindernisse kann man ein Gleichgewichtsdefizit feststellen. Oft hat sie auch Mühe, sich koordinativ zu planen, zu organisieren und gut festzuhalten.</p> <p>Gezieltes Werfen und Fangen eines Balles ist ihr kaum möglich. Sie dreht ihren Kopf weg und erwischt den Ball nicht. Eine Langbank oder einen Stuhl zu tragen, fällt Monika schwer; sie umgeht solche Situationen gerne.</p> <p>Ihre körperliche Reife ist altersgemäss entwickelt.</p>
--	---	---

ICF-Umweltfaktoren	Fördernd	Hemmend
<p>Unterstützung und Beziehungen</p> <p>a) Kontext Schule</p> <p>b) Kontext Familie</p>	<p>a) Lehrpersonen, Therapeuten und Praktikanten gegenüber ist Monika aufgeschlossen, freundlich und respektvoll.</p> <p>b) Monika wächst als Einzelkind auf. Ihre Eltern sind sehr bemüht, ihr eine optimale Förderung in allen Belangen zu ermöglichen. Monika besucht die Heilpädagogische Schule nun im dritten Jahr. Vorher besuchte sie im Vorarlberg die Montessori-Schule.</p> <p>Monika und die Eltern erzählen von Ausflügen und Reisen. Sie haben auch regen Kontakt mit dem erweiterten Kreis der Familie und der Verwandtschaft. Monika hat eine gute Beziehung zu ihrer Grossmutter, die sie oft besucht. Sie hat Cousins und Cousins, mit denen sie spielt und in der Freizeit zusammen ist. In alle Freizeitaktivitäten wird sie integriert.</p>	<p>a) Monika pflegt von sich aus keine Freundschaften zu Gleichaltrigen. In der Schule fällt es ihr schwer, selber Kontakt zu Kolleginnen und Freundinnen aufzubauen. Meistens spielt sie für sich allein, rennt über den Pausenplatz oder fährt mit dem Scooter ihre Runden.</p> <p>a) Nimmt ein anderes Kind auf dem Pausenplatz Monika ein Spielgerät oder den Scooter weg, ohne zu fragen, so kann sie sich nicht wehren. Sie lässt es geschehen. Manchmal holt sie Hilfe bei einer erwachsenen Person und schildert den Vorfall. Sie merkt, dass ihr Unrecht geschehen ist.</p> <p>b) Monika erlebt zu Hause wenig Konflikte. Ihre Eltern erzählen, dass auch die Cousins und Cousins sie beschützen und sehr achtsam mit ihr umgehen. Die Resilienz von Monika konnte kaum trainiert werden.</p>
<p>Einstellungen</p> <p>a) Kontext Schule</p> <p>b) Kontext Familie</p>	<p>b) Monika wird in alle Formen der Freizeitaktivitäten integriert. Sie betreibt Sport mit ihren Eltern. Sie fährt Tandem-Velo, geht regelmässig in die Hippotherapie, fährt im Winter Ski in einer Skigruppe und besucht wöchentlich die polysportive Turnstunde einer</p>	<p>a) Da Monika viel spricht und kommentiert, merkt man nicht sogleich, dass sie stereotype Sätze benutzt oder Floskeln einsetzt. So kann es sein, dass man ihr kognitives Können überschätzt.</p>

	<p>Sportgruppe, die durch Procap organisiert wird.</p> <p>a) Monika ist der Schule gegenüber positiv eingestellt. Sie äussert sich, dass sie gerne kommt und redet zu Hause positiv davon.</p> <p>b) Die Eltern von Monika sind der Schule gegenüber positiv eingestellt, kooperieren und nehmen aktiv an Schulanlässen teil.</p>	<p>a) Wenn Monika vor einer Aufgabe Angst hat, sie sich überfordert fühlt, kommt es vor, dass sie sich verweigert. Man gerät dann in Versuchung Monika zu einer Aufgabe zu überreden, weil sie willig ist und meistens sehr gut mitmacht.</p> <p>b) Durch den Umstand, dass Monika in alle Formen der Freizeitaktivitäten integriert wird, ist es möglich, dass Monika überfordert wird.</p> <p>b) Es macht den Eindruck, dass die Eltern von Monika ihr Leben um das Leben ihrer Tochter aufbauen und organisieren. Es werden Monika viele «Steine» aus dem Weg geräumt. Dies könnte hemmend auf ihre Selbständigkeit und das eigene Entwickeln von Lösungsstrategien wirken.</p>
<p>Produkte und Technologien</p> <p>Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt</p>	<p>Monika nimmt Medikamente gegen Epilepsie und hat immer Notfallmedikamente dabei. Sie hat schon seit Jahren keinen Anfall mehr gehabt - weder in der Schule noch zu Hause.</p> <p>Piktogramme helfen Monika Aufgaben zu verstehen oder den Tagesablauf im Überblick zu behalten.</p> <p>Wenn Lehrpersonen die Sprache mit Gebärden unterstützen, hilft dies Monika, die Sprache besser zu verstehen.</p> <p>Das Scooter-Fahren während den Pausen hilft Monika, sich gezielt zu beschäftigen und sich zu bewegen.</p> <p>Da das Schulzimmer von Monika in einem Pavillon liegt, der einige Gehminuten vom Hauptgebäude entfernt ist, konnte sie an Selbständigkeit dazugewinnen, indem sie alleine die Therapien besucht.</p> <p>In einem ruhigen Arbeits-/Klassenklima, welches möglichst arm an visuellen und auditiven Reizen ist, gelingt es Monika, ihre ungeteilte Aufmerksamkeit auf einen Lerngegenstand zu lenken.</p>	<p>Die Epimedikamente können ermüdend wirken und die Konzentration schwächen.</p> <p>Wenn Monika Scooter fährt, kann sie nicht interaktiv auf Mitschüler in der Pause reagieren und lernen, in Beziehung mit ihnen zu treten. Wenn kein Scooter frei ist, weiss sie oft nicht, was sie in der Pause machen soll.</p>

	Monikas Arbeitsplatz befindet sich in einer Nische. Sie sitzt gerne an ihrem Platz und arbeitet dort.	
--	---	--

Zusammenfassung Monika (Hypothesen zu den Wechselwirkungen)

Die Teilhabe von Monika am öffentlichen Leben war für sie bis jetzt ohne grosse Einschränkungen möglich, da sie dabei von ihren Eltern gut begleitet wird. Sie begegnet ihren Mitmenschen in einer aufgeschlossenen, positiven und freundlichen Art.

Monika lacht viel und besitzt eine humorvolle Persönlichkeit. Andere Emotionen, wie Angst, Traurigkeit, Unzufriedenheit oder Frustration, zeigt Monika in der Schule eher selten. In für sie unangenehmen Situationen schwatzt sie sehr viel.

Monika hat bis jetzt selten auf sich bezogene Konflikte erlebt und konnte wenig Erfahrungen machen, mit ihnen umzugehen. Ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstwirksamkeit müssen noch gestärkt und gefördert werden.

Aneignungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung

Die Aneignungsmöglichkeiten werden auf Lernniveau 2a eingeschätzt, konkret – gegenständlich (Dietrich, 2019).

Die emotionale Entwicklung nach SEED ist auf der Stufe 3 anzusetzen; erste Individuation (19.-36. Lebensmonat). Der «sichere Hafen» wird verlassen, um «die Welt zu erkunden», was lustvoll und beängstigend zugleich sein kann und eine geringe Frustrationstoleranz hervorruft. Da Monika wenig Emotionen zeigt und in der Schule immer fröhlich ist, kann der Stand der Frustrationstoleranz kaum eingeschätzt werden. Sie entdeckt aber immer mehr ihren eigenen Willen und äussert Wünsche. Sie empfindet sich als Mittelpunkt der Welt und es besteht noch keine Theory of Mind; keine Fähigkeit des Perspektivenwechsels und keine Unterscheidung zwischen Fantasie und Realität (Sappok & Zepperitz, 2019, S. 48 – 51).

Anhang D: SEED von Monika (ist nur im Original zu finden)

Anhang E: Daten der Literaturanalyse des Lehrmittels FesK mit MAXQDA 2020

Die Codierung des Lehrmittels FesK mit der Kategorienbildung nach Farben ist im PDF-Dokument *FesK MAXQDA Codierung* auf der Speicherkarte einsehbar.

Anhang F: Inhalt FEEL-GOOD-BAG

Die Tasche kann bei Micasa gekauft werden. Es ist ein Wäschekorb. Sie wurde nach Angaben der Autorin beplottet.

Massagering

Massageplatte für die Füße

Antistressbälle, verschiedene Varianten

Massageigel

Knete

Kinetic Sand

Fisherman's Friend

Mundspülung

Pamir, Gehörschutz

Lavendeltropfen, Riechstifte

Chilischote

Tigerbalsam

Kuscheltiere

Geschichten zum Anschauen, Erzählen oder Vorlesen

Bodylotion für Massagen

Kaleidoskop

Rubik's Cube

Teatime

Wasserperlen

Seifenblasen

Zeitung zum Zerreißen

Geschicklichkeitsspiel

Schneekugel

Luftpolsterfolie

Witzbuch

Piktogramme an Schlüsselanhänger

Atemübungsideoen

Musik, Kopfhörer

Instrumente

Time Timer

Rezept für Sensomotorik-Flasche
(Material bereitstellen)

Coldpack und/oder Eiswürfel

Piktogramm für Coldpack und/oder Eiswürfel

Tierischer Bewegungsspass

Tierischer Bewegungsspass kann auf zaubereinmaleins.de gekauft werden.

Quelle: www.zaubereinmaleins.de

Material und Illustrationen sind urheberrechtlich geschützt.

Rezept für Sensorik-Flasche

Du brauchst:

1. Flasche und Wasser

2. Lebensmittelfarbe

3. Rapsöl

4. Wasserperlen

5. Knöpfe und Glitzer

6. Wasser einfüllen.

7. 10 Tropfen Lebensmittelfarbe einfüllen.

8. Öl einfüllen.

9. Wasserperlen, Knöpfe und Glitzer einfüllen.

Die vier Atemübungen ausschneiden und Bild und Anleitung aufeinander kleben, evtl. laminieren.

Quelle: (Die Übungen wurden umformuliert und angepasst.) Verfügbar unter:

<https://gedankenwelt.de/4-lustige-atemuebungen-fuer-kinder/>

Vier Atemübungen für Kinder

Atemübungen für Kinder sind genauso nützlich wie wertvoll. Sie helfen ihnen nicht nur dabei, ihre Emotionen besser zu kontrollieren, sie verbessern auch ihre Aufmerksamkeit und Konzentration. Kinder, die Atemübungen ausführen, fühlen sich entspannter, weil sie ihren Körper besser verstehen und sogar ihre Aussprache und Kommunikation verbessern sich.

“Atemübungen optimieren die kindliche Gehirnentwicklung, verbessern die Aufmerksamkeit und reduzieren die Wirkung von Stress.”

Daniel Goleman

1. Das Spiel der Schlange

- Die Kinder sitzen alle auf einem Stuhl und werden darauf hingewiesen, den Rücken gerade zu halten.
- Die Hände werden auf den Bauch gelegt.
- Vier Sekunden lang tief durch die Nase einatmen und darauf achten, dass der Bauch anschwillt.
- Danach die Luft rauslassen und Geräusch einer Schlange machen, ein klangvolles Zischen, das so lange wie möglich dauern soll.

2. Einen Luftballon sehr gross aufblasen

- Die Kinder sitzen bequem auf einem Stuhl und achten auf einen geraden Rücken.
- Ein unsichtbarer Luftballon wird aufgeblasen, der sehr gross werden soll.
- Tief durch die Nase einatmen und dann wieder ausatmen. Sich vorstellen wie der Ballon immer grösser und grösser wird und mit den Händen mitgehen.

3. Atmen wie die Elefanten

- Die Kinder stehen mit leicht gespreizten Beinen.
- Sie werden zum Elefanten und atmen wie diese.
- Tief durch die Nase einatmen und dabei die Arme heben, als ob diese der Rüssel des Tieres wären. Dabei versuchen, den Bauch anschwellen zu lassen.
- Ausatmen durch den Mund– auf eine sonore Art und Weise – und dabei die Arme wieder senken, währenddem sich ein wenig neigen und den “Elefantenrüssel” nach unten hängen lassen.

4. Atmen wie ein Leopard

- Sich auf allen Vieren auf den Boden begeben, als wäre man ein Leopard.
- Durch die Nase einatmen und darauf achten, wie der Bauch anschwillt und wie sich die Wirbelsäule nach unten neigt.
- Durch den Mund ausatmen und wahrnehmen, wie sich der Bauch entleert und sich der Rücken wieder ein wenig hebt.
- Die Übung langsam ausführen und den Körper wahrnehmen.

Die Piktogramme wurden mit Boardmaker-Programm erstellt.

glücklich

traurig

Angst

ekelhaft

wütend

Entschuldigung

zufrieden

Friede

beruhigen

sich ausruhen

Time Timer

lustig

bei der Gruppe bleiben

Ich brauche Hilfe

umarmen

Ruhe

nett

sieht gut aus

sich streiten

kaputt

kurz schmerzend

Schmerzen

flecken